

Wut spüre ich im Herzen.

„Ich packs!“ – Die Praxiswerkstatt zur Erarbeitung und Festigung
der Selbstkompetenz im Schulversuch.

Studierende: Koller, Nicole
Begleitung: Zumbrunnen, Karin
Expertin: Sonya Gassmann
Eingereicht am: 19. Juni 2019

Abstract

Sowohl Jugendliche als auch Klassenlehrpersonen sind auf der Oberstufe immer wieder mit Absagen von potentiellen Lehrmeistern konfrontiert. In tieferen Schulniveaus sind diese Misserfolge häufig auf herausforderndes Verhalten seitens der Jugendlichen zurückzuführen. Küttel, Hubatka und Storch (2014) entwickelten, basierend auf dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), eine Praxiswerkstatt zur Erarbeitung und Festigung der Selbstkompetenz. Die Praxiswerkstatt setzt sich zum Ziel, Jugendliche darin zu unterstützen, ihre Gefühle zu erkennen und zu beschreiben. Dadurch sollen sie in ihrem Alltag handlungsfähig und selbstbestimmt werden (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 15). Diese zentralen Fähigkeiten verringern laut den Entwicklern des Modells die Gefahr, dass die Jugendlichen herausforderndes Verhalten zeigen. Die vorliegende Arbeit soll dokumentieren, welche Effekte die Praxiswerkstatt „Ich packs!“ auf die Selbstkompetenz der Jugendlichen hat. Da das Erkennen von Gefühlen nur über die Kommunikation ebendieser sichtbar gemacht werden kann, liegt der Fokus dieser Arbeit auf dem Formulieren und Darstellen von Gefühlen.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1	Einleitung	5
1.1	Persönliche Stellungnahme	5
1.2	Aufbau der Arbeit	5
2	Situationsanalyse	7
2.1	Schule	7
2.2	Klasse	7
2.3	Kurzbeschreibung der Jugendlichen nach ICF	8
2.3.1	Ana	8
2.3.2	Joyce	9
2.3.3	Samira	9
2.3.4	Luis	10
2.3.5	Rejhan	10
2.3.6	Kosrat	11
2.3.7	Zerda	12
3	Themenwahl	13
3.1	Begründung der Themenwahl	13
3.2	Bezug zum Lehrplan 21	13
3.3	Bezug zur Wissenschaft	14
3.4	Entwicklung der Fragestellung	15
4	Theoretische Grundlagen	17
4.1	Identität	17
4.2	Gefühl	19
4.2.1	Somatische Marker	19
4.2.2	Affekt, Emotion und Gefühl	19
4.3	Kompetenzbegriff	20
4.3.1	Kompetenz	20
4.3.2	Selbstkompetenz	21
4.4	Das Zürcher Ressourcen Modell	22
4.4.1	Der Rubikon-Prozess	23
4.5	Praxiswerkstatt „Ich packs!“	25
4.5.1	Somatogramm	25
4.5.2	Gefühlsbilanz	25
4.6	Begründung der Auswahl	27
4.7	Reflexion und Bedeutung für die Praxis	27
4.8	Beschreibung des erfassten Lern – & Entwicklungsstandes	27
4.9	Beschreibung und Begründung der Ziele	28
4.10	Zielsystem Schülerinnen und Schüler	29
4.11	Zielsystem Studentin	30
4.12	Massnahmen zur Zielerreichung	31
4.13	Darstellung und Begründung der Mittel zur Zielerreichung	32
4.14	Darstellung und Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung	33

Inhaltsverzeichnis

5	Durchführung	34
5.1	Beschreibung der Umsetzung	34
5.1.1	Auftakt.....	34
5.1.2	Phase 1.....	35
5.1.3	Phase 2.....	41
5.2	Exemplarische Beschreibung der zentralen Ergebnisse	45
6	Evaluation	46
6.1	Darstellung und Begründung der Methodenwahl	46
6.2	Datenerfassung und -auswertung	47
6.2.1	Interview.....	48
6.2.2	Beobachtung und Forschungstagebuch	49
6.2.3	Dokumente der Lernenden	50
6.2.4	Kritische Reflexion der gewählten Methoden	51
6.2.5	Kritische Reflexion der Dokumentation	53
6.2.6	Kritische Reflexion der Zielüberprüfung	53
6.3	Beschreibung der Entwicklungsprozesse.....	55
6.3.1	Joyce.....	55
6.3.2	Samira.....	56
6.3.3	Luis	56
6.3.4	Rejhan.....	57
6.3.5	Kosrat.....	58
6.3.6	Zerda.....	59
6.4	Kritische Reflexion der Entwicklungsprozesse und Zielerreichung	60
6.5	Beantwortung der Fragestellung	61
6.6	Fazit	64
	Literaturverzeichnis.....	66
	Anhang.....	69
A	Auszüge aus dem sonderpädagogischen Konzept der Oberstufe X (OX).....	69
B	ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen	70
C	Gemischte Gefühlsbilanz; gemeinsam erarbeitet.....	73
D	Halbstandardisierter Interviewleitfaden	74
E	Forschungstagebuch und Detailplanung	75
F	Codier-Leitfaden	86
G	Wortschatzliste	91
H	Transkriptionen Interview 1	92
	Joyce.....	92
	Samira.....	93
	Luis	94
	Rejhan.....	95
	Kosrat.....	97
	Zerda.....	98

Inhaltsverzeichnis

I	Transkriptionen Interviews 2.....	99
	Joyce.....	99
	Samira.....	100
	Luis	101
	Rejhan.....	103
	Kosrat.....	104
	Zerda.....	106
J	Eigenständigkeitserklärung	108

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lernende Klasse CF	8
Tabelle 2: Zielsystem Schülerinnen und Schüler	30
Tabelle 3: Zielsystem Studentin	30

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Rubikon-Prozess nach Heckhausen und Gollwitzer, ergänzt durch Storch und Krause (2014).	24
Abbildung 2: Samira; positives Somatogramm.	25
Abbildung 3: Samira; Körperempfindungen in Worte fassen, positives Somatogramm.	25
Abbildung 4: Gefühlsbilanz Kosrat; „Ich muss vor die Türe“ (A) und „Nachsitzen“ (B).	26
Abbildung 5: Erklärung zur Gefühlsbilanz von Kosrat.	26
Abbildung 6: Gedanken zum ICH, gemeinsam	36
Abbildung 7: ICH von Zerda	36
Abbildung 8: ICH von Kosrat	36
Abbildung 9: ICH von Samira	36
Abbildung 10: ICH von Luis	37
Abbildung 11: ICH von Rejhan	37
Abbildung 12: Regeln	37
Abbildung 13: Gemeinsame Sammlung angenehmer Ereignisse.....	38
Abbildung 14: Gemeinsames positives Somatogramm	38
Abbildung 15: Gemeinsame Sammlung unangenehmer Ereignisse.....	39
Abbildung 16: Gemeinsames Negatives Somatogramm	39
Abbildung 17: Gemeinsame Gefühlsbilanz negativ.....	40
Abbildung 18: Gemeinsame Gefühlsbilanz positiv	40
Abbildung 19: Gefühlsbilanz Luis; angepasst nach Diskussion mit LP	41
Abbildung 20: Ideenkorb von Samira und Luis.....	42
Abbildung 21: Samira, Gefühlsbilanz A3, mit Begründung	42
Abbildung 22: Beschluss Samira.....	43
Abbildung 23: Beschluss Kosrat.....	43
Abbildung 24: Beschluss Zerda.....	44
Abbildung 25: Beschluss Luis.....	44
Abbildung 26: Beschluss Joyce.....	44
Abbildung 27: Beschluss Rejhan.....	44
Abbildung 28: Gefühlsskala Samira	56
Abbildung 29: Begründungen Gefühlsbilanz, Rejhan	57
Abbildung 30: Somatogramm Kosrat	59
Abbildung 31: Pos. Somatogramm und Verschriftlichung	60
Abbildung 32: Neg. Somatogramm und Verschriftlichung	60
Abbildung 33: Gefühlsbilanz Kosrat	62

1 Einleitung

Dieser Arbeit liegt das persönliche Bedürfnis zugrunde, die überfachlichen Kompetenzen der mir anvertrauten Jugendlichen zu fördern. Während des Studiums der Heilpädagogik bestätigte sich die subjektive Überzeugung der Forschenden, dass es Schülerinnen und Schülern, die herausforderndes Verhalten zeigen, an gewissen fachlichen und vor allem auch überfachlichen Kompetenzen mangelt. Laut Greene, einem viel zitierten klinischen Kinderpsychologen, und Beifuss (2012), steckt hinter jeder Verhaltensauffälligkeit „ein ungelöstes Problem oder ein Kompetenzdefizit (oder beides)“ (S. 44). Im Gegensatz dazu stehen selbstbestimmte und handlungsfähige Jugendliche, die ihren Alltag erfolgreich gestalten können. Die Praxiswerkstatt „Ich packs!“, die auf dem Zürcher Ressourcen Modell basiert, schult diese überfachlichen Kompetenzen ganz konkret (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 15) und wurde deshalb für diesen Schulversuch ausgewählt.

1.1 Persönliche Stellungnahme

Der Förderbedarf der Lernenden im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung kann den reibungslosen Übergang von der Schul- in die Berufswelt behindern. Im Schulalltag lässt sich dieser Förderbedarf ebenso beobachten. Dies gab den Ausschlag, ein Projekt zur Erarbeitung überfachlicher Kompetenzen zu erproben.

Die erste Durchführung der Praxiswerkstatt „Ich packs!“ im Frühling 2018, kann als sehr gelungen betrachtet werden. Die Schüler und Schülerinnen arbeiteten engagiert mit und es entstanden ansprechende Ergebnisse. Die Auswertungsinterviews bestätigten in einigen Fällen, dass sich die Jugendlichen im Umgang mit ihren Gefühlen sicherer fühlten. Ein Jugendlicher konnte beispielsweise den Tod seiner Grossmutter in Worte fassen, was ihm im Interview vor der Durchführung noch nicht gelang. Der Schüler erarbeitete sich in dieser für ihn belastenden Situation Handlungsmöglichkeiten. Eine Schülerin, die kognitiv beeinträchtigt ist, konnte mit der Unterstützung der anderen Jugendlichen eigene Beispiele beisteuern, selbstbestimmt an den Diskussionen teilnehmen und mithilfe dieser Erfahrungen über ihre Gefühle sprechen. Das Projekt hatte zudem den positiven Nebeneffekt, dass die Schüler und Schülerinnen zusammenwuchsen – es entstand eine eingeschworene Gemeinschaft, von der auch ich Teil sein durfte. Diese Erkenntnisse und Erlebnisse stärkten den Wunsch, das Projekt in überarbeiteter Form ein zweites Mal durchzuführen. Die vorliegende Arbeit zeigt den Verlauf der zweiten Durchführung auf und analysiert und diskutiert deren Ergebnisse.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die dargestellten und interpretierten Ergebnissen beruhen wie erwähnt auf der zweiten Durchführung der Praxiswerkstatt „Ich packs!“ von Küttel et al. (2014). Die Begriffe „Selbstmanagement-Training“, „Verhaltenstraining“ und „Praxiswerkstatt“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Die sprachlichen Feinheiten haben keinen Einfluss auf die praktische Umsetzung, sondern unterstützen den Lesefluss der Arbeit.

Um ein fundiertes Verständnis für die Untersuchungssituation zu erlangen, wird vorab das Setting der Durchführung beleuchtet. Anschliessend werden die Themenwahl begründet und die Entwicklung der

Kapitel 1: Einleitung

Fragestellung dargelegt. Im Kapitel 4 wird die zu Grunde liegende Theorie umfassend aufgearbeitet und im folgenden Kapitel die konkrete Durchführung erläutert. In der abschliessenden Evaluation werden die methodische Vorgehensweise begründet, die Datenerfassung dargestellt und die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert. Abgerundet wird dieses letzte Kapitel mit einem persönlichen Fazit.

2 Situationsanalyse

Dieses Kapitel umschreibt das Setting, in dem die Praxiswerkstatt stattfand. Die Organisation Schule, die Klassenkonstellation und die Einbettung der Klasse im Regelschulbetrieb, die einzelnen Lernenden wie auch die professionellen wie persönlichen Hintergründe der Lehrperson werden dabei in komprimierter Form erörtert.

2.1 Schule

Derzeit besuchen ca. 350 Schülerinnen und Schüler die Schule im Limmattal, in der das Projekt durchgeführt wurde. Das grosse Einzugsgebiet führt zu einer spannenden sozialen Durchmischung der Schülerschaft.

Seit ihrem Bestehen wird die Oberstufe als dreiteilige Sekundarschule geführt. Die klare Unterteilung in die Niveaus A, B und C ist in der Lehrer- wie auch in der Schülerschaft stark verankert. Zusätzlich besteht eine altersdurchmischte Klasse, die C Förderklasse (CF). Es handelt sich dabei um eine Kleinklasse mit 6-12 Lernenden, für deren Erhalt sich die Schulpflege stark gemacht hat. Die Klasse CF ist in einem Jahrgangsteam integriert und damit stark in den Regelschulbetrieb eingebunden.

Das sonderpädagogische Konzept der Oberstufe wurde auf das Schuljahr 18/19 komplett erneuert. Darin wird festgehalten, dass an der Schule die Inklusion gefördert werden soll, wo möglich und sinnvoll (vgl. Anhang A, S. 69f.). Ausserdem wird die Klasse CF explizit erwähnt und als Klasse für Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem pädagogischem Förderbedarf beschrieben. Intellektuelle und soziale Fähigkeiten sollen berücksichtigt werden. Ebenso kann das Arbeitsverhalten (Konzentration, Arbeitstempo, o.ä.) ausschlaggebend sein für eine Platzierung in der CF. Wo möglich wird eine Integration in die Regelklasse angestrebt. Da die Klasse CF von einer Heilpädagogin und einer SHP in Ausbildung geführt wird, erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Regel keine zusätzlichen sonderpädagogischen Massnahmen. Externe Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, o.ä.) oder DAZ-Unterricht stehen ihnen aber genauso zur Verfügung wie den Lernenden der Regelklassen (vgl. Anhang A, S. 69f.). Wenn möglich erhalten die Jugendlichen der Klasse CF ein reguläres C-Zeugnis. Lernzielanpassungen in einzelnen Fächern werden gekennzeichnet und ein Lernbericht wird erstellt.

2.2 Klasse

Die Klassenverantwortung tragen zwei Klassenlehrerinnen, die gemeinsam fast alle Stunden abdecken. Dies ist bewusst so gehandhabt, damit die Schüler und Schülerinnen verlässliche Bezugspersonen haben. Ausser Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen besuchen die drei Schüler und vier Schülerinnen alle Fächer bei den Klassenlehrpersonen.

Die altersdurchmischte Klasse CF besteht momentan aus sieben Lernenden, die im fachlichen oder überfachlichen Bereich von der kleinen Gruppe profitieren können.

Name	Klasse	Alter	Geschlecht	Nationalität
Ana	9	17 (15.11.01)	weiblich	Serbien
Joyce	9	16 (09.08.02)	weiblich	Angola
Samira	9	16 (28.01.03)	weiblich	Schweiz/Brasilien
Luis	8	15 (18.11.03)	männlich	Kroatien
Rejhan	8	14 (04.07.04)	männlich	Albanien
Kosrat	8	14 (01.07.04)	männlich	Irak
Zerda	7	14 (07.03.05)	weiblich	Mazedonien/Italien

Tabelle 1: Lernende Klasse CF

2.3 Kurzbeschreibung der Jugendlichen nach ICF

Jedes Jahr treten Jugendliche aus der Klasse CF ins Berufsleben über und neue Schülerinnen und Schüler ergänzen die Klasse. Im Sommer 2018 kam eine Schülerin regulär aus der 6. Primarklasse hinzu. Etwas aussergewöhnlich ist der Weg des zweiten Neuzuzugs. Aus gesundheitlichen Gründen hat die Schülerin in ihrer Schulzeit viel Stoff verpasst. Die Oberstufe hat sich dazu entschieden, dass sie ihre schulische Grundausbildung deshalb um ein Jahr verlängern darf. Der Schüler Kosrat stiess ausserterminlich nach den Herbstferien 2018 zur Klasse. Er war in der regulären 2. Sekundarklasse nicht mehr tragbar, da er vermehrt aggressives Verhalten zeigte.

Die Beschreibung der Jugendlichen folgt der Struktur des schulischen Standortgesprächs des Kantons Zürich. Dieses wiederum orientiert sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY), die von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt wurde (WHO, 2017). In dieser Arbeit stehen die überfachlichen Kompetenzbereiche „Umgang mit Anforderungen“ sowie „Umgang mit Menschen“ im Fokus. Die vollständigen ICF-CY Analyse-Raster aller Jugendlichen zu den Wirkungen und Wechselwirkungen sind im Anhang zu finden (vgl. Anhang B, S. 70ff.).

2.3.1 Ana

Vor vier Jahren kam Ana aus Serbien in die Schweiz. Sie wiederholt in der Klasse CF das 9. Schuljahr auf dem Niveau A, weil sie durch ihre stark fortgeschrittene Krankheit (Cystische Fibrose) viel Unterrichtsstoff verpasst hat. Sie besucht den Unterricht nur in den Vormittagslektionen und arbeitet ihrem Niveau entsprechend häufig sehr individuell.

Umgang mit Anforderungen

Selbständigkeit ist Anas grosse Stärke. Bei Gruppenarbeiten äussert sie sich selten, wenn aber, dann dezidiert. Sie übernimmt grosse Verantwortung für sich und ihr Leben und kann ihre Gefühle gut regulieren. Es fällt ihr hingegen schwer, eine Führungsposition einzunehmen oder sich vor Anfeindungen zu schützen.

Umgang mit Menschen

Ana ist eine ruhige Persönlichkeit. Sie nimmt vorsichtig und zurückhaltend Kontakt zu anderen Menschen auf. Diese Kontaktaufnahmen sind immer anständig und respektvoll von ihrer Seite. Sie ist ihren Mitmenschen gegenüber eher distanziert und kann produktiv mit Kritik umgehen. In der Klasse ist sie akzeptiert, pflegt aber (noch) keine engen Freundschaften.

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

Anas kognitive Stärken wie auch ihre hohe Selbstkompetenz, die sie im Umgang mit ihrer Krankheit erlernen musste, unterstützen ihre Fähigkeit, Gefühle zu äussern. Es gibt allerdings eine sprachliche Barriere. Auch die zurückhaltende und scheue Art von Ana erschwert ihr die Kommunikation ihrer Gefühle. Ana muss ermutigt werden, zudem sollen ihre sprachlichen Defizite mit Hilfsmitteln ausgeglichen werden.

2.3.2 Joyce

Joyce ist mit ihrer humorvollen und sozial kompetenten Art ein Gewinn für die Klasse. In ihrem letzten Schuljahr beschäftigt sie sich intensiv mit der Berufswahl. Sie durfte im April dieses Jahres einen Lehrvertrag bei einem grossen Detailhändler unterschreiben.

Umgang mit Anforderungen

Die Schülerin ist strebsam und kann mit hohen Anforderungen umgehen. Sie ist teamfähig und übernimmt Verantwortung für ihr Arbeiten. Frust und Freude kann Joyce in sachlichem Ton äussern und sagen, was sie stört bzw. freut.

Umgang mit Menschen

Der Umgang mit Menschen ist Joyces grosse Stärke. Sie kümmert sich um ihren Bruder, ebenso wie um schwächere Mitschüler und Mitschülerinnen. In der Klasse ist sie gut eingebettet und wird geschätzt. Sie ist kritikfähig und möchte den schulischen Ansprüchen genügen.

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

Joyce ist emotional sehr kompetent, dies wird ihr im Umgang mit ihren Gefühlen helfen. Sie ist empathisch und geschickt im Umgang mit Menschen. Bei ihr wird die Schwierigkeit darin liegen, sprachlich das auszudrücken, was sie emotional bewegt.

2.3.3 Samira

Samira ist im letzten Schuljahr und hat seit Winter 2018 eine Lehrstelle als Restaurationsassistentin im 2. Arbeitsmarkt. Sie ist trotz schulischen Schwächen gut in der Klasse integriert und wird als ruhiger Pol geschätzt. Im Verlauf ihrer Oberstufenzeit hat sie gelernt, vermehrt für ihre Belange einzustehen.

Umgang mit Anforderungen

Die Zuverlässigkeit von Samira ist eine ihrer grossen Stärken. Sie erledigt ihr übertragene Aufgaben gewissenhaft und - mit einer gewissen Routine - auch selbständig. Sie übernimmt Verantwortung für ihr Lernen und kann ihre Emotionen gut steuern. Bei Überforderung neigt sie zu Resignation, daher sind kleine Schritte für sie wichtig. In Gruppenarbeiten übt sie, sich einzubringen.

Umgang mit Menschen

Der ruhige und herzliche Charakter von Samira führt dazu, dass sie in der Klasse geschätzt wird. Sie nimmt aktuell vermehrt an privaten Gesprächen teil, lacht viel und erledigt ihr übertragene Aufgaben sorgfältig. Sie ist loyal und hilfsbereit. Eigenschaften, die sowohl von Gleichaltrigen als auch von Erwachsenen sehr geschätzt werden.

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

Die zurückhaltende Art von Samira sowie ihre kognitive Beeinträchtigung erschweren ihr das Kommunizieren ihrer Gefühle. Samira kopiert im Alltag oft Verhaltensweisen und Aussagen ihres Umfelds, darauf soll sie auch im Umgang mit ihren Gefühlen zurückgreifen. Die gemeinsam erarbeiteten Beispiele werden deshalb sehr relevant für sie sein, ebenso die sprachliche Unterstützung.

2.3.4 Luis

Luis ist der Wirbelwind der Klasse. Er wird in seinem nächsten Umfeld oft sich selbst überlassen, was zu ungünstigen Verhaltensmustern führte. Sein Arbeitsplatz ist etwas abgeschirmt. Im Winter letzten Jahres wurden bei ihm ein ADS und eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert.

Umgang mit Anforderungen

Luis fällt es schwer, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Herausfordernde Situationen mag er nicht. In der Gruppe kann er zuweilen wertvolle Inputs bringen, oft lenkt er aber die ganze Gruppe mit seinem Verhalten ab. Er zeigt sich normalerweise zugänglich und einsichtig. Unter bestimmten Umständen (wenn er z.B. nicht versteht, warum sein Verhalten Konsequenzen hat kann er ungehalten und laut reagieren.

Umgang mit Menschen

Luis ist ein lustiger, humorvoller Junge mit einem feinen Gespür für seine Umwelt. Er kann andere aufmuntern und spürt, wer Unterstützung braucht. Oft ist er so hilfsbereit, dass er von seinen Mitschülern ausgenutzt wird. In der Klasse wird er akzeptiert. Trotzdem muss er ab und zu einstecken, z.B. wenn er zum wiederholten Mal etwas fragt/macht, was allen anderen bereits klar ist).

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

Luis hat eine hohe Sozialkompetenz, die er in ihm vertrauten Situationen ausspielen kann (z.B. im Klassenverband). Sobald er sich in einem offenen Setting mit Gleichaltrigen befindet, verändert sich seine Verhaltensweise negativ. Seine Peer-Group ist ihm wichtig. Sie kann ihn Gewinn bringend unterstützen. Aufgrund seiner sprachlichen Entwicklungsstörung wird er Unterstützung erhalten.

2.3.5 Rejhan

Rejhan hat eine ruhige und humorvolle Seite. Körperlich wie auch intellektuell ist er eher schwerfällig. Als männliches Nesthäkchen mazedonischer Eltern hat er einen besonderen Status in der gut betuchten Familie.

Umgang mit Anforderungen

Auf Rejhan ist meist Verlass. Das selbständige und strukturierte Lernen fällt ihm dagegen schwer. Bei Gruppenarbeiten verhält er sich häufig passiv und muss durch die Lehrperson oder Gruppenmitglieder zur Mitarbeit aufgefordert werden. Er übernimmt kaum Verantwortung für sein Lernen. Rejhan kann meist mit seinen Emotionen umgehen.

Umgang mit Menschen

Der Jugendliche hat die Tendenz, schwächere Schüler und Schülerinnen schlecht zu machen. Nach wiederholten Interventionen seitens der Lehrperson hat er sich aber im Klassenverband gefunden und sein Verhalten angepasst. Er hat eher Umgang mit älteren Jugendlichen. Weist man Rejhan auf ein Fehlverhalten hin, reagiert er zumeist höflich und versucht sein Verhalten zu ändern. Er ist bemüht, die Beziehung zur Lehrperson aufrecht zu erhalten. Im Klassenverband ist er akzeptiert.

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

Die Motivation von Rejhan und seine kognitiven Fähigkeiten werden den Kompetenzzuwachs im Rahmen dieser Praxiswerkstatt entscheidend beeinflussen. Rejhan fiel es bereits in der ersten Durchführung schwer, seine Gefühle zu beschreiben. Seine Reflexionsfähigkeit schien unausgereift, er hatte kaum Zugang zu seinen Gefühlen. Diese Misserfolge beeinträchtigen seine Motivation, daher soll er in dieser Durchführung personell eng begleitet werden.

2.3.6 Kosrat

Kosrat flüchtete mit seiner Familie aus dem Nordirak in die Schweiz. Nach einer rund einjährigen Reise mit etlichen Zwischenstationen erreichte die Familie vor vier Jahren die Schweiz. Im Bundesasylzentrum in Muttenz lebte die Familie ungefähr ein halbes Jahr, danach wurden sie ins Zürcher Unterland gebracht. Die Familienmitglieder haben als vorläufig Aufgenommene einen offiziellen Flüchtlingsstatus. Seit knapp drei Jahren leben sie im Limmattal.

Umgang mit Anforderungen

Kosrat kann kaum selbständig arbeiten und ist kooperatives Lernen nicht gewohnt. Er möchte Verantwortung für sein Lernen übernehmen, was ihm nicht immer gelingt. Es fällt ihm schwer, sich während eines vollen Schultages bzw. einer vollen Lektion zu konzentrieren und er braucht häufig Pausen. Er kann gefühlte Ungerechtigkeiten nicht ausstehen und deswegen sehr aufgebracht werden.

Umgang mit Menschen

Kosrat hat eine ungeschickte Art, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Häufig beleidigt er andere, ohne es zu realisieren. Es scheint, als wüsste er manchmal nicht, wie er positiv auf Personen zugehen kann. Wird er darauf hingewiesen, entschuldigt er sich. Warum sein Vorgehen nicht höflich oder anständig war, kann er aber oft nicht verstehen. Er ist sehr unsicher im Kontakt mit fremden Personen und scheut sich, diese anzusprechen. Er kann Kritik der Lehrperson annehmen, bei Mitschülern und Mitschülerinnen fällt ihm das schwer. Seine Freundschaften sind unstet und er pflegt lose Kontakte zu delinquenten Jugendlichen.

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

Die kurze gemeinsame Zeit wie auch die schwere Geschichte, die Kosrat mitbringt, werden für ihn die Stolpersteine in diesem Projekt sein. Die hohe Reflexionsfähigkeit, die er im Einzelsetting zeigt, soll bewusst gefördert werden. Wäre er ausserdem bereit, seine Geschichte zu erzählen, könnte dies das Verständnis für ihn steigern. Er soll sprachlich unterstützt und dazu ermutigt werden, sich voll auf dieses Projekt einzulassen.

2.3.7 Zerda

Zerda stiess diesen Sommer zu uns. Sie hat in ihrer Primarschulzeit eine langwierige Mobbinggeschichte erlebt und kam sehr verunsichert in die Oberstufe. In der Zwischenzeit hat sie sich eingelebt und nimmt am Schulalltag teil.

Umgang mit Anforderungen

Zerda fällt es manchmal schwer, sich auf den Schulstoff zu konzentrieren, was das selbständige Arbeiten behindert. In der Gruppe findet sie langsam ihren Platz und wird bei Gruppenarbeiten immer aktiver. Sie übernimmt Verantwortung für ihr Lernen. Sie zeigt eine gewisse Angst vor Prüfungen und kann ihre Emotionen im Unterrichtsalltag zum Teil nur schwer kontrollieren.

Umgang mit Menschen

Zerda kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen und hat ihre Scheu gegenüber fremden Menschen etwas abgelegt. Sie hat manchmal Probleme damit, die Balance von Nähe und Distanz zu wahren, vor allem im Umgang mit gleichaltrigen männlichen Jugendlichen. Sie ist durch Kritik rasch eingeschüchtert oder reagiert mit einem gewissen Unmut und Unverständnis darauf. Sie hat auch ausserhalb der Klasse einen Freundeskreis aufgebaut.

Förderrelevante Schlüsse und Wechselwirkungen

In der Klasse ist Zerda angekommen, ihre Mitschüler und Mitschülerinnen akzeptieren sie. Sie ist sehr an emotionalen Themen interessiert, was zu einer hohen Motivation führt. Die Jugendliche geht mit persönlichen Dingen sehr offen um, was mutig ist, sie aber angreifbar macht. Hier eine gute Balance zu finden, wird die grosse Herausforderung sein.

3 Themenwahl

Es kommt oft vor, dass Kinder und Jugendliche den Unterricht massiv stören. Laut einer Umfrage der Pädagogischen Hochschule Zürich, ist jedes fünfte Kind sogenannt „verhaltensauffällig“. Von insgesamt 4'300 Lernenden wurden 950 oder 22% als «auffällig» eingeschätzt. Befragt wurden 250 Klassenlehrpersonen (vgl. Sonntagszeitung vom 28. April 2019, „Jedes fünfte Kind stört den Unterricht“). In einer Kleinklasse kann sich dieser Prozentsatz rasch erhöhen. Ebenso wie die erwähnte Umfrage zeigen persönliche Erfahrungen, dass Jugendliche und Kinder mit überfachlichen Kompetenzdefiziten das Unterrichtsgelingen beeinträchtigen können. Daher war die Idee eines Selbstmanagement-Trainings naheliegend, das den Aufbau überfachlicher Kompetenzen ermöglicht. Die persönliche Überzeugung, ein derartiges Projekt durchzuführen, wird zudem von den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Pädagogik und Psychologie gestützt, auf die sich auch der kompetenzorientierte Lehrplan 21 beruft.

3.1 Begründung der Themenwahl

Gefühle wahrzunehmen und einzuordnen ist die Grundlage psychischer Gesundheit (Küttel et al., 2014, S. 10). Im Unterricht entstehen oft unangenehme Situationen, wenn die Jugendlichen ihre Gefühle nicht richtig einordnen können oder nicht adäquat darauf reagieren können. Gerade in einer Klasse mit schulisch schwächeren Schülern und Schülerinnen, führt dieses Unvermögen häufig zu Störungen des Unterrichts. Dies hat zur Folge, dass der Lernerfolg ausbleiben kann. Einige dieser Schwierigkeiten können mitunter zu handfesten Auseinandersetzungen und zu Situationen führen, in denen das Regelwerk der Schule an seine Grenzen stossen kann. Deshalb ist es mir ein Anliegen, dass möglichst viele dieser Situationen gar nicht erst entstehen. Durch das Selbstmanagement-Training sollen die Jugendlichen lernen, genauer zu spüren, was sie beschäftigt und diese Wahrnehmungen formulieren können.

Die Adoleszenz ist wissenschaftlich gesehen der ideale Zeitpunkt, um sich mit der Selbstkompetenz und der damit verbundenen Frage „Wer bin ich?“ zu beschäftigen. Laut Fend (1994) baut sich zwischen dem 10. und dem 14. Lebensjahr ein neues Selbstbild auf. In diesem Stadium der Entwicklung verbinden sich die Hirnareale, welche Selbstreflexion zulassen (Strauch, 2003). Erst zu diesem Zeitpunkt sind überhaupt Gedanken über das eigene „Ich“ möglich und die Jugendlichen sind besonders empfänglich für das Entdecken und das tiefere Verstehen ihrer Gefühle. Überfachliche Kompetenzen, die vorwiegend in der Adoleszenz entwickelt und gefestigt werden und die Grundlage für einen erfolgreichen Lebensentwurf sind, anerkennt auch der Lehrplan 21: „Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral“.

3.2 Bezug zum Lehrplan 21

Als Grundlage sieht der Lehrplan 21 personale Kompetenzen wie Selbstreflexion, Selbständigkeit oder Eigenständigkeit. Ganz konkret hält er fest:

- Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- Die Schülerinnen und Schüler können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.

Im Bereich der beruflichen Orientierung schreibt er vor, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Jugendlichen während ihrer obligatorischen Schulzeit erwerben sollen.

- Die Schülerinnen und Schüler können Prioritäten setzen, sich entscheiden und zugleich gegenüber Alternativen offen bleiben.

Ausserdem steht der Umgang mit Ressourcen und Frustrationen im Zentrum.

- Die Schülerinnen und Schüler können mögliche Herausforderungen im Bildungs- und Berufswahlprozess erkennen, Frustrationen benennen, eigene Ressourcen miteinbeziehen und Lösungsmöglichkeiten entwickeln.

Hinsichtlich der Bedeutung der überfachlichen Kompetenzen sind sich Wissenschaft und Politik einig. Unklar hingegen ist, wo und wann der Erwerb dieser Kompetenzen im Schulalltag konkret Platz finden soll. Auch der Lehrplan 21 macht dazu keine genauen Angaben: „Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten“. Der Lehrplan 21 impliziert damit, dass das Erlernen dieser Schlüsselkompetenzen „nebenher“ geschehen soll. Des Weiteren fehlt den Lehrpersonen häufig die Befähigung, diese komplexen Kompetenzen zu vermitteln. Denn der Fokus in der Lehrerausbildung liegt eindeutig auf der fachlichen, sachlichen, methodischen und didaktischen Ebene (vgl. Miller, 2011). Die Problematik ist zwar bekannt (Gaisbacher & Pongratz, 2012, S. 193f.), nach einer Lösung wird aber nicht aktiv gesucht. Ein unbefriedigender Zustand, der für mich ein wichtiges Motiv war, mich mit der Entwicklung überfachlicher Kompetenzen vertieft auseinanderzusetzen. Die Erprobung eines Selbstmanagement-Trainings ging einher mit dem Wunsch, der Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen wenigstens ansatzweise jene Aufmerksamkeit zu schenken, die sie in der Lehrpraxis verdienen.

3.3 Bezug zur Wissenschaft

Ebenso wie neue Lehrpläne, müssen sich Schulen den demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Die „Ziele, Aufgaben und Inhalte einer Schule der Postmoderne“ müssen kritisch reflektiert und zeitgemässe Anpassungen herbeigeführt werden (Miller, 2011, S. 11). Ausgangspunkt dieser Veränderungen sollten die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse sein.

Die Bedeutung überfachlicher Kompetenzen nimmt mit dem Grad der Individualisierung einer Gesellschaft zu. Miller (2011) bestärkt diese Annahmen und hält fest, dass Schulen zu „multifunktionalen Lernorten“ werden sollen, wo die „Lernbereiche Person, Beziehung, Sachen/Wissen und Methoden“ zu gleichen Teilen ins Curriculum aufgenommen werden (S. 26). Dieser Ausgewogenheit sollte mit der Durchführung einer Praxiswerkstatt Rechnung getragen werden, die den Erwerb überfachlicher Kompetenzen zum Ziel hat. Denn adaptives und damit erfolgversprechendes Verhalten zeigen Jugendliche, wenn sie über jene Kompetenzen verfügen, die eine bestimmte Situation von ihnen verlangt (Greene & Beifuss, 2012, S. 53). Verfügen die Jugendlichen also über die Kompetenzen, die eine Situation verlangt, werden sie sich in den meisten Fällen regelkonform verhalten. Fehlen ihnen diese Kompetenzen, kommt es zu Störungen im schulischen und ausserschulischen Setting, was die

Lernleistungen aller beteiligten Jugendlichen massgeblich beeinträchtigt, ganz zu schweigen von den emotionalen und sozialen Herausforderungen, die sie herbeiführen. Diesen Zusammenhang bestätigen Gaisbacher und Pongratz (2012): „Das Fehlen ‚weicher Fähigkeiten‘ provoziert – geringere schulische Leistungen“ (S.194)! Nicht zu vergessen ist, dass das schulische Umfeld per se ein Ort ist, der alle involvierten Personen vor soziale und emotionale Herausforderungen stellt. Der hohe schulische und gesellschaftliche Druck erfordert stabile Kompetenzen, die auch in der Sturm und Drang-Phase des Lebens nicht kollabieren. Sind diese nicht oder ungenügend ausgebildet, kann dies schwerwiegende Folgen in privaten oder schulischen Bereichen haben (Lehrabbruch, Suchtmittelkonsum, o.ä.).

Neben den Beeinträchtigungen im persönlichen Bereich, die ein Mangel an diesen Kompetenzen mit sich bringt, ergeben sich im schulischen Umfeld Konflikte mit hohem emotionalem Anteil und die fachlich erbringbaren Leistungen sinken. Eine wirklich konzentrierte Unterrichts- und Lernarbeit ist den Schüler/innen im emotional aufgewühlten Zustand kaum möglich: Ein Schüler, der über einen Lehrer verärgert ist, wird in diesem Fach geringere Leistungen bringen, als ihm möglich wäre. (Gaisbacher & Pongratz, 2012, S. 194)

Der wissenschaftliche Konsens über den Zusammenhang des emotionalen Wohlergehens und der schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern (vgl. Hattie, 2015) verlangt nach einer vertieften Auseinandersetzung mit der Problematik, was in Kapitel 4 erfolgt. Zunächst wird jedoch die Entwicklung der Fragestellung geschildert.

3.4 Entwicklung der Fragestellung

Die Fragestellung aus der ersten Durchführung „*Wie verändert ein Verhaltenstraining die Gefühlskompetenz der Schülerinnen und Schüler?*“ konnte nicht schlüssig beantwortet werden. Dafür ist der Begriff „Gefühlskompetenz“ zu schwammig und nicht valide im wissenschaftlichen Sinn. Die erste Fragestellung wurde folglich angepasst und der Begriff „Gefühlskompetenz“ nicht mehr verwendet. Allen daraufhin entworfenen Fragestellungen war gemein, dass sich überfachliche Kompetenzen nur schwer überprüfen lassen. Das Problem besteht darin, dass nicht eindeutig geklärt werden kann, auf welche Ursachen die Fortschritte der Lernenden zurückzuführen sind. Erschwerend kam hinzu, dass die Fertigkeit, ein Gefühl zu beschreiben, nicht zwingend mit einer Verhaltensveränderung einhergehen muss. Die Ergebnisse der Arbeit beruhen jedoch auf der Annahme von Greene und Beifuss (2012) die besagt, dass sich regelkonform verhält, wer auch dazu in der Lage ist. Demnach ist davon auszugehen, dass Jugendliche, die ihre Gefühle erkennen und beschreiben können, auch ihr Verhalten entsprechend anpassen werden. Die Fragestellung wurde aus den erwähnten Gründen präzisiert und die Beschreibung von Gefühlen ins Zentrum der Arbeit gerückt.

Hauptfragestellung

Inwieweit verändert die Durchführung der Praxiswerkstatt die Fähigkeit der Jugendlichen, ihre Gefühle zu beschreiben?

Unterfragestellung

Welche Kriterien erachten die Jugendlichen als fördernd bzw. hemmend, um ihre Gefühle zu kommunizieren?

Die Fragestellungen werden in der Evaluation evidenzbasiert beantwortet. Bedingt durch den Charakter der vorliegenden qualitativen Forschungsarbeit können die gefundenen Antworten keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Der Untersuchungsansatz war denn auch ausdrücklich nicht auf statistische Repräsentativität ausgelegt. Der Gewinn, der aus den Antworten gezogen werden kann, ist ihr inhaltlicher Reichtum. Das Verhalten einzelner Persönlichkeiten wird veranschaulicht und interpretiert (Schlichter, 2003, S.3). Die Orientierung am Einzelfall ist ein implizites Merkmal qualitativer Forschung (Mayring, 2008, S.18) und liegt auch dieser Arbeit zugrunde.

4 Theoretische Grundlagen

Die Jugendlichen sehen sich mit hohen Anforderungen konfrontiert. Sie müssen fachliche wie auch überfachliche Qualitäten mitbringen, um in der Arbeitswelt zu überzeugen. Beim Schnuppern in der Berufswelt sind die sogenannten „soft skills“ ein wichtiges Auswahlkriterium:

Gleichermassen werden im öffentlichen Diskurs um die Anforderungen des Arbeits- und Ausbildungsmarkts an die Schulabsolventinnen und –absolventen neben Fachkompetenzen zunehmend auch die sog. „soft skills“ in den Blick genommen: ... dies sind nur einige der oft als „weiche Kompetenzen“ bezeichneten Fähigkeiten und Fertigkeiten, an die, so heisst es, in einer veränderten Arbeitswelt erhöhte Ansprüche gestellt werden. (Rohlf, Harring & Palentien, 2014, S.14)

Um diesen hohen Anforderungen zu genügen, müssen Jugendliche eine adaptive Identität entwickeln (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 61), die sie dazu befähigt, bewusste als auch unbewusste Prozesse zu erkennen und zu verstehen. Blasi (1988) hat als einer der ersten Psychologen auf dieses Phänomen hingewiesen, das laut seinen Untersuchungen psychische Gesundheit ermöglicht. Hinter dem Begriff der „adaptiven Identität“ befindet sich die Selbstkompetenz, die im Zentrum der Praxiswerkstatt steht.

Bevor genauer auf die Selbstkompetenz eingegangen werden kann, folgt ein Klärungsversuch aller Konzepte, die im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung sind. Ein Versuch bleibt es, da überfachliche Kompetenzen „ausserhalb der Linguistik (Kompetenz vs. Performanz) in den Sozialwissenschaften gegenwärtig nicht im Konsens definiert“ (Lexikon Pädagogik, 2007, S. 413) werden können. Die im Folgenden dargestellten Definitionen gelten als Richtlinie für die vorliegende Arbeit, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

4.1 Identität

Die für die psychische Gesundheit besonders wichtige Identität wurde in der Postmoderne kontrovers diskutiert. Überwog früher die Meinung, dass es sich bei der Identität um etwas Statisches handelt, herrscht heute Einigkeit darüber, dass sie veränderbar ist, dass es also „einer aktiven Konstruktionsleistung des Individuums bedarf, die Identität fortlaufend neu erzeugt und über wechselnde Kontexte hinweg stabil balanciert“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 20). Dies hat sicherlich auch mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Wurde eine Identität früher durch die Geburt in eine Arbeiter- bzw. Arztfamilie oder durch das Geschlecht bestimmt, kann heute jeder und jede alles sein. Bestehende Identitätskonzepte werden aufgeweicht und die Wahlmöglichkeiten jedes Individuums sind schier grenzenlos. Unter diesen Voraussetzungen zu einer widerstandsfähigen Identität zu finden, kann herausfordernd sein. Das veränderbare Konstrukt der Identität, von dem heute ausgegangen wird (vgl. Döring, 2003), konstituiert sich unterschiedlich. Nach Riedener Nussbaum und Storch (2014) besteht die Identität aus dem Körper selbst, dem adaptiven Unbewussten sowie dem Ich (S.24ff.). Auf ihrer Definition basiert die Praxiswerkstatt und ihre Definition dient daher auch als theoretisches Gerüst dieser Arbeit.

Der Begriff des Körperselbst erklärt sich fast von allein. Es handelt sich dabei um den Körper, der uns bei der Geburt gegeben wird, mit all seinen Eigenheiten. Dazu gehören nicht nur physische Eigenheiten, sondern auch ein sogenanntes „Kern-Selbstgefühl“, das sich noch im Mutterleib entwickelt. Dies ist nach Bohleber (1997) das Zentrum unseres Identitätsgefühls und „trägt dazu bei, dass wir uns in aller Veränderung stets als die Gleichen fühlen“ (S.104). Das „Kern-Selbstgefühl“ erlaubt es dem gesunden Individuum, seine Identität den ständigen Veränderungen anzupassen, ohne dass es dadurch Schaden nimmt.

Neben dem Körperselbst existiert das Unbewusste. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud (1856 – 1939) machte seine Ideen zum Unbewussten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und es wurde seither viel dazu geforscht. Heutzutage betrachtet man das Unbewusste als „ein modular aufgebautes Prozess-System, das sich in ständiger lernender Auseinandersetzung mit der Umwelt laufend entwickelt“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 27). Dieses adaptive Unbewusste verfügt über enormen Speicherplatz, wo jede Lebenserfahrung abgelegt werden kann. „Zusätzlich zur Speicherung verfügt das adaptive Unbewusste über ein Bewertungssystem, das es zur Auswahl geeigneter Handlungen verwenden kann“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.29). Neben der Speicherung wird demnach auch eine Bewertung der Erfahrungen vorgenommen. Damasio (2015) nennt diese Bewertungen „somatische Marker“. Dieser Begriff wird in der Durchführung der Praxiswerkstatt verwendet. Die Jugendlichen lernen, mit unterschiedlichen Hilfsmitteln ihre somatischen Marker zu erkennen und sie im Anschluss zu beschreiben. Dieser Vorgang bringt etwas Unbewusstes ins Bewusstsein der Person, woraufhin es interpretiert und reflektiert werden kann.

Diese Leistung ist nur einem Wesen möglich, das über ein „Ich-Erleben“ verfügt. Das heisst einem Individuum, das über sich selbst nachdenken kann (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 34f.). Diese Annahme ist für die vorliegende Arbeit besonders interessant, da dieses Nachdenken über sich selbst seinen Höhepunkt in der Pubertät erreicht. Es betrifft also genau jene Phase, in der sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Praxiswerkstatt befinden.

Der Prozess des Nachdenkens kann auf zwei verschiedene Arten ausgelöst werden: Einerseits ist es aufgrund gewisser interpersonaler Vorgänge möglich, dass ein Denkprozess erzeugt wird. Andererseits können Informationen aus der Aussenwelt zum Nachdenken anregen (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 38). Im schulischen Kontext wird es dann herausfordernd, wenn die Eindrücke aus Innen- und Aussenwelt nicht deckungsgleich sind. Diese Inkongruenz führt zu „frappanten Stimmungswechseln“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 41) und damit einhergehend zu herausforderndem Verhalten. Die Autorinnen des Trainingsmanuals gehen zusätzlich auf die Differenzierung der verschiedenen „MEs“ ein (aus dem Englischen: Me). Diese komplexe Thematik wird in dieser Arbeit nicht genauer beleuchtet, da Kenntnisse zum Prozess der Identitätskonstruktion, ausgelöst durch die unterschiedlichen „MEs“, keinen Einfluss auf die Ergebnisse dieser Arbeit haben. Hingegen ist es wichtig zu erkennen, dass die Identitäten von Jugendlichen wie auch von Erwachsenen mehrere, veränderbare Bestandteile umfassen: Das Körperselbst, das adaptive Unbewusste und das Ich (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014).

4.2 Gefühl

Den unterschiedlichen Konzeptionen von Identität liegt die Annahme zugrunde, dass sich Gefühle massgeblich auf den Prozess der Identitätsbildung auswirken (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 60). Daher soll das Konstrukt „Gefühl“ genauer charakterisiert werden. Laut Storch und Kuhl (2013) bestehen Gefühle aus zwei Komponenten: Intensität und Valenz. Die Intensität bezeichnet die Stärke des Gefühls. Unter der Valenz wird eine positive oder negative Bewertung verstanden, die das Gefühl begleitet. Für dieses Bewertungssystem bestehen im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedliche Formulierungen. Bereits vor der Jahrtausendwende führte Damasio (1994, 2015) die Begrifflichkeit „somatische Marker“ ein. Küttel et al. (2014) nennen es „Signalsystem des Unterbewussten“ (S. 14). Auf die Durchführung des Selbstmanagement-Trainings haben die divergierenden Formulierungen keinen Einfluss. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten mit dem Begriff „somatische Marker“ von Damasio.

4.2.1 Somatische Marker

Die unbewussten Aspekte des menschlichen Handelns werden durch somatische Marker gekennzeichnet. Konkret könnte folgendes Beispiel einen negativen somatischen Marker beschreiben: Die Lehrperson kündigt eine Mathematikprüfung für die kommende Woche an. Ohne dass der/die Jugendliche sich dessen bewusst ist, bekommt er/sie ein ungutes Gefühl, das sich psychosomatisch manifestiert (z.B. Übelkeit). In diesem Fall wird von einem somatischen Marker gesprochen. Es wird davon ausgegangen, dass die somatischen Marker aufgrund persönlicher Erfahrungen entstehen (vgl. Gerhard Roth, 2015). Alle Situationen, die ein Mensch durchlebt hat, sind mit positiven bzw. negativen somatischen Markern gekennzeichnet. Kommt eine Person in eine bestimmte Situation, wird im Erfahrungsgedächtnis nach einer ähnlichen Gegebenheit gesucht und dann entschieden, wie das aktuelle Ereignis zu werten ist. Wichtig ist nun, dass die Jugendlichen lernen, ihre somatischen Marker wahrzunehmen und einzuschätzen. So sind sie in der Lage, mit ihrem Unbewussten zu kommunizieren (Küttel et al., 2014, S. 15). Gelingt dies, können sinnvolle Entscheidungen gefällt und das Verhalten erfolgreich gesteuert werden (Küttel et al., 2014, S. 16).

4.2.2 Affekt, Emotion und Gefühl

Ein Affekt ist ein sogenanntes Basis-Signal. Ein Mensch entscheidet unbewusst und in extrem kurzer Zeit, ob er sich einer Situation zu- oder abwendet (Küttel et al., 2014, S. 10). Dem gegenüber steht eine Emotion: Sie kann als Affekt beschrieben werden, der durch das Individuum kognitiv verarbeitet beziehungsweise bewertet wurde. Eine Emotion ist nach dieser Definition ein bewerteter Affekt. Die Praxiswerkstatt arbeitet mit dem Begriff „Gefühl“ um alle Prozesse zu umschreiben, die mit Affekten oder Emotionen verbunden sind, unabhängig davon, ob diese bewusst oder unbewusst sind, ob diese angeboren oder erlernt wurden (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.63). Die höchst komplexe, in der Wissenschaft nicht abschliessend geklärte Unterscheidung von Affekt, Emotion und Gefühl ist für diese praxisorientierte Arbeit nicht zielführend. Im Vordergrund stehen das Wahrnehmen von Körperempfindungen und die anschliessende Reflexion der daraus entstandenen Gefühle.

4.3 Kompetenzbegriff

Solzbacher, Lotze und Sauerhering (2014) definieren das Erkennen und den Umgang mit Gefühlen sowie eine daraus resultierende Handlungsfähigkeit als „Selbstkompetenz“. Demnach sollen die Jugendlichen nach dem Erkennen und Beschreiben der Gefühle, zu sinnvollen Handlungen befähigt werden. Besonders dieser letzte Schritt ist für die Jugendlichen von Bedeutung (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 15).

Um den Begriff „Selbstkompetenz“ genauer untersuchen zu können, muss vorerst ein Abriss der Entstehung des Kompetenzbegriffs im Allgemeinen vollzogen werden.

4.3.1 Kompetenz

Um die Jahrtausendwende, nach den ernüchternden Ergebnissen der PISA Studie, kam es in der Bildungslandschaft zu einer Trendwende. Lernziele im herkömmlichen Sinn wurden hinterfragt und mit der Einführung des Lehrplans 21 konkret durch Kompetenzen ersetzt oder damit erweitert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016).

Der ZH LP 21 unterscheidet sich vom LP 91 durch seine Ausrichtung an Kompetenzen. Im Zentrum steht die Frage, welches Wissen und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen erwerben sollen. Die Orientierung an Kompetenzen im ZH LP 21 basiert u.a. auf den Ausführungen von Franz E. Weinert. Nach ihm umfassen Kompetenzen mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten: Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen. (S.9)

Es wird von einem Paradigmenwechsel gesprochen: Von den Grundsätzen „Bildung und Erziehung“ hin zu „Bildung und Kompetenzen“ (vgl. Raidt, 2010). Konkret wurden aus sach- und fachbezogenen Vorgaben, was an Schulen gelehrt werden muss, Richtlinien, über welche Kompetenzen die Lernenden verfügen müssen. Im Bereich der Fremdsprachen wird beispielsweise nicht mehr nur das Lesen als Lernziel vorgegeben. Die Schüler und Schülerinnen sollen auch Strategien zum Lesen erarbeiten und die Sprachmittlung beherrschen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 13).

Kompetenzen bestehen folglich aus mehreren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es einem Individuum ermöglichen, sein Potenzial zur erfolgreichen Bewältigung einer Situation abzurufen (vgl. Maag Merki & Grob, 2005). Im Gegensatz zur komplexen theoretischen Differenzierung von Kompetenzen und Lernzielen ist im Schulalltag die Fokussierung auf den Kompetenzaufbau nachvollziehbar. Dazu ein Beispiel: Eine Schülerin hat mehrfach bewiesen, dass sie lesen kann. Im Unterricht liest sie Texte ihrer Altersstufe für alle Klassenmitglieder verständlich vor. In einer bestimmten Situation kann sie jedoch nicht auf diese Fertigkeit zugreifen, weil sie aus emotionalen oder sozialen Gründen daran gehindert wird: In der Pause hatte sie eine Auseinandersetzung mit ihrer besten Freundin, was ihr das Vorlesen im Plenum nun verunmöglicht. Vereinfacht ausgedrückt: Sie erreicht das Lernziel, das hat sie im Unterricht mehrfach bewiesen, sie verfügt aber nicht über die Kompetenz, um die Fertigkeit jederzeit abzurufen. Weinert (2001) bestätigt, dass es bei Kompetenzen nicht nur um erlernte kognitive Fertigkeiten geht, sondern auch um die Bereitschaft, von diesen Gebrauch zu machen. Er definiert Kompetenzen wie folgt:

Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert, 2001, S.73)

Der Einbezug von motivationalen, volitionalen und sozialen Aspekten macht in der Kompetenzdiskussion und somit auch ihm Lehrplan 21 den grossen Unterschied.

Zur Überprüfung von Kompetenzen in Forschung, schulischem Alltag und der vorliegenden Arbeit müssen die dazu erforderlichen Zielsysteme sorgfältig ausgearbeitet werden. Das Beispiel der Lesekompetenz macht deutlich, dass der Kompetenznachweis grosse Behutsamkeit erfordert. Die Wissenschaft ist sich der hohen Komplexität ebenfalls bewusst (Gaisbacher & Pongratz, 2012, S.14). Erschwerend kommt hinzu, dass der Kompetenzbegriff zwar immer ähnlich, jedoch häufig unscharf und kaum kongruent verwendet wird. Wie sich eine Kompetenz konstituiert, darin gehen die wissenschaftlichen Meinungen oft auseinander. Diese Unschärfe im Sprachgebrauch existiert auch für die Selbstkompetenz, soll aber nachfolgend geschärft werden.

4.3.2 Selbstkompetenz

Solzbacher et al. (2014) beschreiben die Selbstkompetenz als zentralen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung (S. 1). Eine Annahme, die als roter Faden durch den Theorieteil dieser Arbeit führt. Durch den adäquaten Umgang mit ihren Gefühlen sollen Jugendliche selbstkompetent werden. Diese Annahme ist in der Wissenschaft breit abgestützt:

Aufgrund der Wechselwirkung von emotionaler und sozialer Kompetenz ist davon auszugehen, dass eine Förderung der verschiedenen Bereiche emotionaler Kompetenz sich positiv auf das Sozialverhalten der Jugendlichen auswirkt und in der Folge negativen Entwicklungen ... vorgebeugt werden kann. (Jugert, Rehder, Notz & Petermann, 2016, S. 19)

Ähnliches hält de Boer (2014) fest: „Die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungskompetenzen ist Voraussetzung für die Kommunikation und Interaktion mit anderen...“ (S. 25).

Die Forscher sind sich in dieser Frage weitgehend einig. Daher scheint der Begriff „Selbstkompetenz“ für die vorliegende Arbeit passend.

Wie erläutert besteht die Schwierigkeit dieser Definition darin, dass der Kompetenzbegriff in der Bildungslandschaft inflationär gebraucht wird und die Definitionen nicht einheitlich sind. So spricht der Lehrplan 21 beispielsweise von personalen Kompetenzen und verwendet diese synonym zur Selbstkompetenz von Solzbacher et al. (2014, S. 3).

Gemäss dieser Definition ist jemand selbstkompetent, wenn er oder sie in einen wirkungsvollen Austausch mit der Umwelt kommt (Solzbacher et al., 2014, S. 1). Dennoch ergibt sich auch in diesem Fall mindestens ein Fragezeichen: Kann ein wirkungsvoller Austausch nicht auch ein heftiger Streit sein? Der hat, das zeigt die persönliche Erfahrung, ebenfalls grosse Wirkung auf die daran beteiligten Individuen. Sind die streitenden Personen in diesem Fall selbstkompetent? Dieses Beispiel macht

deutlich, wie schwierig die exakte Kompetenzdefinitionen sind und wie unscharf diese oft verwendet werden.

Eine weitere Definition liefern Künne und Sauerhering (2012). Sie verstehen Selbstkompetenz als ein Konstrukt von Einzelkompetenzen, das für die Persönlichkeit und das schulische als auch ausser-schulische Lernen zuständig ist.

Nach der sorgfältigen Prüfung und Darstellung unterschiedlicher Kompetenzdefinitionen werden selbstkompetente Lernende im Rahmen dieser Arbeit als gefühlskompetent, handlungsfähig und selbstbestimmt beschrieben. Konkret heisst das: Selbstkompetente Jugendliche können

- ihre Gefühle erkennen und beschreiben,
- daraus Handlungsalternativen ableiten
- und diese Verhaltensänderungen autonom weiterführen.

Die ersten zwei Merkmale selbstkompetenter Jugendlicher werden mit der Beantwortung der Fragestellung überprüft. Der dritte Aspekt, die kontinuierliche Verhaltensveränderung, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend geklärt werden. Einen Hinweis darauf liefern jedoch die im Rahmen des wöchentlich stattfindenden Klassenrates geführten Zielüberprüfungsgespräche mit den Jugendlichen.

Die Ausführungen werden der Komplexität des Kompetenzbegriffs nicht vollständig gerecht, erklären aber, weshalb die vorliegende Arbeit mit dem Begriff der „Selbstkompetenz“ arbeitet. Anschliessend wird das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) genauer vorgestellt, da die durchgeführte Praxiswerkstatt auf diesem Konzept basiert.

4.4 Das Zürcher Ressourcen Modell

Das Zürcher Ressourcen Modell wurde am Pädagogischen Institut der Universität Zürich vorerst für Erwachsene erarbeitet (Storch & Krause, 2014). Nach einigen Durchführungen entstand rasch die Idee, dieses Selbstmanagement-Training auf die Bedürfnisse von Jugendlichen zuzuschneiden.

Das Zürcher Ressourcen Modell stellt ein allgemeinpsychologisches und störungsspezifisches theoretisches System zur Verfügung, das darauf abzielt, Menschen selbstbestimmt und handlungsfähig zu machen. ... diese Kompetenzen [werden] anhand eines methodenintegrativen Manuals schrittweise und systematisch entwickelt. (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.15)

Das interessante an diesem Ansatz ist, dass aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse der Entwicklungen im Jugendalter zum Entwurf eines Selbstmanagement-Trainings führten. Zusätzlich reizvoll war die Arbeit mit diesem Modell, da es seinen Ursprung in Zürich hat und an der Hochschule für Heilpädagogik in Workshops gelehrt wird.

Ausgangspunkt des Modells ist die Identität der Jugendlichen und die bedeutsame Phase der Adoleszenz für deren Konstruktion. Im Zentrum steht die Idee, dass die Jugendlichen lernen, sich selbst zu managen (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 15). Das bedeutet konkret, dass sich mit dem Modell erfolgreiche Verhaltensmuster entwickeln, trainieren und festigen lassen. Die Entwicklung

günstiger Verhaltensmuster ist in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die herausforderndes Verhalten zeigen, besonders wichtig, da sie oftmals nur über ungeeignete Strategien verfügen, um gewisse Situationen zu bewältigen (z.B. davonlaufen, Androhung von Gewalt, o.ä.). Ziel ist es, die von Misserfolg geprägten Muster durch ein neues neuronales Netz zu ersetzen und dieses so zu stärken, dass die neuen Automatismen die alten zu ersetzen vermögen (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 66f.). Die neuronalen Netze, der Speicherort von Verhaltensweisen die auf bestimmten Erfahrungen beruhen, sollen umgepolt werden.

Die Schwierigkeit ist, dass auf diese Erfahrungen nicht bewusst zugegriffen werden kann. Sie sind im „emotionalen Erfahrungsgedächtnis“ (Roth, 2015) gespeichert, einem „Zusammenschluss von mehreren Teilgebieten unterhalb der Grosshirnrinde, die für unsere Entscheidungen wesentlich sind“ (Herbst, 2008, S. 25). Die Speisung des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses beginnt bereits im Embryonalstadium durch die Erlebnisse und Erfahrungen der Mutter und wird ein Leben lang weitergeführt (ebd.). Die durchlebten Situationen werden mit einer einfachen Bewertung versehen. „Hat die Erfahrung das psychobiologische Wohlbefinden des Individuums gefördert, wird sie mit einem Go-Signal markiert. War sie dem psychobiologischen Wohlbefinden des Individuums abträglich, wird sie mit einem Stopp-Signal markiert“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 71). Die bereits im Kapitel 4.2.1 erklärten somatischen Marker werden von unseren bisherigen Erfahrungen bestimmt und beeinflussen unser Verhalten massgeblich. Das ist grundsätzlich positiv, denn die blitzschnell abgerufenen Bewertungen erleichtern den Alltag des modernen Menschen. Ohne die Signale, die unser Handeln leiten, wären stundenlange Überlegungen zu den unbedeutendsten Entscheidungen an der Tagesordnung. Roth (2009) oder Storch (2005) fassen diese komplexen, neurobiologischen Vorgänge pointiert zusammen:

- Wer nicht fühlt, kann auch nicht vernünftig entscheiden und handeln (Roth, 2009).
- Emotionen sind keine Störungen des vernünftigen Denkens, sondern Überlebenshilfe (Storch, 2005).

Kontraproduktiv wird es, wenn negativ abgespeicherte Erfahrungen das Verhalten auf unerwünschte Weise beeinflussen. Daher ist die Absicht der auf dem Zürcher Ressourcen Modell basierenden Praxiswerkstatt die Adaption dieses emotionalen Erfahrungsgedächtnisses. Konkret sollen die Jugendlichen ein neues neuronales Erregungsmuster erlernen und automatisieren (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.72). Was einfach klingt, ist ein langwieriger Prozess, der Geduld, Ausdauer und ständiges Wiederholen erfordert (ebd.). Je häufiger neu entwickelte Handlungsmuster wiederholt werden, umso einfacher lassen sich auch die erwünschten Erregungsmuster umsetzen (Grawe, 1998, S. 266). Die theoretische Grundlage für den konkreten Neuerwerb neuronaler Netze ist der Rubikon-Prozess (Storch & Krause, 2014).

4.4.1 Der Rubikon-Prozess

Der Rubikon-Prozess ist eine Erweiterung des Rubikon-Modells (vgl. Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1991). Dieses Modell stammt aus der Motivationspsychologie und umschreibt die Stufen, welche zu zielgerichtetem Handeln führen. Das Modell wurde von Storch und Krause (2014) durch die Phase der Bedürfnisse (in der Abbildung 1, ganz links) ergänzt.

Abbildung 1: Der Rubikon-Prozess nach Heckhausen und Gollwitzer, ergänzt durch Storch und Krause (2014).

Der wesentlichste Moment ist dabei die mentale Überschreitung des Rubikons. Dieser italienische Fluss wurde von Caesar im Jahre 49 vor Christus überschritten, was einer Kriegserklärung gleich kam. Die daraus entstandene Metapher „den Rubikon überschreiten“ meint, eine risikoreiche, nicht mehr umkehrbare Handlung zu vollziehen (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.74). Die Teilnehmenden streben mithilfe des Selbstmanagement-Trainings eine Verhaltensveränderung an, welche die Überschreitung ihres persönlichen Rubikons voraussetzt. Das ZRM Training orientiert sich an den fünf Phasen des Rubikon Modells, das von einem unbewussten Bedürfnis zu einer bewussten Handlung führt. Im folgenden Abschnitt werden diese Phasen kurz illustriert.

In der ersten Phase lösen die unbewussten Bedürfnisse eines Individuums ein bestimmtes Verhalten aus. Sobald sich die Person ihres Bedürfnisses bewusst ist, entsteht ein Motiv. Wir befinden uns in der zweiten Phase des Prozesses. Das Motiv gleicht einem Wunsch oder einem Vorsatz, zum Beispiel im neuen Jahr mit dem Rauchen aufzuhören. Wir befinden uns noch vor der bedeutsamen Überschreitung des Rubikons. Aus dem Motiv kann eine Intention werden, sobald sich ein deutlich positiver somatischer Marker bemerkbar macht. Dies „wertet das Züricher Ressourcen Modell als Hinweis darauf, dass eine Person bewusste und unbewusste Anteile ihres Wunsches synchronisiert hat...“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 76). Der Rubikon ist überschritten. In diesem Stadium ist die Person laut Martens und Kuhl (2004) intrinsisch motiviert. Das bedeutet, dass sie zielgerichtete Schritte in Richtung einer Verhaltensveränderung unternimmt, weil es die Person selber möchte. In vielen Fällen ist die Person nun bereit, eine Handlung zu vollziehen, um ihr Verhalten zu adaptieren. Somit befände sie sich bereits in der fünften Phase, der Phase der Handlung. Sind aber noch vorbereitende Massnahmen nötig, damit die Person ihr Verhalten verändern kann, muss sie in der vierten Phase des Modells präaktionale Vorbereitungen treffen. Diese Vorbereitungen können beispielsweise aus Gesprächen mit engen Vertrauten dieser Person bestehen, die über deren Absichten informiert werden und sie darin unterstützen. Das Verhalten kann mithilfe dieses Unterstützungssystems bewusst angepasst werden und beeinflusst im weiteren Verlauf die Identität der Person (z.B. Ich bin jetzt Nichtraucher).

4.5 Praxiswerkstatt „Ich packs!“

Das Selbstmanagement-Training „Ich packs!“ beginnt, wie der Rubikon-Prozess, mit den Bedürfnissen der Jugendlichen, die durch deren Bewusstmachung zu Motiven werden. In dieser Phase lernen die Jugendlichen, ihre Gefühle wahrzunehmen. Mit sogenannten Somatogrammen machen die Jugendlichen ihre Körperempfindungen sichtbar.

4.5.1 Somatogramm

Ein Somatogramm ist laut Duden ein „Schaubild der körperlichen Entwicklung besonders eines Säuglings oder Kleinkindes“. Der Begriff setzt sich aus den griechischen Begriffen *soma* (Körper) und *gramma* (Geschriebenes) zusammen. Das Verhaltenstraining gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Empfindungen zu verschriftlichen beziehungsweise aufzuzeichnen. Die Jugendlichen bringen Empfindungen, die sie bei unangenehmen oder angenehmen Situationen spüren, aufs Papier (Küttel et al., 2014, S. 32). Hierfür erfolgte in der konkreten Umsetzung als erstes eine Sammlung von positiven Situationen, mit denen sich die Lernenden identifizierten: Sporttag gewinnen, Eltern glücklich machen, gesund sein. Im Anschluss entstand analog eine Liste mit negativen Situationen: ausgelacht werden, eine Lehrstellenabsage bekommen, Tod einer wichtigen Person (vgl. Kapitel 5.1.2, S. 38f.).

Abbildung 2: Samira; positives Somatogramm.

Anschließend wählten die Schüler und Schülerinnen eine Situation und hielten ihre Körperempfindungen in Zeichnung und Schrift fest. Die so entstandenen Werke nennen Küttel et al. (2014) Somatogramme. Als weiteren Schritt versuchten die Lernenden, ihre Körperempfindungen in Worte zu fassen.

Von Freude könnte ich herumzapeln und herumspringen
Das mein Bauch anfangen zu kitzeln.

Abbildung 3: Samira; Körperempfindungen in Worte fassen, positives Somatogramm.

4.5.2 Gefühlsbilanz

Das Selbstmanagement-Training führt ein weiteres Tool ein, das den Umgang mit Emotionen stärkt. Die Gefühlsbilanz basiert auf der aktuellen neuroanatomischen Annahme (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.85), dass positive und negative Gefühle ihren Ursprung in unterschiedlichen Hirnregionen haben. Der positive Schaltkreis der Gefühle wird häufig als „Belohnungssystem“ bezeichnet, darin entwickelt sich die „Anreizmotivation“, die Motivation also, sich auf etwas zuzubewegen – im übertragenen als auch wörtlichen Sinn. Anders verhält es sich mit dem negativen Schaltkreis. Das sogenannte „Bestrafungssystem“, das wesentlich von der Amygdala gesteuert wird, treibt eine Person dazu, sich aus einer Situation zurückzuziehen (Küttel et al., 2014, S. 16f.). Die negativen als auch positiven somatischen Marker, welche die entsprechenden Schaltkreise mobilisieren, arbeiten häufig

Kapitel 4: Theoretische Grundlagen

im Verborgenen. Durch das Verorten der somatischen Marker auf einer Gefühlsbilanz, werden diese sichtbar und können auf ihre Intensität hin geprüft werden.

Abbildung 4: Gefühlsbilanz Kosrat; „Ich muss vor die Türe“ (A) und „Nachsitzen“ (B).

Dieses Vorgehen erlaubt es den Jugendlichen, ihre somatischen Marker, welche die Gefühle und das daran gekoppelte Verhalten steuern, aktiv zu reflektieren. Im Anschluss an die Skalierung eines Gefühls begründeten die Lernenden dessen Positionierung.

ich muss vor die Türe ⊖	ich muss vor die Türe ⊕
nach der schule ⊖	⊕ sich bekräftigt
die Zeit nach Halen.	Entschuldige
viel verpassen	draussen miteinander reden
Nachsitzen	Nachsitzen
Rote Karte: ⊖	⊕ verdient.
Eltern enttäuschen.	man lernt was draus.

Abbildung 5: Erklärung zur Gefühlsbilanz von Kosrat.

4.6 Begründung der Auswahl

Gestützt auf die bisherigen Ausführungen zur Entwicklung von Identität und der Wichtigkeit von Selbstmanagement können die Schülerinnen und Schüler von der Förderung der Selbstkompetenz nur profitieren. Es soll ihnen nach Abschluss des Projektes gelingen, das adaptive Unbewusstsein mit ihrem Bewusstsein zu verbinden und dadurch weniger herausforderndes Verhalten zu zeigen. Diese Kompetenz fördert ausserdem nachweislich die psychische Gesundheit (vgl. Kuhl, 2001; Ryan & Deci, 2001; Schultheiss & Strasser, 2012). Aber nicht nur die Wissenschaft hat erkannt, welche Bedeutung ein gesundes Selbstmanagement für das Individuum hat. Denn kaum etwas ist in der leistungsorientierten, westlichen Gesellschaft wichtiger, als nachvollziehbare, vorhersehbare und anpassungsfähige Handlungsmuster (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 13f.).

4.7 Reflexion und Bedeutung für die Praxis

Nach der Durchführung des Projekts zeigt sich im besten Fall eine möglichst langanhaltende positive Veränderung der negativen Verhaltensmuster. Es bleibt vorsichtig abzuwarten, wie sich das Sozialverhalten der Jugendlichen in der Praxis ändern wird. Insbesondere, da das Projekt auf verhältnismässig kurze, schulische Sequenzen begrenzt ist. Sicher aber werden die Schüler und Schülerinnen im Laufe des Projektes lernen, sich besser zu verstehen. Diesen Effekt haben die Jugendlichen, die an der ersten Durchführung teilgenommen haben, bestätigt.

Ein Projekt dieser Art und die daraus gezogenen Schlüsse lassen Spielraum für Interpretationen. Die Umwelt der Jugendlichen wird sich nicht ändern, das gilt genauso für einen Grossteil der Unterrichtslektionen. Daher sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren und aus Jugendlichen, die häufig herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, werden keine Chorknaben.

Aller Vorsicht zum Trotz freute ich mich auf das Projekt, auch weil die positiven Effekte der erstmaligen Durchführung noch präsent sind.

4.8 Beschreibung des erfassten Lern – & Entwicklungsstandes

Von sechs regelmässig teilnehmenden Schülerinnen und Schülern haben deren vier das Training schon einmal absolviert. Dieses Vorwissen konnte nicht bei allen abgespeichert werden. Die Schüler und Schülerinnen bezeugten im ersten Interview häufig Mühe damit, ihre Gefühle zu beschreiben. Sie nutzten zur Beschreibung ihrer Gefühle Adjektive (glücklich, wütend, o.ä.), was laut Küttel et al. (2014) vermieden werden soll (S.11). Es handelt sich dabei um Begriffe, die bereits eine kognitive Beurteilung und Einordnung durch die Person erfahren haben (Küttel et al, 2014, S. 10), daher soll auf diese sogenannten „Emotionsworte“ verzichtet werden. Die Verwendung von Emotionsworten führt zu einer Unschärfe in der Beschreibung. Beispielsweise können die Lernenden zwar sagen, dass sie wütend sind, die inneren Abläufe, welche diese Wut ausgelöst haben, bleiben aber im Verborgenen. Durch die Verwendung von Begriffen, die bereits bewertet wurden, bleibt ihnen der Zugang zu unbewussten Abläufen verwehrt. Sie haben keinen Zugriff auf ihr unbewusstes Erfahrungsgedächtnis.

Das Selbstmanagement-Training hat zum Ziel, diesen Schritt mit den Jugendlichen zu üben. Von den sechs befragten Jugendlichen konnten einige auf ihr unbewusstes Erfahrungsgedächtnis zugreifen,

wenn sie konkret darauf hingewiesen wurden. Zum Beispiel mit den Fragen: Wie hat sich diese Traurigkeit im Körper angefühlt? Wo hast du sie gespürt?

Die vier befragten Jugendlichen, die bei der ersten Durchführung bereits dabei gewesen waren, gaben an, dass ihnen die Gefühlsbilanz dabei half, ihre Gefühle einordnen zu können. Drei waren ausserdem der Meinung, dass auch das Somatogramm hilfreich war.

In der ruhigen und entspannten Atmosphäre der Interviews gelang es einigen Jugendlichen, ihre unbewussten Erfahrungen mit dem Bewusstsein zu verknüpfen. Im Alltag kommt es hingegen häufig vor, dass die Jugendlichen keine Zeit haben beziehungsweise nicht über die nötige Ruhe verfügen, um ihre somatischen Marker zu erkennen. Dies führt zu unangenehmen Situationen, die leicht eskalieren können, da günstige Handlungsmöglichkeiten fehlen.

4.9 Beschreibung und Begründung der Ziele

Die Schüler und Schülerinnen sollen im Verlauf der Praxiswerkstatt lernen, ihre Gefühle zu erkennen und zu beschreiben. Dafür braucht es einen Zugang zu den erlebten Gefühlen. Dieser Zugang soll mithilfe des Somatogramms und der Gefühlsbilanz geschaffen werden. Daher wird an der Anwendung dieser zwei Instrumente als Ziel für die Jugendlichen festgehalten. Zusätzlich wird gefordert, dass sie ihre Gefühle zu einem späteren Zeitpunkt des Verhaltenstrainings auch ohne diese Hilfsmittel analysieren und beschreiben können. Dies ist für eine erfolgreiche Alltagsbewältigung von grosser Bedeutung. Aufgrund der Komplexität handelt es sich aber um ein sehr hoch gestecktes Ziel.

Zusätzlich möchte die vorliegende Arbeit die Faktoren genauer beleuchten, welche das Beschreiben der Gefühle vereinfachen beziehungsweise erschweren. Die Arbeit mit der kleinen Untersuchungsgruppe kann keine repräsentativen Ergebnisse liefern, sie kann aber positive und negative Einflussfaktoren skizzieren.

Abschliessend möchte die Arbeit aufzeigen, dass eine sorgfältige didaktische Adaption der ausgewählten Praxiswerkstatt wie auch das methodische, didaktische und pädagogische Handeln der Lehrperson (z.B. an vereinbarten Regeln festhalten, genug Übungszeit mit den Hilfsmitteln zur Verfügung stellen, etc.) den persönlichen Vorgang des Beschreibens von Gefühlen ermöglicht.

4.10 Zielsystem Schülerinnen und Schüler

Die Schüler und Schülerinnen beschreiben ihre Gefühle.

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle selbständig mit Hilfe des Somatogrammes beschreiben.		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
<p>Hauptinstrument: Somatogramm. Ausreichend Übungszeit mit Somatogrammen. Aufbau eines themenspezifischen Wortschatzes (z.B. mit Wortschatzkarten). Freie „Sprachwahl“ (Mundart, Muttersprachen, ...). Beispiele von LP und SuS (Identifikation!). Erarbeitung gemeinsamer Regeln, für die Lektionen. Regeln gut sichtbar im Klassenzimmer aufhängen und von allen unterschreiben lassen.</p>	<p>SuS erstellen im Verlauf des Projektes mehrere (mind. 3) Somatogramme. SuS erklären im Partner- oder Einzelsetting ihre Somatogramme (mind. 1). SuS benützen bei der Erklärung der Somatogramme die Wortschatzkarten, weitere Hilfestellungen oder sie verzichten bewusst darauf.</p>	<p>Sichtung, Vergleich und Analyse der Somatogramme Beobachtung im Unterricht in Bezug auf die Selbständigkeit (Wer braucht wo/wieviel Hilfe? Wer arbeitet wann/wie selbständig?)</p>

Die Schülerinnen und Schüler können erlebte Gefühle mithilfe der Gefühlsbilanz analysieren.		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
<p>Hauptinstrument: Gefühlsbilanz. Ausreichende Übungszeit mit den somatischen Markern. Aufbau und Festigung eines themenspezifischen Wortschatzes. Freie „Sprachwahl“ (Mundart, Muttersprachen, ...). Beispiele von LP und SuS (Identifikation!). Klarheit über die Regeln, die im Umgang mit der Gefühlskommunikation herrschen.</p>	<p>SuS erstellen mehrere Gefühlsbilanzen (mind. 3) zu Situationen, die sie emotional herausfordern (z.B. Zimmer teilen mit dem grossen Bruder). SuS beschreiben die Einflussfaktoren, die ihre Gefühle beeinflussen (pos./neg.).</p>	<p>Sichtung, Vergleich & Analyse der Gefühlsbilanzen → Dokumentenanalyse Beobachtung im Unterricht in Bezug auf die Selbständigkeit (Wer braucht wo/wieviel Hilfe? Wer arbeitet wann/wie selbständig?)</p>

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ihre Gefühle nach der Übungsphase (nach den Weihnachtsferien) möglichst ohne Hilfsmittel.		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
<p>Ausreichende Übungsgrundlage. Klares Einfordern des Ziels durch die LP im Klassenverband (stärkere SuS) oder im Einzelsetting (schwächere SuS) am Platz. „Freie Sprachwahl“ (Mundart, Muttersprache, ...). Klare Einforderung der Regeln (→ wenn nötig Input zu den Regeln wiederholen).</p>	<p>SuS beschreiben ihre Gefühle in den unterschiedlichen Übungssequenzen (mind. 2 Sequenzen). SuS beschreiben unterschiedliche Gefühle nach Vorgabe im Interview 2. Verzicht auf Emotionsworte (Küttel et al., 2014, S.11).</p>	<p>Beobachtung im Unterricht → Notiz ins Forschungstagebuch Schülerantworten im Interview 2 (Fragen 1-4)</p>

Kapitel 4: Theoretische Grundlagen

Die Schüler und Schülerinnen formulieren fördernde und hemmende Faktoren bei der Beschreibung von Gefühlen.

Die Schülerinnen und Schüler erklären, welche Bedingungen ihnen das Beschreiben von Gefühlen vereinfacht.		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
Beispiele gemeinsam besprechen. Reflektieren im Klassenverband und individuell. Persönliches Nachfragen (Warum gelingt es dir in dieser Situation gut/schlecht?) durch die LP. Auswahl von möglichen fördernden Bedingungen (z.B. „Du musst keine Angst haben, dass dich jemand auslacht.“).	SuS nennen mind. 3 förderliche Bedingungen. SuS erklären, warum ihnen diese Faktoren das Kommunizieren von Gefühlen vereinfacht.	Einzelgespräche / Beobachtungen während den Übungsphasen im Unterricht → Notiz ins Forschungstagebuch Antworten im Interview 2 (Frage 5a)

Die Schülerinnen und Schüler erklären, welche Bedingungen ihnen das Beschreiben von Gefühlen erschweren.		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
Beispiele gemeinsam besprechen. Reflektieren im Klassenverband und individuell. Persönliches Nachfragen (Warum gelingt es dir in dieser Situation gut/schlecht?). Auswahl von möglichen hemmenden Bedingungen (z.B. „Du hast Angst, dass du ausgelacht wirst.“)	SuS nennen mind. 2 hemmende Bedingungen. SuS erklären, warum ihnen dieser Faktoren das Kommunizieren von Gefühlen erschwert.	Einzelgespräche / Beobachtungen während der Übungsphasen im Unterricht (Aussagen im Forschungstagebuch festhalten.) Interview 2 <i>Möglichkeit:</i> Hemmende Faktoren ergeben sich aus dem Ziel „fördernde Faktoren benennen“ (Gegenteil)

Tabelle 2: Zielsystem Schülerinnen und Schüler

4.11 Zielsystem Studentin

Die Studentin leitet die Schüler und Schülerinnen an im Umgang mit und der Beschreibung von ihren Gefühlen.

Die Studentin ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das Beschreiben von Gefühlen		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
Angstfreie Atmosphäre schaffen mit klaren Regeln und deren Einhaltung. Sicherheit im Umgang mit den Hilfsmitteln Somatogramm und Gefühlsbilanz. Ausreichend Übungszeit mit den Hilfsmitteln bewusst einplanen. Vorbildfunktion der LP.	LP erarbeitet mit den SuS Regeln und hält diese schriftlich fest. LP fordert die Regeln konsequent ein. LP führt die Hilfsmittel sorgfältig. LP plant Übungsphasen bewusst, reagiert auf Bedürfnisse der SuS (mehr Zeit, weniger Zeit, o.ä.). LP nimmt eine Vorbildfunktion ein. → Beispiele der LP.	Forschungstagebuch Detailplanung der Sequenzen

Die Studentin modifiziert die Praxiswerkstatt für ihr Setting.

Die Studentin passt die Praxiswerkstatt den Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler an.		
Mittel	Indikator	Forschungsinstrument
Erkenntnisse aus der ersten Durchführung einfließen lassen. Sichere Kenntnis der einzelnen Sequenzen → Flexible Adaption. Seriöse Vorbereitung mit Fokus auf den Änderungen.	LP vertieft/verlängert/kürzt die Einführungs- und Übungsphase von Somatogramm und Gefühlsbilanz. LP stellt zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung um sprachliche Hürden zu überwinden (Wortschatzliste, personelle Unterstützung, ...). LP reagiert (wo sinnvoll) auf kurzfristige Wünsche der SuS.	Forschungstagebuch Detailplanung der Sequenzen

Tabelle 3: Zielsystem Studentin

4.12 Massnahmen zur Zielerreichung

Das Training wurde aufgrund der Erkenntnisse der ersten Durchführung in überarbeiteter Form durchgeführt. Grosse Bedeutung wurde insbesondere der Planung und Durchführung der ersten Einheiten beigemessen. Die Selbstbestimmung der Schüler und Schülerinnen steht im Fokus und soll den Ablauf der Trainingseinheiten mitbestimmen. Die Lehrperson muss zudem über inhaltliche Sicherheit verfügen, damit die Hilfsmittel (Somatogramm, Gefühlsbilanz) strukturiert eingeführt werden können. Die sachbezogene Sicherheit lässt methodische und didaktische Flexibilität zu, was ein solches Projekt erfordert. So müssten kurzfristige Lösungen erarbeitet werden, wenn zum Beispiel Lektionen ausfallen oder Jugendliche in einer aufgebracht psychischen Verfassung sind. Aus diesen Gründen muss die Lehrperson routiniert sein im Umgang mit dem Training, um allfällige Änderungen gewinnbringend einfließen zu lassen.

Die Übungsfenster werden sehr grosszügig berechnet, ebenfalls gestützt auf die Erfahrungen aus der ersten Durchführung. Die Schüler und Schülerinnen erarbeiten sich in Umgang und Anwendung der Instrumente (Somatogramm, Gefühlsbilanz) langfristig Sicherheit. Die klare Struktur der Lektionen trägt zum Erfolg der Trainingseinheiten bei, was die erste Durchführung bestätigte. Der Einstieg in die Lektion erfolgt jeweils gemeinsam. Im Anschluss arbeiten die Jugendlichen selbständig oder mit der nötigen Unterstützung an individuellen Beispielen. Abschluss der Einheiten ist jeweils eine Reflexion oder Präsentation der persönlichen Arbeit. Diese Gliederung dient den Sequenzen als Gerüst, was die Sicherheit der Lernenden bezüglich des Ablaufs stärkt. Dadurch sollen sie sich uneingeschränkt auf den Inhalt konzentrieren können. Auf aussergewöhnliche Situationen gilt es mit Sorgfalt zu reagieren, dafür kann der Aufbau der Lektionen nach Ermessen der Lehrperson variiert werden. Die grundlegende Wortschatzarbeit zu Beginn der Trainingseinheit ergänzt den „Werkzeugkoffer“ der Schülerinnen und Schüler.

Der Grundstein für die erfolgreiche erste Durchführung legte eine angstfreie und wohlwollende Atmosphäre. Darauf wird auch bei der zweiten Durchführung stark geachtet. Die Regeln werden gemeinsam erarbeitet und für alle sichtbar aufgehängt. Kooperative Arbeitsweisen und die gegenseitige Unterstützung der Klassenmitglieder werden aktiv gefördert, zum Beispiel mit der Methode „Ideenkorb“ (vgl. Kapitel 5.1.3, S. 42).

Das Reflektieren und Präsentieren der einzelnen Ergebnisse wird in dieser zweiten Durchführung stärker gewichtet. Der Kompetenzaufbau wird durch die Stärkung metakognitiver Strategien, ebenso wie durch das Formulieren sorgfältiger Rückmeldungen (vgl. Hattie, 2015) vorangetrieben. Voraussetzung dafür ist die Zieltransparenz, das heisst, den Lernenden sind die angestrebten Ziele bekannt (vgl. Anhang E, S. 75).

Zudem resultierte aus der ersten Durchführung, dass der Gebrauch von Mundart das Beschreiben von Gefühlen vereinfacht. Den Lernenden fällt es bisweilen schwer, die Standardsprache im Unterricht konsequent zu verwenden. Unsicherheiten im Umgang mit der Standardsprache sollen den Erfolg der Trainingseinheiten nicht beeinträchtigen. Die Möglichkeit intuitiver Sprachwechsel (Mundart - Standardsprache) je nach Gegebenheit bewährte sich. Die Schüler und Schülerinnen drückten sich häufig in Mundart aus, bei Fragen zum Wortschatz kam es hin und wieder zu Sequenzen in

Standardsprache. Die Sprachwahlmöglichkeit rückte den Inhalt ins Zentrum, was die Durchführung erleichterte.

4.13 Darstellung und Begründung der Mittel zur Zielerreichung

Die im vorangegangenen Kapitel geschilderten Massnahmen zur Zielerreichung werden von wissenschaftlicher Seite bestätigt. Meyer (2018) beschreibt guten Unterricht als ein Zusammenspiel von zehn Faktoren. Dabei an erster Stelle stehend und empirisch am besten belegt, ist der positive Effekt einer klaren Strukturierung des Lehr-/Lernprozesses. Die Lehrperson soll sich einer verständlichen Sprache bedienen, die Aufgabenstellungen klar formulieren, den Unterrichtsinhalt plausibel gliedern und ihre leitende Funktion erfüllen. Meyer (2018) erwähnt zusätzlich, dass die sorgfältige Vorbereitung und Bereitstellung des Unterrichtsmaterials für guten Unterricht unabdingbar ist. Etwas weiter hinten auf seiner Liste folgt die individuelle Förderung als Gelingensbedingung guten Unterrichts. Die Lehrperson bietet methodische und didaktische Variation, die es den Lernenden erlaubt, ihren individuellen Lern-tempi und -strategien zu folgen. Die Erkenntnisse aus der ersten Durchführung gaben diesem Merkmal ein besonderes Gewicht. Im Ablauf wurden die Lektionen jeweils ähnlich gestaltet, etwas abweichend von der Originalversion. Wie bereits angetönt, starteten die Trainingseinheiten jeweils mit einem gemeinsamen Einstieg und die Instrumente des Selbstmanagement-Trainings wurden anhand gemeinsam erarbeiteter Beispiele eingeführt. Nach dieser Vorbereitungsphase starteten die Schüler und Schülerinnen in die individuelle Arbeit. Die Beispiele blieben für alle sichtbar am Flipchart hängen. Dieser Ansatz basiert auf dem pädagogischen Konzept des „modeling, scaffolding/coaching, fading“ (Collins, Brown & Newman, 1989). Der Lernprozess beginnt mit einer Phase des „Abschauens“. Die Jugendlichen beobachten die Lehrperson genau und übernehmen gewisse Verhaltensmuster. Im konkreten Fall sind die Lernenden oder die Lehrenden die Vorbilder (modeling), da sie transparent mit ihren Gefühlen umgehen und diese im Plenum beschreiben können. Im Anschluss an diese Phase erfolgt das „scaffolding“. Die gemeinsam erarbeiteten Beispiele dienen allen Lernenden als Gerüst, sofern sie davon Gebrauch machen wollen. Die Arbeit mit und an diesem Gerüst ist zentral für die Jugendlichen. Sie orientieren sich daran, erkennen aufgrund der entwickelten Beispiele wichtige Aspekte für ihr eigenes Handeln und lösen sich von der Strukturierungshilfe, sobald sie diese nicht mehr benötigen. Die Methoden „coaching“ und „fading“ lösen sich im Laufe des Lernprozesses gegenseitig ab. Je sicherer die Jugendlichen im Umgang mit den erlernten Hilfsmitteln werden, desto stärker werden sie zur selbständigen Arbeit ermuntert.

Als siebtes Merkmal guten Unterrichts beschreibt Meyer (2018) das lernförderliche Klima, das im Rahmen der Unterrichtsklimaforschung ausgiebig untersucht wurde. Neben Meyer (2018) betonen auch die umfassende Metaanalyse von Hattie (2015) oder die Ausführungen von Miller (2011) die Bedeutung eines lernförderlichen Klimas für guten Unterricht. Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen sind demnach: eine gemeinsame Orientierung auf die im Unterricht zu bewältigenden Themen, ein verantwortungsvoller Umgang mit Mensch und Material, Gerechtigkeit, Respekt oder eine fröhliche Grundstimmung (vgl. Meyer, 2018). Mit Lernen ist dabei nicht nur schulisches, sondern auch soziales Lernen gemeint.

4.14 Darstellung und Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung

Die formulierten Indikatoren machen die Ziele überprüf- und den Lernfortschritt sichtbar. Auf der Ebene der Schüler und Schülerinnen wurden die folgenden Indikatoren festgelegt:

- Die zwei Instrumente Somatogramm und Gefühlsbilanz werden von den Schülern und Schülerinnen erarbeitet.
- Im Anschluss daran werden einige davon präsentiert.

Die Schüler und Schülerinnen zeigen, dass sie den Umgang mit dem Hilfsmittel beherrschen und ihre Gefühle damit beschreiben können. Zur Überprüfung dienen einerseits die mündlichen Präsentationen der Schülerinnen und Schüler und andererseits die schriftlichen Endprodukte. Im abschliessenden Interview werden die Jugendlichen dazu angehalten, bestimmte Gefühle zu beschreiben:

- Die Schüler und Schülerinnen beschreiben Gefühle in der zweiten Interviewreihe weitgehend selbstständig.

Durch die genaue Beobachtung der Jugendlichen während den Trainingseinheiten und die zeitnahe Notiz im Forschungstagebuch können die Äusserungen der Lernenden zu ihren Gefühlen festgehalten werden. Dies gibt Aufschluss über die Häufigkeit und Sicherheit der Jugendlichen beim Beschreiben von Gefühlen.

Im Interview, das nach dem Verhaltenstraining durchgeführt wird, sollen die Lernenden zeigen, dass sie ihre Gefühle versierter beschreiben können als im ersten Interview. Um die Frage zu klären, welche Faktoren in Bezug auf die Benennung von Gefühlen hemmend bzw. fördernd sind, sind ebenfalls die Aussagen des zweiten Interviews zu untersuchen. Im Interviewleitfaden (vgl. Anhang D, S. 74) sind die Fragen nach den Faktoren für hemmende bzw. fördernde Faktoren festgehalten.

Die festgelegten Ziele für die Lehrperson werden aufgrund folgender Indikatoren überprüft:

- Die didaktische Aufarbeitung der Praxiswerkstatt aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten Durchführung und kurzfristige Anpassungen, hinsichtlich der Tagesverfassung der Jugendlichen, werden im Forschungstagebuch transparent gemacht.
- Das Einfordern der gemeinsam erarbeiteten Regeln erfolgt systematisch und wird im Forschungstagebuch notiert und reflektiert.
- Die Lehrperson übernimmt eine Vorbildfunktion in der Kommunikation ihrer eigenen Gefühle. Dieses Vorgehen ermöglicht nach Collins et al. (1989) erfolgreiches Lernen am Modell.
- Die Lehrperson übernimmt im Umgang mit den Jugendlichen eine Vorbildrolle.

Das Lernen am Modell, sei es im Bereich der Beschreibung von Gefühlen oder in der wertschätzenden Haltung und dem Respekt gegenüber allen Teilnehmenden, ist für das Gelingen der Praxiswerkstatt massgeblich mitverantwortlich. Die didaktischen und methodischen Anpassungen werden ohne ein vertrauensvolles Beziehungsgeflecht nicht den erwünschten Effekt haben. Um den Erfolg des Projektes zu gewährleisten organisiert die Lehrperson ihren Unterricht empathisch und schülerzentriert.

5 Durchführung

Wie bereits erwähnt basieren die Ergebnisse dieser Arbeit auf der zweiten Durchführung der Praxiswerkstatt „Ich packs!“. Das erste Mal wurde das Verhaltenstraining im Rahmen des Praxisprojektes der Hochschule für Heilpädagogik erprobt und im Anschluss evaluiert (Februar/März 2018). Die Rückmeldungen von Seiten der Schüler und Schülerinnen waren positiv und es gab spürbare Effekte auf den Unterrichtsalltag. Direkt im Anschluss an die erste Durchführung war die Stimmung innerhalb der Klasse sehr gelöst. Das Projekt wurde daher ein zweites Mal realisiert. Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf dieser zweiten Durchführung, die von November 2018 bis Januar 2019 dauerte. Die Lernenden des 8. und 9. Schuljahres haben bereits bei der ersten Durchführung mitgewirkt, demnach war ihnen das Verhaltenstraining bekannt. Teilgenommen haben alle Jugendlichen der Klasse CF. Die Schülerin Ana hat aufgrund ihrer schweren Krankheit etliche Sequenzen verpasst, daher fließen ihre Ergebnisse nicht in diese Arbeit ein.

Das Training wurde zweimal wöchentlich während sieben Wochen ritualisiert durchgeführt. Wenn möglich fanden die Trainings immer in den gleichen Wochenlektionen statt. Durch diese Regelmässigkeit nahm die Praxiswerkstatt im Schulalltag einen festen Platz ein. Die persönliche Erfahrung zeigt, dass wiederkehrende Unterrichtseinheiten internalisiert werden und in der Arbeit mit einer Kleinklasse häufig erfolgreich sind.

Die Praxiswerkstatt „Ich packs!“ erfüllte bei der ersten Durchführung einige Erwartungen, hat aber auch aufgezeigt, dass sich das Verhalten der Jugendlichen nicht spektakulär veränderte. Dafür ist die Trainingseinheit einerseits nicht langfristig genug angelegt und andererseits beeinflussen Faktoren das Verhalten der Jugendlichen, die weitaus dominanter sind als die 14 „Gefühlsstunden“. Nichts desto trotz war die Stimmung in der Klasse nach beiden Durchführungen friedlich und das Verständnis füreinander hat zugenommen. Die Lernenden äussern ausserdem bis heute immer wieder den Wunsch, das Selbstmanagement-Training wieder einzuführen.

5.1 Beschreibung der Umsetzung

Zu Beginn der Lektionsreihe wurden mit allen Lernenden Interviews durchgeführt. Alle Jugendlichen wurden befragt und standen der Lehrperson Rede und Antwort. Diese 1:1 Settings zeigten den Schülerinnen und Schülern die Ernsthaftigkeit des Projektes auf. Der Lehrperson war es wichtig, dass sie den Lernenden durch die persönlichen Gespräche ihre Wertschätzung zeigen konnte. Zudem waren diese Zeitfenster wichtig, um die Jugendlichen ins Boot zu holen. Diese Bemühungen haben sich im Rahmen beider Durchführungen ausbezahlt.

5.1.1 Auftakt

Die Interviews fanden in der Kalenderwoche 45 statt und dauerten fünf bis zehn Minuten. Die Klassenlehrperson sowie ein Schüler oder eine Schülerin begaben sich in den Gruppenraum neben dem Klassenzimmer. Die übrigen Lernenden arbeiteten an ihrem Wochenplan im Klassenzimmer. Die Lernenden kannten diesen Ablauf aus der ersten Durchführung und die Interviews wurden speditiv durchgeführt. Die Praxiswerkstatt mit einem Einzelgespräch zu beginnen war wertvoll. Die Jugend-

lichen fühlten sich sofort ernst genommen und waren gern bereit, Auskunft zu geben. Dabei wurde der Kenntnisstand der Jugendlichen im Bereich der Gefühlsbeschreibungen sichtbar. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf sehr unterschiedlichen Niveaus, was folgende Aussagen verdeutlichen:

LP: Stelle dir eine Situation vor, in der du extrem wütend bist. Was geht in dir vor?

R: Dann fühle ich mich einfach total scheisse. Dann bin ich traurig.

LP: Wenn du wütend bist? Was hast du dir ausgedacht? Wütend oder traurig?

R: Ja, dann bin ich halt einfach total wütend.

LP: Was passiert in dir drin?

R: Wie meinen sie, was passiert in mir drin?

LP: In dir drin passieren doch Dinge, wenn du wütend bist. Oder auch nach aussen.

R: Dann bekomme ich meistens Bauchschmerzen. (vgl. Anhang H, S. 96)

Dem Schüler fiel es offensichtlich schwer, seine Gefühl, genauer zu beschreiben. Er verwendete die Emotionsworte „wütend“, „scheisse“ und „traurig“. Er bewertete das Gefühl „Wut“ ohne zu erkennen, wie diese Bewertung zustande kam. Erst nach mehreren Versuchen und beachtlicher Mithilfe der Lehrperson formulierte er eine Körperempfindung zum Gefühl „Wut“.

Bereits viel pointierter gelang die Beschreibung zum Gefühl „Wut“ von Joyce:

Wenn ich wütend bin, dann bin ich sehr viel in Gedanken. Also, ich weiss nicht ob ich das dann auch zeige. Aber z.B. meine Schwester merkt dann, dass ich wütend bin. Ich möchte dann nicht mit Menschen sprechen sondern bin für mich alleine. Und dann auch so eine Wut in mir. (vgl. Anhang H, S. 92)

Ohne Unterstützung durch die Lehrperson konnte die Schülerin erklären, wie sich Wut für sie anfühlt. Es gelang ihr ausserdem bereits eine Reflexion ihres Verhaltens. Da sie sich überlegte, ob sie die Wut nach aussen hin zeige, beziehungsweise wem gegenüber sie dieses Gefühl auch äussern würde.

Die Spannweite dieser zwei Aussagen liess erahnen, wie stark die Kenntnisse der Jugendlichen im überfachlichen Kompetenzbereich auseinanderdriften. Die Unterschiede mussten mit einer sorgfältigen Planung sowie dem Einsatz kooperativer Lernmethoden überbrückt werden. Dazu mehr in der Evaluation dieser Arbeit.

5.1.2 Phase 1

Mitte November kam das Projekt ins Rollen. In den ersten Sequenzen standen die Erarbeitung klarer Regeln, Organisatorisches (z.B. das Klären von Zwischenbeschäftigungen) und der Erwerb eines „Gefühlswortschatzes“ im Zentrum. Die Jugendlichen stiegen mit einer „ICH-Zeichnung“ ins Training ein, um zu verstehen, dass sie das Selbstmanagement-Training durch ihre Persönlichkeiten massgeblich beeinflussen. Damit wurde dem Einstieg in die Praxiswerkstatt im Vergleich zur Originalversion sowie der ersten Durchführung ein höheres Gewicht beigemessen. Diese ICHs zeigten die Motivation der einzelnen Schüler und Schülerinnen und wurden zumeist mit grosser Sorgfalt gestaltet:

Kapitel 5: Durchführung

Abbildung 6: Gedanken zum ICH, gemeinsam

Abbildung 7: ICH von Zerda

Abbildung 8: ICH von Kosrat

Abbildung 9: ICH von Samira

Abbildung 10: ICH von Luis

Abbildung 11: ICH von Rejhan

Adaptiert aus der ersten Durchführung wurden die Regeln gemeinsam mit den Lernenden erarbeitet. Die Akzeptanz dieser Regeln und die Gespräche über den Sinn und Unsinn von gewissen Regeln, waren lehrreich.

Als kleine aber bedeutsame organisatorische Anpassung erwies sich die Klärung der Zwischenbeschäftigung. Die Jugendlichen überbrückten allfällige Wartezeiten mit zuvor ausgewählten Aktivitäten (z.B. lesen, zeichnen). Dies war der ruhigen Arbeitsatmosphäre sehr zuträglich.

Im Rahmen der ersten Durchführung wurde die Schwierigkeit erkannt, dass die Lernenden zum Teil noch nicht über den nötigen Wortschatz verfügen, um ihre Gefühle beschreiben zu können. Mithilfe einer Wortschatzliste und der aktiven Erarbeitung eines „Gefühlswortschatzes“ sollte dieses Problem entschärft werden.

Abbildung 12: Regeln

Die Einführung des Somatogramms fand, im Gegensatz zur ersten Durchführung, etwas später statt, da die Schüler und Schülerinnen zuerst an ihrem Wortschatz arbeiteten. Nachdem diese Basis gelegt war, begann die Arbeit mit den Somatogrammen. Gemeinsam wurden am Flipchart positive Ereignisse gesammelt. Danach wählten und markierten die Jugendlichen jeweils drei Ereignisse, mit denen

sie sich am ehesten identifizieren konnten. Aus der Diskussion dieser Situationen, entstand das erste, gemeinsame Somatogramm.

Abbildung 13: Gemeinsame Sammlung angenehmer Ereignisse

Abbildung 14: Gemeinsames positives Somatogramm

Das Erstellen der Somatogramme wurde bewusst mit angenehmen Ereignissen eingeführt, obwohl die Praxiswerkstatt eigentlich mit der Arbeit an negativ konnotierten Ereignissen beginnt. In der ersten Durchführung zeigte sich, dass die Lernenden einfacher Zugang zu positiven Situationen und Körperempfindungen fanden. In den folgenden Sequenzen wurde viel geübt und es entstanden Somatogramme zu positiven Ereignissen. Im Anschluss daran wurde auch das Einzeichnen und Beschreiben von negativen Körperempfindungen geübt zuerst an einem gemeinsamen Beispiel, danach in individueller Arbeit.

Abbildung 15: Gemeinsame Sammlung unangenehmer Ereignisse

Abbildung 16: Gemeinsames Negatives Somatogramm

Nach der gemeinsamen Arbeit entstanden etliche Somatogramme in Einzelarbeit und die Jugendlichen lernten ihre Körperempfindungen einzuzichnen und sie in einem zweiten Schritt zu verschriftlichen. Dieser zweite Schritt war für alle Teilnehmer und Teilnehmerin zu Beginn eine grosse Herausforderung. Es hat sich bewährt, dass sie so schreiben konnten, wie ihnen „der Schnabel gewachsen ist“. Es fand zu keinem Zeitpunkt eine Korrektur der Orthografie oder Grammatik statt, ausser die Zeilen erwiesen sich für den Leser oder die Leserin als unverständlich. Regelmässig wurden die Somatogramme vorgestellt und erklärt, im Plenum oder in Zweiergesprächen. Kosrat erklärte zu einem seiner negativen Somatogramme im mündlichen Austausch: „Mein Herz schmerzt und ich will, dass mich niemand sieht, damit die Tränen kommen können“ (vgl. Anhang E, S.79).

Nach dieser praktischen Übungsphase erfolgte in der siebten und achten Einheit die theoretische Auseinandersetzung mit bewussten und unbewussten Handlungen. Das Programm sieht einen ausführlichen Theorieinput vor, der anhand der Geschichte eines Strudelwurms erzählt, wie unser Körper auf Reize reagiert (vgl. Anhang E, S. 80f.). Dieser Teil wurde aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Durchführung stark gekürzt, in Mundart erzählt und über den Visualizer illustriert. Ausserdem wurde mit Beispielen gearbeitet, die sich mehr an der Lebenswelt der Jugendlichen orientierten. Anhand einer modisch zerrissenen und sehr teuren Jeans wurde erklärt, wie unbewusste und bewusste Vorgänge im Hirn zusammenspielen beziehungsweise konkurrieren: Die Schülerin möchte die Jeans aus dem modischen Kleidergeschäft unbedingt haben. Sie gibt ihr ein gutes Gefühl, wenn sie sich in der Umkleidekabine darin sieht. Der Verstand der Schülerin sagt, dass die Hose zu teuer und aufgrund der Löcher für den Winter ungeeignet ist. Dieses lebensnahe Beispiel verdeutlichte den Jugendlichen den Unterschied von unbewussten und bewussten Aspekten, die eine Handlung beein-

Kapitel 5: Durchführung

flussen. Im Anschluss daran, wurde dieses Beispiel immer wieder benutzt, wenn eine Unterscheidung von bewussten oder unbewussten Faktoren angestrebt wurde.

Vor den Weihnachtsferien fanden die Einheiten 9 und 10 statt. Dabei wurden die Lernenden mit der Gefühlsbilanz vertraut gemacht. Dabei handelt es sich um ein Instrument, mit dem sich positive und negative somatische Marker skalieren lassen. Zu Beginn wurden klar positive beziehungsweise negative Ereignisse verortet. In der ersten Übungsphase wurde mit Lebensmitteln (orange Notizen) gearbeitet, da sich ihre Beliebtheit einfach skalieren lässt. Dabei landeten Spinat oder Pilze auf der negativen, Reis mit Hühnchen oder Schokolade auf der positiven Skala ganz oben.

Abbildung 17: Gemeinsame Gefühlsbilanz negativ

Abbildung 18: Gemeinsame Gefühlsbilanz positiv

In einer zweiten Übung arbeiteten die Jugendlichen mit Ereignissen, die weniger eindeutig auf der Skala zu platzieren waren (pinke Notizen). Die Schülerinnen und Schüler nahmen mündlich Stellung, zu ihren Positionierungen. Samira erklärte beispielsweise, dass eine Prellung am Knie nicht angenehm sei. Allerdings sei sie auch froh, dass es nicht so schlimm sei und sie das Knie nicht operieren müsse (vgl. Anhang E, S. 79). Danach wurde das komplexe Einordnen von nicht eindeutigen somatischen Markern gemeinsam (vgl. Anhang C, S. 73) und im Anschluss daran individuell vertieft. Dabei verorteten die Lernenden eine Situation und die damit verbundenen Körperempfindungen jeweils auf beiden Skalen und begründeten ihre Skalierung (vgl. Kapitel 4.5.2, S. 25f.).

Die Lernenden erstellten zu unterschiedlichen Situationen eine Gefühlsbilanz. Dieser Arbeitsschritt war wichtig, um den Schülern und Schülerinnen zu vergegenwärtigen, dass jede Situation mit positiven und negativen somatischen Markern versehen ist. Diese Erkenntnis führte zu interessanten

Diskussionen und die Lernenden reflektierten sorgfältig, um alle somatischen Marker zu erkennen. Rejhan hatte am Beispiel seiner Grossmutter, die gerade im Spital war, erklärt, dass er es sehr schlimm finde, dass sie im Spital sein müsse. Seine Skalierung auf der negativen Seite war ganz oben. Nach einer langen Diskussion mit einer Mitschülerin hielt er zusätzlich fest, dass er es aber sehr positiv finde, dass sie im Spital gut überwacht werde und ihr daher nichts passieren könne. Daraufhin wurde die Situation auf der positiven Skala auch noch eingetragen. Konkret hat jede negative Situation auch positive Aspekte und umgekehrt, dies konnten die Jugendlichen mit diesem Tool erfahren. Negative Ereignisse können durch dieses Wissen positiv beeinflusst werden. An dieser Übungsanlage war sehr spannend zu beobachten, wie die Jugendlichen einzelne Ereignisse gewichteten. So hat beispielsweise Luis den „Tod eines Familienmitglieds“ ganz oben auf der negativen Skala eingetragen und gleich darunter geschrieben: „PC kaputt“. Auf die Nähe dieser zwei Ereignisse angesprochen und nach einer kurzen Diskussion, positionierte er den kaputten PC viel weiter unten. Er lieferte auch gleich eine Erklärung mit, dass man nämlich beim Tod eines Familienmitglieds nichts machen, dass ein Computer aber repariert werden könne.

Abbildung 19: Gefühlsbilanz Luis; angepasst nach Diskussion mit LP.

5.1.3 Phase 2

Der Wiedereinstieg nach den Weihnachtsferien wurde mit grosser Sorgfalt geplant. In einer ersten, zusätzlichen Lektion wurde wiederholt und aufgefrischt. Die Lehrperson stellte ein persönliches Somatogramm (Besuch der Schulpflege in einer Unterrichtslektion) vor. Sie erklärte, welche Gefühle sie in dieser Situation hatte und wo sie diese auf der Gefühlsbilanz verorten würde. Den Input der

Kapitel 5: Durchführung

Lehrperson verstanden die Schülerinnen und Schüler rasch. Um ihr Wissen zu festigen, wählten alle nochmals eine Situation für die Gefühlsbilanz. Mithilfe des didaktischen Instruments „Ideenkorb“ (Küttel et al., 2014, S. 90ff.) versuchten die Lernenden, möglichst vielseitige Begründungen zu finden, die ihre Gefühlsbilanzen beeinflussten. Der „Ideenkorb“ erforderte zuerst eine Phase der Einzelarbeit, in der die Lernenden wie gewohnt Begründungen für ihre Skalierung notierten. Danach wurden diese Ideenkörbe mit einem Partner oder einer Partnerin getauscht. Diese fügten zusätzliche Ideen hinzu und ergänzten den vorhandenen Ideenkorb. Nach einem kurzen Austausch und den Erklärungen durch den Partner oder die Partnerin gestalteten die Lernenden ein A3-Plakat zu ihrer Gefühlsbilanz.

4.3 Der Ideenkorb

Thema: Onkel gestorben	
Ideenkorb: Gründe für negative somatische Marker	Ideenkorb: Gründe für positive somatische Marker
Ein Onkel zu verlieren ist sehr traurig. Es tut mir weh das meine Cousine kein Vater hat. Alle waren traurig das er gestorben ist.	Das Positiv ist das er ein schöne tot hate.
ES ist schwer ein Onkel zu verlieren. Er konnte gut lassen und jetzt kann ich nicht mehr mit ihm lassen.	das er in ein besserem ort ist

Meine Ideen

Deine/Ihre Ideen

Abbildung 20: Ideenkorb von Samira und Luis

Abbildung 21: Samira, Gefühlsbilanz A3, mit Begründung

Diese Plakate wurden für einen ausführlichen Austausch im Plenum verwendet. Die Lernenden besprachen ihre Gefühlsbilanz und die dazugehörigen Begründungen mit der Klasse und der Lehrperson. Der Austausch war sehr intensiv und die Jugendlichen fanden schnell wieder ins Thema.

Nach dieser intensiven Arbeit mit den Somatogrammen und Gefühlsbilanzen erfolgte ein spielerischer Input. Somatische Marker sind auch von aussen sichtbar, dies sollte mit der folgenden Spielidee gezeigt werden. Luis erklärte sich dazu bereit, Bilder von verschiedenen Situationen, Ereignissen oder Dingen anzuschauen, die für den Rest der Klasse nicht sichtbar waren. Die Klasse kommentierte seine Reaktionen: „Es war sicher etwas Ekliges, er hat den Mund verzogen.“ oder „Er hat die Augenbrauen zusammengezogen“ (vgl. Anhang E, S. 84).

Das Training endete mit dem Festhalten eines persönlichen Beschlusses. Die Jugendlichen wählten in den abschliessenden zwei Einheiten eine Situation aus, in der sie ihr Verhalten gerne verändern würden. Die Körperempfindungen zu dieser Situation wurden dann, wie gelernt, in einem Somatogramm festgehalten. Danach erstellten die Lernenden, zuerst in Einzelarbeiten, anschliessend in kooperativen Lerngruppen, mithilfe der Methode des „Ideenkorbs“ eine Gefühlsbilanz. Am Schluss folgte im Unterschied zum bisherigen Ablauf ein weiterer Arbeitsschritt. Dieser sollte die Jugendlichen handlungsfähig machen. Die Jugendlichen sammelten hierfür, zuerst in Einzelarbeit, danach im Plenum, Handlungsalternativen, wie sie in den ausgewählten Situationen in Zukunft anders handeln können. Die Vorschläge zu den Verhaltensveränderungen basierten auf den Gefühlen, die mithilfe der erlernten Techniken sichtbar gemacht wurden. Die Schüler und Schülerinnen fassten danach einen Beschluss und wählten drei für sie umsetzbare Tricks aus. Als Beispiel wählte Samira für sich aus, mutiger zu werden im Umgang mit (fremden) Menschen. Sehr reflektiert erzählte sie, dass ihr unbekannte Situationen und der Umgang mit fremden Menschen Angst machen. Die Klasse reagierte sehr unterstützend und brachte sinnvolle und berührende Vorschläge, wie Samira ihre Scheu ablegen könnte (vgl. Anhang E, S. 85). Dieses Beispiel zeigte, dass sich die Schülerin ihrer somatischen Marker bewusst war, was ihr Zugang zu ihren Gefühlen ermöglichte. Der Angst vor fremden Situationen und Personen konnte im Anschluss mithilfe der individuell und gemeinsam erarbeiteten Tricks entgegen gewirkt werden.

Abbildung 22: Beschluss Samira

Abbildung 23: Beschluss Kosrat

Abbildung 24: Beschluss Zerda

Abbildung 25: Beschluss Luis

Abbildung 26: Beschluss Joyce

Abbildung 27: Beschluss Rejhan

Die Beschlüsse waren ein Höhepunkt des durchgeführten Selbstmanagement-Trainings. Wie erfolgreich die Tricks waren, wurde im Anschluss ans Praxisprojekt bis zu den Frühlingsferien einmal wöchentlich im Klassenrat besprochen. Im Kapitel 6 gibt es dazu eine kurze Retrospektive.

5.2 Exemplarische Beschreibung der zentralen Ergebnisse

In den Interviews gaben einige Schülerinnen und Schüler an, dass sie lieber in 1:1 Situationen über Gefühle sprechen als im Plenum. Davon war während des Unterrichts kaum etwas zu spüren. Die Jugendlichen hatten offen gesprochen und ihre Gefühle transparent gemacht. Den Lernenden wurde bewusst, wie wichtig es ist, die Gefühle der andern zu respektieren, weil sie es selbst erlebten. Das Besprochene blieb ausnahmslos im Klassenzimmer. Die abgemachten Regeln wurden grösstenteils eingehalten und Regelverstösse konsequent geahndet. Es kam vor, dass Mitschüler und Mitschülerinnen sich gegenseitig auf Regeln aufmerksam machten. Die Stimmung während der Stunden war jeweils friedlich, was als gutes Zeichen gewertet wurde.

Das Vorstellen der Somatogramme bot eine interessante Gesprächsgrundlage. Ausserdem erwiesen sich die vorerst individuelle, zeichnerische und schriftliche Arbeit und der anschliessende mündliche Austausch im Plenum als sehr wertvoll. Die Qualität der Somatogramme wie auch die der Rückmeldungen dazu nahmen kontinuierlich zu.

Der Fokus auf dem Lernen durch Nachahmung (modeling) kann ebenfalls als Erfolg gewertet werden. Schwächere Schülerinnen und Schüler konnten von stärkeren profitieren. Der Austausch in Zweiergruppen oder im Plenum bereicherte die Ergebnisse. Besonders erfolgreich war die Arbeit mit den gemeinsam erarbeiteten Beispielen, da alle Teilnehmenden individuell auf dieses Unterstützungsangebot zurückgreifen konnten. Je nach Bedürfnis haben sich einige Schülerinnen und Schüler sehr stark an den gemeinsamen Beispielen orientiert, während dem sich andere vollständig von diesen lösen konnten.

Die einzelnen Leistungen der Jugendlichen waren beachtenswert. Jeder und jede von ihnen hatte sich während des Trainings redlich bemüht. Dies belegten die Beobachtungen, die Dokumente wie auch die durchgeführten Interviews. Die Jugendlichen arbeiteten mit einer Ernsthaftigkeit, die viel zum Erfolg des Projektes beitrug. Trotz ihrer zum Teil schwierigen Lebensumstände waren sie in der Lage, sich ihren Körperempfindungen und den damit verbunden Gefühlen zu stellen. Es muss anerkannt werden, dass die Lernenden teilweise aus prekären Familienverhältnissen stammen, sich in kriminellen Peergroups bewegen und im Schulalltag vorwiegend negativ auffallen (vgl. Anhang B, S. 70ff.). Unter diesen Voraussetzungen waren die Leistungen umso beeindruckender. In der Auseinandersetzung mit Gefühlen zeigten die Lernenden positive Verhaltensweisen, was ihnen im schulischen Alltag nicht immer gelingt.

6 Evaluation

Zu Beginn jeder Forschungsarbeit stellt sich die Frage der Methodenwahl. Die forschende Person entscheidet sich aufgrund der Forschungsfrage für eine qualitative oder quantitative Herangehensweise. Dafür müssen die zwei methodischen Ansätze bekannt sein. Um zu einer Entscheidung zu gelangen, wurden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, verglichen und gegeneinander abgewogen.

6.1 Darstellung und Begründung der Methodenwahl

Mit Hilfe der quantitativer Methode werden „Gesetzmässigkeiten und allgemeingültige Prinzipien des menschlichen Handelns“ (Schlichter, 2003, S. 3) erforscht. Es werden Datensätze erhoben, numerisch aufgearbeitet und beschrieben (Bortz & Döring, 2006, S. 296), es wird gemessen und gezählt. Dem gegenüber steht der qualitative Ansatz. Dieser möchte keine Ursache-Wirkungszusammenhänge erklären, „sondern subjektbezogene Wirklichkeiten dokumentieren“ (Röbken & Wetzel, 2016, S. 12). Die qualitative Sozialforschung bemüht sich darum, „einzelne Ereignisse zu verstehen“ (Schlichter, 2003, S.3). Das Verständnis von individuellen Handlungsmustern wird ins Zentrum gestellt und nicht die Erarbeitung allgemeingültiger Regeln.

Extrempositionen charakterisieren die beiden Ansätze als unvereinbare Gegensatzpaare und reklamieren den Alleinvertretungsanspruch für die jeweilige Methode. In den letzten Jahren wurde diese Sichtweise jedoch immer seltener (Bortz & Döring, 2006, 296).

Auch diese Arbeit bedient sich einer Verbindung beider Ansätze, wobei die Datenerhebung eindeutig qualitativer Art war. Hingegen wurde bei der Ergebnissicherung auf quantitative Aspekte zurückgegriffen, beispielsweise wurden bestimmte Aussagen der Schülerinnen und Schüler, sogenannte „Items“, in den Interviews gezählt. Diese Zahlen werden in der qualitativen Arbeit nicht sofort präsentiert, sondern zuvor interpretiert. Dieses Forschungsvorgehen richtet sich nach dem Phasenmodell von Mayring (2008): „Von Qualität zur Quantität und wieder zur Qualität“ (S. 19f.).

Die Interpretation der Daten beruht auf den Gesetzen der „Hermeneutik“ – der Kunstlehre der Interpretation. Diese „längste Tradition wissenschaftlichen Umgangs mit sprachlichem Material“ (Mayring, 2008, S. 27) dient der vorliegenden Forschungsarbeit als Grundlage. Laut Mayring (2008) fordert die Hermeneutik die sorgfältige Prüfung der Entstehungsbedingung des untersuchten Materials. Des Weiteren muss das Präkonzept, also die Vorstellungen und Konzeptionen des Untersuchungsfeldes, der forschenden Person transparent gemacht werden (Bortz & Döring, 2006, S. 115). Und schliesslich verlangt dieser wissenschaftliche Ansatz das Verstehen der zum Teil komplexen Sinnstrukturen im Material (Mayring, 2018, S. 27ff.). Das heisst: Nicht nur eine Sichtung oder Auszählung einzelner Items, sondern die vertiefte Auseinandersetzung und Interpretation ebendieser Items liefert Ergebnisse, die wissenschaftlichen Standards genügen.

Die vorliegende Forschungsarbeit basiert ausserdem auf der Aktionsforschung, die Elliott (1981) als „systematische Untersuchung beruflicher Situationen“ (S. 1) beschreibt, die von den betroffenen Lehrpersonen selbst durchgeführt wird. Lehrpersonen sehen sich dabei als „forschende Lehrerinnen und

Lehrer“ (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S.10), die ihren Berufsalltag mit Hilfe der erhobenen Forschungsergebnisse weiterentwickeln möchten. Aktionsforschung zeichnet sich beispielsweise aus durch:

- die Forschung der Betroffenen
- Fragestellungen aus der Praxis
- In-Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion (Altrichter et al., 2018, S. 13).

Die Forscherinnen und Forscher sind direkt betroffen von den untersuchten Situationen, im vorliegenden Fall von der im Unterricht durchgeführten Praxiswerkstatt. Die Fragestellung zur Arbeit ergab sich aus den Schwierigkeiten, die fehlende überfachliche Kompetenzen im schulischen wie auch beruflichen Alltag der Jugendlichen auslösen können (vgl. Kapitel 3.4, S. 15f.). Zusammenfassend werden die Erkenntnisse der ersten und zweiten Durchführung der Praxiswerkstatt in Beziehung zueinander gesetzt. Der Unterricht wird analysiert, was der forschenden Lehrperson Handlungsalternativen aufzeigt.

Die vorliegenden Resultate basieren auf einer qualitativen Datenerhebung, die quantitativ ausgewertet und im Anschluss daran interpretiert wurde. Letzteres war wiederum ein qualitativer Vorgang. Ausserdem ist festzuhalten, dass es sich um eine Aktionsforschung handelt. Die forschende Person ist direkt in die untersuchte Situation involviert und erhofft sich von den Untersuchungsergebnissen konkreten Nutzen für ihren Unterricht.

6.2 Datenerfassung und -auswertung

Altrichter et al. (2018) charakterisieren die Datenanalyse im hermeneutischen Sinn als Erklärungssuche auf zwei Ebenen. Erstens müssen die gefundenen Erklärungen mit dem Vorverständnis, dem Präkonzept der forschenden Person übereinstimmen. Das heisst, die Resultate müssen der forschenden Person plausibel erscheinen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die eigenen Wünsche und Vorurteile das Ergebnis verfälschen. Daher ist ein zweiter Schritt unerlässlich: die Überprüfung der Ergebnisse. Erst nach der sorgfältigen Prüfung der erforschten Resultate können diese als valide erachtet werden (Altrichter et al., 2018, S. 164).

Die erhobenen und überprüften Daten erheben den Anspruch, die Entwicklung der Selbstkompetenz der Jugendlichen transparent aufzeigen. Eine Methodentriangulation ist dafür unerlässlich (Altrichter & Bosch, 2018, S. 16ff.). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit basieren konkret auf den Auswertungen zweier Interviews mit allen Jugendlichen, den verschriftlichten Beobachtungen der Lehrperson in einem Forschungstagebuch und auf der Dokumentenanalyse der im Unterricht erstellten Produkte der Schülerinnen und Schüler (Somatogramme, Gefühlsbilanzen, Beschlüsse, etc.).

Mit den Jugendlichen wird vor Beginn des Trainings ein Leitfadeninterview geführt. Sie sollen zu ihren Stärken und Schwächen im Bereich der Wahrnehmung und Kommunikation von Gefühlen Stellung nehmen. Nach Abschluss der Trainingssequenz sollen sie sich ein zweites Mal äussern können. Dieses Vorgehen beschreiben Bortz und Döring (2006) als Eingruppen-Pretest-Posttest-Plan (S.116).

Der zweite Datensatz ergibt sich aus den niedergeschriebenen „teilnehmenden Beobachtungen“ (Altrichter et al., 2018, S. 114) der Lehrperson. Dieses Forschungstagebuch hat sich bereits in der ersten Durchführung als wertvolle Datenquelle erwiesen.

Um die Triangulation zu vervollständigen, werden die Dokumente der Schülerinnen und Schüler herangezogen. Diese werden auf der Grundlage von Mayring (2008) inhaltlich analysiert. Die Produkte der Schülerinnen und Schüler haben in der ersten Durchführung in hohem Mass zur Veranschaulichung der Ergebnisse beigetragen.

Die Auswertung aller Daten erfolgt nach den Grundsätzen wissenschaftlicher Ergebnisdokumentation. Die Resultate sollen wenig verzerrt, von unterschiedlichen Personen gleich oder ähnlich interpretiert werden und bei einer wiederholten Durchführung zum gleichen Ergebnis führen. In der quantitativen Forschung stehen dafür die Begriffe: Validität, Objektivität und Reliabilität. Bortz und Döring (2006) stellen klar, dass diese Begrifflichkeiten für den qualitativen Forschungsrahmen eher unüblich sind (S. 326), da es sich beim „Untersuchungsgegenstand“ um ein Lebewesen handelt, das in unterschiedlichen Gemütszuständen sein Verhalten verändern wird – unabhängig von der Forschungsanlage. Die Reliabilität verliert nach diesen Annahmen etwas an Gewicht. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können mit denjenigen der ersten Durchführung des Selbstmanagement-Trainings verglichen werden, da sie unter vergleichbaren Bedingungen stattfanden. Dieser direkte Vergleich ermöglicht zuverlässige Erkenntnisse im Sinne eines „Re-Tests“ (Mayring, 2008, S. 109). Dieses Forschungsdesign setzt voraus, dass die Untersuchung unter vergleichbaren Bedingungen zwei- oder mehrmals durchgeführt wird, wodurch sich ihre Ergebnisse verifizieren lassen. Vor allem für das Verständnis von überraschenden und unvorhergesehenen Resultaten liefert diese Vorgehensweise einen weiteren empirischen Triangulationspunkt.

Unabhängig von der gewählten Forschungsmethode ist die Validität als Gütekriterium einer Forschung unerlässlich. Sie soll sicherstellen, „dass verbale Daten wirklich das zum Ausdruck bringen, was sie zu sagen vorgeben bzw. was man erfassen wollte“ (Bortz & Döring, 2006, S. 326). Dieses wichtige Merkmal lässt sich am Beispiel des Interviews plausibel erklären.

6.2.1 Interview

Eine quantitative Befragung folgt strengen Regeln. Es ist beispielsweise darauf zu achten, dass die Fragestellungen für die Probanden jeweils identisch sind. Unterschiedliche Satzformulierungen oder zusätzliche Ausführungen sollen die Ergebnisse nicht verzerren. Ganz im Unterschied dazu, ist es im Rahmen qualitativer Interviews wichtig sicherzustellen, dass die Probanden die Frage genau verstehen. Das kann zur Folge haben, dass Fragen umformuliert, wiederholt oder nochmals genauer umschrieben werden. Im qualitativen Forschungsverständnis ist es wichtig, die Fragen „dem Verständnis des Respondenten und dem Gesprächsverlauf anzupassen (Bortz & Döring, 2006, S. 326). Gerade im vorliegenden qualitativen Interview ist dieser Umstand von besonderer Bedeutung, da sich die befragten Lernenden kognitiv auf sehr unterschiedlichen Ebenen bewegen.

Die Evaluation der ersten Durchführung des Verhaltenstrainings zeigte, dass sich die Interviews als Datenquelle sehr gut eignen. Diese Erkenntnis aus der Praxis wird durch die wissenschaftlichen An-

nahmen belegt. Schlichter (2003) hält fest, dass Interviews die zentralen Instrumente zur Datenerhebung qualitativer Forschungsaufträge seien (S.3).

Im Anschluss an die Interviews werden die gemachten Aufnahmen verschriftlicht. Konkret werden die Interviewinhalte nach Mayrings (2008) Vorgaben einer qualitativen Inhaltsanalyse transkribiert, untersucht, zusammengefasst und strukturiert, woraus eine zusammenfassende Inhaltsanalyse (S. 59ff.) entsteht.

Interviews können deduktiv als auch induktiv analysiert werden. Einerseits gibt es die Möglichkeit, vor der Interviewauswertung theoriegestützte Kategorien zu bilden. Man spricht dann von einer deduktiven Herangehensweise. Im konkreten Fall entstand zum Beispiel die theoriegestützte Kategorie, dass die Förderung der Selbstkompetenz abhängig ist von der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Diese Kategorie basiert auf der Theorie von Solzbacher et al. (2014), die besagt, dass Selbstkompetenzförderung nur auf der Basis gelungener pädagogischer Beziehungen realisiert werden kann (S. 11). Kurz: die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden beeinflusst den Output der Interviews. Dieser Einflussfaktor muss im Rahmen der Erkenntnisdiskussion transparent gemacht werden. Dem gegenüber steht die induktive Herangehensweise, bei der aufgrund der Erkenntnisse nach der Sichtung der Interviews Kategorien gebildet werden. Dieses induktive Vorgehen hat laut Mayring (2008) „eine grosse Bedeutung innerhalb qualitativer Ansätze“ (S.75) und liefert aussagekräftige Resultate. Konkret haben die Interviews gezeigt, dass die Lernenden ihre Gefühle nur vertrauten Personen beschreiben möchten. In diesem Fall ergänzen sich die deduktiv und induktiv entwickelten Kategorien.

Die vorliegende Interviewauswertung erfolgte nach einer Mischform deduktiver und induktiver Kategorien. Auf dieses Kategoriensystem gestützt, entstand ein Codier-Leitfaden (vgl. Anhang F, S. 86ff.). Hierfür wurden die einzelnen Kategorien, auch Codes genannt, tabellarisch erfasst, definiert und mit Beispielen aus den Interviews, sogenannten Ankerbeispielen, illustriert. Diese Art der Datenstrukturierung sieht Mayring (2008) als „zentralste inhaltsanalytische Technik“ (S. 82).

6.2.2 Beobachtung und Forschungstagebuch

Die einzelnen Trainingseinheiten werden jeweils teilnehmend beobachtet und die Beobachtungen schriftlich festgehalten. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass es sich bei der gewählten Forschungsmethode um eine systematische Beobachtung und keinesfalls um eine zufällige Alltagsbeobachtung handelt. Letztere gründet auf mehr oder weniger individuellen Interessen und Werten und geht „mehr oder weniger beliebig vonstatten“ (Bortz & Döring, 2006, S. 263). Anders verhält es sich mit der systematischen Beobachtung: Diese kann, wie bereits erwähnt, frei, halbstandardisiert oder standardisiert durchgeführt werden.

Es wird eine halbstandardisierte Herangehensweise gewählt, da sich diese in der ersten Durchführung bewährte. Ähnlich wie bei der freien Beobachtung werden dabei die beobachteten Ereignisse umfassend dokumentiert, wobei interessant erscheinende Einzelheiten und präzise Schilderungen situativer Bedingungen ebenfalls einfließen. Hingegen beinhaltet die halbstandardisierte Beobachtung „offene Kategorien oder Fragen, die den Beobachter anweisen, worauf er während seiner Beobachtung zu

achten hat“ (Bortz & Döring, 2006, S. 269f.). Für die vorliegende Arbeit begrenzen die formulierten Ziele für Lehrende und Lernende dieses Kategoriensystem. Halbstandardisiert sind die vorliegenden Interviews, da nebst den durch das Kategoriensystem eingegrenzten Beobachtungen, auch freie Beobachtungen festgehalten wurden, welche die gewonnenen Erkenntnisse ergänzen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine möglichst zeitnahe Niederschrift der Beobachtungen ihrer inhaltlichen Dichte zuträglich ist. Diese Annahme bekräftigen auch Lettau und Breuer (n.d.) und erläutern, dass sämtliche Beobachtungen die im Zusammenhang mit der Situation entstanden, „zum frühestmöglichen Zeitpunkt festgehalten werden“ (S. 15) sollen. Der Zeitpunkt der Notation wird dessen Inhalt beeinflussen. Dessen sind sich auch Altrichter et al. (2018) bewusst und weisen auf die Schwierigkeit hin, dass beobachtende Lehrpersonen häufig nicht direkt nach der Beobachtung in der Lage sind, diese schriftlich festzuhalten (S. 119). Das Selbstmanagement-Training wird aus diesem Grund in Randlektionen gelegt, damit die Lehrperson ihre Beobachtungen möglichst rasch niederschreiben kann.

Das Forschungstagebuch wird sorgfältig und so objektiv wie möglich verfasst, im Wissen darum, dass objektive Beobachtungen nicht existieren. Jegliche Beobachtung ist vorurteilsbehaftet, das heisst, die beobachtende Person verfügt über Präkonzepte, die ihr Blickfeld einschränken werden. Es besteht die Gefahr, nur das zu sehen, was man sehen will (Bortz & Döring, 2006, S. 115). Zudem ist es einer Einzelperson nicht möglich, alle Beobachtungen, die ihm Rahmen einer 45minütigen Lektion gemacht werden, abzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich festzuhalten. Dennoch hilft diese „Verschriftlichungs-Disziplin bei der fortlaufenden Explikation und Dokumentation des Forschungsprozesses“ und bietet die Möglichkeit einer Retrospektive (Lettau & Breuer, n.d., S. 15). Was wiederum für das von der Aktionsforschung geforderte „In-Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion“ unerlässlich ist.

Anhand des Forschungstagebuches lassen sich die individuellen wie auch die übergeordneten Ziele überprüfen. Durch das ständige Überprüfen der Ziele kommt es unweigerlich zu einer Anpassung der eigenen Verhaltensweise. Das schriftliche Festhalten einer missglückten Sequenz wird bereits während des Schreibprozesses überdacht und kann zu einer Verhaltensmodifikation auf Seiten der Lehrperson führen. Dieser Kritikpunkt muss für eine seriöse Auswertung der Forschungsergebnisse transparent gemacht werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Forschungsmethode „Beobachtung“ findet später in diesem Kapitel statt.

6.2.3 Dokumente der Lernenden

Die Dokumente der Schüler und Schülerinnen veranschaulichen den Arbeitsprozess und die Ergebnisse der Praxiswerkstatt. Aus diesem Grund sollen sie Teil der Evaluation sein. Die Skalen, Somatogramme, Beschlüsse etc. der Lernenden sollen die Auswertung ergänzen und auf der visuellen Ebene unterstützen.

Bei den untersuchten Dokumenten der Schülerinnen und Schüler handelt es sich um Spuren vergangener Ereignisse, die zum Zeitpunkt der Analyse nicht von den Verfassern und Verfasserinnen erklärt werden können (Altrichter et al., 2018, S. 111). Damit es nicht zu einer Verfälschung der Er-

gebnisse kommt, sind auch in diesem Fall eine systematische Herangehensweise und eine kontinuierliche Triangulation mit den bereits vorliegenden Forschungsergebnissen aus der Beobachtung und den Interviews unerlässlich. Nach Altrichter et al. (2018) verlangt eine seriöse Untersuchung von Probandendokumenten die transparente Herleitung des Entstehungsprozesses. Es muss deklariert werden, unter welchen Umständen die Dokumente entstanden sind und wie sie hinsichtlich der zu erwartenden Ergebnisse zu interpretieren sind (S.165). Die Dokumente der vorliegenden Arbeit werden kontinuierlich mit den Leistungen der Lernenden im Unterricht abgeglichen und die äusseren Einflussfaktoren in die Analyse miteinbezogen.

Wie erwähnt folgt auch die Dokumentenanalyse strengen Kriterien, die sich an der Technik der qualitativen Inhaltsanalyse Mayrings (2008) orientiert. Eine Inhaltsanalyse untersucht jegliche Art der Kommunikation, „also die Übertragung von Symbolen“ (S. 12). Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Zeichnungen und Notizen der Schüler und Schülerinnen. Diese Dokumente wurden in einigen Fällen von den Schülerinnen und Schülern im Plenum erklärt, in anderen Fällen mit der Lehrperson im Einzelgespräch thematisiert. Diese Zusatzinformationen werden im Forschungstagebuch festgehalten.

Die systematische Untersuchung der Dokumente erfolgt regelgeleitet, sie orientiert sich an den vorab fixierten Zielen und ist kein „impressionistische Ausdeutung“ (Mayring, 2008, S. 12). Überdies werden die Dokumente unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert. Der willkürlichen Interpretation soll mit diesem Vorgehen Einhalt geboten werden.

Nach dieser genaueren Klärung der gewählten Methoden werden die einzelnen Verfahren im folgenden Kapitel kritisch reflektiert.

6.2.4 Kritische Reflexion der gewählten Methoden

Nebst einer Methodenkritik, die Schwachpunkte der gewählten Methoden aufdeckt, werden in der Folge Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, welche die nachteiligen Wirkungen möglichst eliminieren sollen.

Interview

Schwierigkeiten können dahingehend entstehen, dass interviewte Personen nicht immer das sagen, was sie denken, sei es bewusst oder unbewusst. Diese Beobachtung stützen auch Altrichter et al. (2018, S. 133). In der vorliegenden Arbeit kam eine weitere Schwierigkeit hinzu: Von den interviewten Schülerinnen und Schülern wurde ein hohes Mass an Abstraktionsvermögen verlangt, um komplexe Sachverhalte in Worte zu fassen. Es ist möglich, dass sich die Befragten nicht sicher sind, „was bestimmte Situationen für sie bedeuten und was ihrem Verhalten zugrunde liegt“ (ebd.). Diese Unsicherheiten müssen in der Auswertung berücksichtigt werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die befragende Person als Lehrperson und Interviewerin in einer Doppelrolle befindet, was dazu führen kann, dass die Schüler und Schülerinnen Antworten geben, von denen sie hoffen, dass sie der Lehrperson gefallen. Eine kritische Betrachtung der Lehrperson in ihrer Doppelrolle, gezieltes Nachfragen während des Interviews oder der Vergleich mit anderen Daten verringern mögliche Diskrepanzen (Altrichter et al., 2018, S. 133).

Beobachtung und Forschungstagebuch

Verschiedene Studien zum Thema „Wahrnehmung“ zeigen die Schwierigkeit einer wissenschaftlich verwertbaren Beobachtung auf. Laut diesen Studien entsprechen Beobachtungen fast nie der realitätsgetreuen Abbildung der untersuchten Situation (Bortz & Döring, 2003, S. 263).

Zusätzlich fehleranfällig macht die Beobachtung, dass die Lehrperson auch in diesem Setting eine Doppelrolle einnimmt. Einerseits nimmt sie aktiv an den Unterrichtssequenzen teil, andererseits muss sie eine möglichst objektive Aussenansicht wahren. Altrichter et al. (2018) halten fest, dass das Beobachten „manchmal mit ihrer [Lehrperson] ersten Aufgabe, dem Unterrichten, zusammenfällt, manchmal aber auch mit ihr in Konflikt geraten kann“ (S. 116). Besonders herausfordernd wird das Beobachten, wenn die Lehrperson emotional stark ins Geschehen eingebunden ist (ebd.). Dieses Dilemma kann nicht aufgelöst werden und muss daher im Ergebnisbericht transparent gemacht werden.

Kritisch muss ausserdem hinterfragt werden, wie eine teilnehmende Beobachtung das Geschehen beeinflusst. Bortz und Döring (2006) erklären das Dilemma dieser Doppelrolle. Einerseits handeln die beobachtenden Personen als engagierte Lehrpersonen, andererseits muss für eine objektive Beobachtung eine gewisse Distanz gewahrt werden, um im Anschluss wertneutral zu reflektieren. Die aktuellsten Untersuchungen zu diesem Thema gehen davon aus, dass ein teilnehmender Beobachter vorerst als Fremdkörper wahrgenommen werden kann, dass sich die Beobachter-Rolle mit der Zeit allerdings weitgehend neutralisiert (S. 339). Im Rahmen des durchgeführten Selbstmanagement-Trainings ist davon auszugehen, dass die Schüler und Schülerinnen kaum von der Anwesenheit der beobachtenden Person beeinflusst wurden. Die Lehrperson hat ihre übliche Rolle als Lehrerin inne und beobachtet zusätzlich. Die Lehrperson wird von den Schülerinnen und Schülern also nicht bewusst als Beobachterin wahrgenommen.

Dokumente von Schülerinnen und Schülern

Bei der Interpretation von Bildern muss mit grosser Sorgfalt gearbeitet werden. Die Jugendlichen haben sich aufgrund verschiedenster Einflüsse für diesen oder jenen Zeichnungsstrich entschieden. Dieser Entscheidungsprozess ist auf dem Papier nicht ersichtlich, es kommt ausschliesslich das Ergebnis zum Tragen. Die Jugendlichen werden im Verlauf des Selbstmanagement-Trainings immer wieder dazu aufgefordert, ihre Ergebnisse zu erklären und zu präsentieren. Dieser Vorgang erlaubt der forschenden Person einen genaueren Einblick in die inneren Abläufe der Lernenden, die zum Endprodukt führten.

Hinter der Interpretation von Bildern oder ähnlichen Dokumenten stehen einige zentrale Fragen: „Was wurde getan? Was wurde gesagt? Was hat sich wirklich abgespielt“ (Altrichter et al., 2018, S. 166). Diese Fragen erlauben einen Einblick in die subjektiven Überzeugungen der Schülerinnen und Schüler. Wo möglich werden diese Fragen mit den Schülerinnen und Schülern geklärt. Als abschliessende Massnahme werden die Dokumente der Jugendlichen, ähnlich wie bei der systematischen Beobachtung, nach einem standardisierten Vorgehen untersucht (Mayring, 2008, S. 42ff.). Die so erarbeiteten Ergebnisse werden dadurch reliabel und valide.

6.2.5 Kritische Reflexion der Dokumentation

Die erhobenen Daten sollen möglichst stimmig abbilden, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sich die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Praxiswerkstatt erarbeitet haben. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Daten um „Repräsentanten der Wirklichkeit“ (Altrichter et al., 2018, S. 99) handelt, die „nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ihre Spuren“ (ebd.) abbildet. Die Fragestellung dieser Arbeit erfordert daher eine mehrdimensionale, qualitative Herangehensweise, da es sich beim Untersuchungsgegenstand um ein hochkomplexes Konstrukt handelt, zu dem die Probanden nur partiell direkten Zugang haben. Diese Erkenntnis beruht auf der Evaluation der ersten Durchführung der Praxiswerkstatt. Es hat sich gezeigt, dass die Selbstkompetenz nicht direkt überprüfbar ist. Vielmehr sind es subjektive Überzeugungen, die durch einen kognitiv anspruchsvollen Reflexionsprozess zu einem Output werden. Erst dieses Produkt kann im Anschluss untersucht werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht direkt um die Selbstkompetenz, sondern um die Reflexion darüber. Diese feinen Nuancen machen das Abbilden überfachlicher Kompetenzen hochkomplex.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine überfachliche Kompetenz, in der vorliegenden Arbeit die Selbstkompetenz, aus mehreren Fähigkeiten und Fertigkeiten besteht. Die Selbstkompetenz erfordert, wie im Kapitel 4.3.2 analysiert, die Fähigkeit, Gefühle zu äussern, daraus Handlungsalternativen abzuleiten und die Verhaltensänderungen autonom weiterzuführen. Anhand eines Beispiels wird die Problematik erläutert: Der fiktiven Schülerin Tina gelingt es im Unterricht immer wieder, ihre Gefühle zu beschreiben. Sie überlegt sich zudem, wie sie ihr Verhalten aufgrund der erkannten Gefühle anpassen kann. Im Anschluss erreicht sie einige Verhaltensanpassungen. Unter emotionalem Stress fällt Tina jedoch in ihr ursprüngliches, unerwünschtes Verhaltensmuster. Dieses Beispiel zeigt, dass die überfachliche Kompetenz nicht in jedem Fall nachgewiesen werden kann. Verfügt Tina nun über die Kompetenz oder (noch) nicht? Im für die Forschung ungünstigsten Fall ist Tina während des Interviews nicht in Lage, ihre Gefühle zu beschreiben. Ein Erkenntniszuwachs wird ihr abgesprochen. Diese Interpretation würde jedoch zu kurz greifen, vielmehr ist davon auszugehen, dass sie zum genannten Zeitpunkt nicht in der Lage war, diesen Erkenntniszuwachs sichtbar zu machen.

Diese Schwierigkeit erkennen auch Gaisbacher und Pongratz (2012). Sie bestätigen, dass soziale Kompetenzen abhängig sind von „der konkreten Situation und ihren Anforderungen“ (S. 16). Kurz: Obwohl die Kompetenzen vorhanden sind, sind sie nicht in jeder Situation sichtbar. Der tatsächliche Lernfortschritt von Tina könnte anhand ihrer Somatogramme und Gefühlsbilanzen sowie den Beobachtungen der Lehrperson differenzierter abgebildet werden. In diesem Fall kann ein Lernfortschritt festgestellt werden, obwohl er im Interview nicht sichtbar wurde. Aus diesem Grund ist die bereits dargelegte Triangulation der Methoden und das sorgfältige Abgleichen aller erhobenen Daten äusserst wichtig.

6.2.6 Kritische Reflexion der Zielüberprüfung

Die Schülerinnen und Schüler lernten im Verlauf der 14 Lektionen, ein Somatogramm zu erstellen. Sie hielten somatische Marker zu verschiedenen Situationen fest, zum Teil mit Hilfe aus der Peergroup, zum Teil selbständig. Das Erklären der Somatogramme hat viel zur Klärung und Differenzierung beigetragen. Den Schülerinnen und Schülern gelang es häufig, ihre schriftlichen und zeichnerischen

Ergebnisse mündlich kohärent und stringent zu erklären. Sicherlich halfen ihnen dabei die Unterstützung der Gruppe und die Möglichkeit, in Mundart zu sprechen. Es kam oft vor, dass aus dem Plenum Ergänzungen kamen, welche die präsentierenden Jugendlichen weiterbrachten. Ausserdem wurden die Erklärungen häufig mit Gesten verstärkt (z.B. „Dann fühle ich mich ganz leicht.“, sagte Samira und hob die Arme an.). Dadurch wurden die Gefühle für alle sichtbar.

Weniger erfolgreich entwickelte sich die Erarbeitung des Wortschatzes durch eine Wortschatzliste aus dem Internet (vgl. Anhang G, S. 91). Die Adjektive waren inhaltlich zu weit entfernt von den Lebenswelten der Jugendlichen. Ein paar wenige, ausgewählte und mit den Jugendlichen zusammengetragene Adjektive, wären vermutlich hilfreicher gewesen. Der Lebensweltbezug und die Sprache der betroffenen Peers (Jugendsprache) wären dadurch höher gewichtet worden.

Die durch die Jugendlichen erstellten Beschlüsse, basierend auf den Somatogrammen und Gefühlsbilanzen sowie aus der individuellen und partnerschaftlichen Arbeit, sorgten für die vielfältigen und differenzierten Höhepunkte des Trainings. Die Ergebnisse (vgl. Kapitel 5.1.3, S. 43f.) sprechen für sich. Die einzelnen Beschlüsse sind als Fotokopien im Klassenzimmer gut sichtbar aufgehängt und die Lernenden werden bei Bedarf darauf hingewiesen, welche Verhaltensänderungen sie anstreben sollen und welche Tricks ihnen dabei helfen können. In der regelmässigen Überprüfung der Beschlüsse im Anschluss an die Praxiswerkstatt zeigte sich, dass alle Jugendlichen mindestens einen Trick für ihren Alltag mitnehmen konnten.

Kritisch zu betrachten ist das Ziel der selbständigen Kommunikation von Gefühlen möglichst ohne Hilfsmittel (vgl. Kapitel 4.10, S. 29). Es gab eine Diskrepanz zwischen dem erarbeiteten Material im Unterricht, bei dem jede Hilfe zur Verfügung stand und den Antworten in den Interviews, in denen die Jugendlichen auf sich selber zurückgeworfen waren. Die Produkte der Schülerinnen und Schüler waren gehaltvoll und differenziert. Die Aussagen in den Interviews waren zum Teil eher oberflächlich (vgl. Kapitel 6.4, S. 60).

Das Benennen von Faktoren, die das Beschreiben von Gefühlen fördern bzw. hemmen kann, kam vor allem im Rahmen der Interviews zum Tragen. Im Fokus standen dabei die fördernden Massnahmen: Es kann im Grundsatz davon ausgegangen werden, dass alles was sich nicht förderlich zeigte, sich hemmend äussert. Beispielsweise wurde oft erwähnt, dass es in einer 1:1 Situation einfacher ist, über Gefühle zu sprechen als in der Gruppe. Diese Antwort impliziert, dass das Beschreiben von Gefühlen in der Gruppe als hemmender Faktor angeschaut werden kann. Hier war die Forschungsanlage (Interviewleitfaden) etwas zu umständlich formuliert. Erfreulich war zu sehen, dass, abgesehen von Rejhan, alle Lernenden Gefühle nur mit Personen besprechen möchten, denen sie vertrauen. Da sie im vorliegenden Fall in der Klasse wie auch mit der Lehrperson über Gefühle gesprochen haben, ist davon auszugehen, dass zwischen der Lehrenden und den Lernenden, aber auch zwischen den Lernenden selbst ein vertrauensvolles Klima herrschte.

Die Regeln, die im Plenum erarbeitet wurden, haben während des Trainings und darüber hinaus Wirkung gezeigt. Auch das konsequente Durchgreifen bei Regelverstössen, beispielsweise dem unangebrachten Lachen von Rejhan (vgl. Anhang E, S. 79), bewährte und führte in der Folge zu ei-

nem interessanten Gespräch mit den Jugendlichen über die Einhaltung bestimmter Regeln. Das sorgfältige Einführen der Übungsinstrumente im Plenum (Somatogramm, Gefühlsbilanz) und die intensive Betreuung in den Einzelarbeitsphasen waren erfolgreich. Darauf liessen jedenfalls die Produkte der Jugendlichen schliessen. Abschliessend war es ebenfalls wichtig, dass sich auch die Lehrperson offen zeigte und ihre Vorbildfunktion ernst nahm. Den Lernenden wurde dadurch bewusst, dass auch die Lehrperson von ihren Gefühlen geleitet wird, was ihr Verhalten beeinflussen kann. Das Beispiel für den Wiedereinstieg ins Programm nach den Weihnachtsferien hat diesen Effekt aufgezeigt (vgl. Anhang E, S. 83f.). In der Stresssituation eines Besuchs der Schulpflege ist es möglich, dass sich die Lehrperson anders verhält als gewohnt. Dieses Beispiel war für die Schüler und Schülerinnen einleuchtend.

Die Modifikation des Selbstmanagement-Trainings zur Optimierung war das abschliessende Ziel dieser Arbeit. Es hat sich gezeigt, dass auch für eine dritte Durchführung noch Optimierungspotential vorhanden wäre. Wie bereits erwähnt, wäre der Bereich des Wortschatzaufbaus zu Beginn des Programms ausbaufähig und könnte in einer weiteren Durchführung weiterentwickelt werden. Die in der Feinplanung festgehaltenen Adaptionen (vgl. Anhang E, S. 75ff.) wurden aber grundsätzlich erfolgreich gewertet. Die relevantesten Modifikationen waren das Intensivieren der Übungsphasen mit den Somatogrammen und Gefühlsbilanzen sowie das wiederholte, mündliche Vorstellen derselben. Durch die bewusst herbeigeführte Routine in der Ausführung des Projekts und dank der sorgfältigen Planung der Einheiten, konnte auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen werden.

6.3 Beschreibung der Entwicklungsprozesse

Im vorliegenden Kapitel werden die Entwicklungsprozesse der einzelnen Schülerinnen und Schüler im Detail abgebildet. Im Anschluss beschreibt eine Konklusion die wichtigsten Entwicklungen der Gruppe.

6.3.1 Joyce

Der Neuntklässlerin gelang es bereits im ersten Interview, ihre Gefühle anhand somatischer Marker genauer zu beschreiben. Sie schien noch einige Merkmale des Programms aus der ersten Durchführung des Selbstmanagement-Trainings präsent zu haben. Sie beschrieb detailliert, wie es sich für sie anfühlt, fröhlich zu sein: „Ich spüre meinen Bauch. Es kribbelt. Ich springe herum, ich bin ein bisschen verrückt. Ich zeige dann, dass ich fröhlich bin“ (vgl. Anhang H, S. 92). Diese Stärke widerspiegelte sich auch grösstenteils in den beobachteten Unterrichtseinheiten. Sie übernahm häufig das erste Votum im Plenum oder brachte eine Idee ein, die von den anderen akzeptiert wurde (vgl. Anhang E, S. 75ff.). Generell war zu beobachten, dass sich Joyce häufig emphatisch zeigte und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aufmerksam zuhören konnte. Sie war engagiert und erarbeitete sich eigene Beispiele, ohne dass sie dafür die Unterstützung der Lehrperson in Anspruch genommen hätte. Teilweise musste sie ihren schriftlichen Ausdruck mit mündlichen Erklärungen vervollständigen, was ihr gut gelang und was eine klärende Funktion hatte. Joyce erklärte beispielsweise, dass ein Fussbruch in der Primarschule für sie ganz oben auf der Gefühlsbilanz stehe, sie ihn demnach ausschliesslich negativ bewerte. In der Diskussion mit Samira, die vom Tod ihres Onkels erzählte, war

Joyce noch immer davon überzeugt, dass ihr Ereignis zuoberst auf die Skala gehörte. Sie wurde gebeten, diesen Vorfall genau zu beschreiben. In diesen Ausführungen erklärte sie, dass ihr ein Klassenkamerad absichtlich den Fuss gebrochen hätte. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage wird ihre Skalierung nun nachvollziehbar. Eine absichtlich herbeigeführte Verletzung durch einen Klassenkameraden ist verständlicherweise äusserst negativ zu bewerten (vgl. Anhang E, S. 82f.). Die ergänzenden mündlichen Erklärungen für den Stärkegrad der somatischen Marker hatten in diesem Fall für Klarheit gesorgt. Abschliessend sollte erwähnt werden, dass die Leistungen von Joyce bezüglich der Beschreibungen von Gefühlen bereits vor der zweiten Durchführung der Praxiswerkstatt auf einem hohen Stand waren. Ihre Interviewaussagen bestätigten ihre starke Selbstkompetenz.

6.3.2 Samira

In der Hektik des Schulalltags kann es vorkommen, dass Samira, bedingt durch ihr zurückhaltendes Naturell, zu wenig Beachtung geschenkt wird. Während des Selbstmanagement-Trainings war dies nur selten der Fall. Es gelang ihr immer wieder, sich gewinnbringend und sogar ohne Aufforderung einzubringen (vgl. Anhang E, S. 79). Sie ist eine genaue Beobachterin und weiss, wie sie erfolgreich übt. Dies beweist sie bei klassischen Lerntests eindrücklich. Trotz ihrer Lernbeeinträchtigung schneidet sie in Vokabeltest immer sehr gut ab. Diese Lernstrategien halfen ihr beim Erwerben und Festigen der Selbstkompetenz. Sie orientierte sich sehr stark an den gemeinsam erarbeiteten Inhalten, wobei es ihr immer wieder gelang, sei es mit Unterstützung der Lehrperson, oder mit Anstössen aus der Peergroup, daraus eigene Beispiele abzuleiten. Zwei Beispiele blieben besonders in Erinnerung: Die Jugendliche bekam im Laufe des Selbstmanagement-Trainings eine Zahnspange. Sie positionierte diese Situation relativ weit unten auf der Gefühlsskala und erklärte: „Die Zahnspange zu tragen tut weh und sieht nicht schön aus, aber dafür habe ich schöne Zähne und dann tut es auch nicht mehr weh“ (vgl. Anhang E, S. 81). Ebenso sorgfältig ausformuliert und bearbeitet war Samiras Beschluss (vgl. Kapitel 5.1.3, S. 43), den alle Schülerinnen und Schüler zum Ende der Praxiswerkstatt erstellt hatten. Die Offenheit mit der sie ihren Schwächen begegnen konnte, hat die anderen Lernenden zur Unterstützung angespornt (vgl. Kapitel 5.1.3, S. 43). Samira war im Umgang mit ihren Gefühlen ein Vorbild für die anderen Jugendlichen. Das hat sich positiv auf alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgewirkt, die sich daraufhin ebenfalls sehr ehrlich mit ihren eigenen Schwächen befassten. Generell realisierte Samira im Unterricht schöne Ergebnisse, die sie in den Interviews teilweise bestätigen konnte.

Abbildung 28: Gefühlsskala Samira

6.3.3 Luis

Das Forschungstagebuch zeigte bei Luis eine klare Leistungssteigerung. Wurde er zu Beginn des Trainings zweimal in ein kurzes Timeout geschickt (vgl. Anhang E, S. 75ff.), so konnte er sich im Ver-

lauf des Trainings immer besser konzentrieren (vgl. Anhang E, S. 82ff.). Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Leistungssteigerung monokausal ist. Neben der Festigung der Selbstkompetenz, die sein Verhalten sicherlich positiv beeinflusste, spielten seine Tagesform oder das Verhalten seiner Mitschüler und Mitschülerinnen eine tragende Rolle für seinen Erfolg mit dem Projekt. Eindrucksvoll war zu sehen, dass Luis vielfach motiviert war, am Projekt unbedingt teilnehmen wollte und zuweilen bemerkenswerte Ergebnisse hervorbrachte. Im Gegensatz dazu führte seine fehlende Motivation im Schulalltag häufig zu Konflikten. Die Diskussion zur Gefühlsbilanz (vgl. Kapitel 5.1.3, S.41) war sehr intensiv und abschliessend gesehen zufriedenstellend, da Luis zeigte, dass er sich sehr differenziert mit seinen Gefühlen auseinandersetzen konnte. In der Interviewsituation zeigte sich, dass die Tagesform einen grossen Einfluss auf seine Fähigkeit hat, Gefühle zu beschreiben. Es gelang Luis im Interview vor dem Selbstmanagement-Training beispielsweise besser, das Gefühl der Enttäuschung zu beschreiben, als im zweiten Interview. Konkret und sehr ausführlich beschrieb Luis Enttäuschung im ersten Interview als „Chaos im Hirn“ (vgl. Anhang H, S. 94). Im zweiten Interview schien es, als wollte er dazu keine Auskunft geben. Mit „Keine Ahnung.“ und „Ich weiss nicht.“ (vgl. Anhang I, S. 102), zeigte er ein gewisses Desinteresse an der Fragestellung. Im Interview bestätigte er den grossen Einfluss der Tagesform weiter: Er gab zu Protokoll, dass er „die Gefühlsstunden“ eher positiv in Erinnerung hat und dass ihm vor allem die Gefühlsbilanz beim Sichtbarmachen seiner Gefühle half (vgl. Anhang I, S. 102). Zu einer konkreten Gefühlsbeschreibung führte diese Einschätzung dennoch nicht.

6.3.4 Rejhan

Rejhan schien es vor wie auch nach der Trainingsphase grosse Schwierigkeiten zu bereiten, seine Gefühle zu beschreiben. Die Notizen im Forschungstagebuch zeigten, dass er häufig durch äussere Faktoren abgelenkt war. Ein Regelverstoss während der Praxiswerkstatt (und damit der vorläufige Ausschluss aus dem Projekt) konnten ihn ebenso ablenken, wie eine gelbe Karte, die er während der Pause von einer anderen Lehrperson wegen Musikhörens auf dem Pausenplatz bekommen hatte (vgl. Anhang E, 79f.). Das Einlassen auf die Materie fiel ihm schwer und er fand generell nur mit Unterstützung Zugang zu seinen Gefühlen. Es liess sich mithilfe des Forschungstagebuchs aber auch nachvollziehen, dass er oft sehr bemüht war und durchaus Engagement zeigte. Seine Gefühlsbilanz zu einer möglichen Übernahme der elterlichen Firma oder dem Austritt aus dem Fussballclub erarbeitete er sich mit viel Durchhaltewillen.

Firma vom Vater Überneh \ominus	Firma vom Vater Überneh \oplus
Viel zu viel Stress, angst wegen keine Arbeit,	Viel geld, etwas er- reichen
Auf gehört mit Fussball	Auf gehört mit Fussball
Nicht mehr so sport- lich, dicker geworden	Besser in der Schule, nicht mehr so viel Stress

Abbildung 29: Begründungen Gefühlsbilanz, Rejhan

Er verstand den Theorieinput zum Thema „bewusste und unbewusste Verhaltensweisen“ rasch, was er durch eine humorvolle Provokation bewies (vgl. Anhang E, S. 80). Ähnlich wie Samira war er häufig auf die Beispiele angewiesen, konnte sich im Gegensatz zu ihr aber nur schwer davon lösen. Er bezeugte zudem als einziger Schwierigkeiten mit dem Fassen eines Beschlusses, was auf eine gewisse Unsicherheit hinweist, die er bis zum Ende des Projektes nicht ablegen konnte. Im ersten

Interview gelang ihm keine Gefühlsbeschreibung, obwohl er an der ersten Durchführung teilgenommen hatte. Er konnte also nicht auf sein Vorwissen zurückgreifen. Im zweiten Interview wird eine Leistungssteigerung sichtbar und Rejhan gelingt die Beschreibung mehrerer Gefühle mit der Unterstützung der Lehrperson. Er bewertete die „Gefühlsstunden“ wie auch die zur Beschreibung von Gefühlen angewendeten Hilfsmittel als eher positiv. Er äusserte sich jedoch nur sehr allgemein und es stellte sich die Frage, wie hilfreich diese Instrumente tatsächlich für ihn sind. Es wäre durchaus möglich, dass er die Praxiswerkstatt und ihre Hilfsmittel positiv bewertet, weil die Interviewerin gleichzeitig auch die Initiatorin des Projektes und seine Klassenlehrerin ist (Bortz & Döring, 2006, S.327).

6.3.5 Kosrat

Kosrat ist eine beeindruckende Erscheinung, mit breiten Schultern und starkem Bartwuchs. Dieses Auftreten und sein häufig aggressives Verhalten zeigen jedoch ein unvollständiges Bild von ihm, was sich bereits in den ersten Sequenzen der Praxiswerkstatt zeigte. Der Schüler stiess erst kurz vor Beginn des Projektes zur Klasse, was diese in den ersten Lektionen etwas zu verunsichern schien (vgl. Anhang E, S. 75). Die Mitschülerinnen und Mitschüler konnten noch kein Vertrauen zu Kosrat aufbauen. Laut ihren Interviewaussagen wäre dies aber ein wichtiger förderlicher Faktor, um über Gefühle zu sprechen. Das gegenseitige Vertrauen musste erarbeitet werden und wurde durch die konsequente Einhaltung der Regeln gestärkt. In der ersten Einheit wurde Kosrat vor die Tür geschickt, da er sein Lachen nicht unterdrücken konnte (vgl. Anhang E, S. 75). Dieses Lachen war zwar nur Ausdruck seiner eigenen Unsicherheit, damit hat er die andern Jugendlichen jedoch sehr verunsichert. Nach der ausgesprochenen Konsequenz kam es kaum mehr zu Regelübertretungen von Kosrats Seite, was den Vertrauensaufbau sehr unterstützte. Er bewies, dass er seine Sache gut machen möchte, während des Selbstmanagement-Trainings wie auch im regulären Unterricht. Zwar war er sehr häufig auf Unterstützung angewiesen, jedoch waren seine Äusserungen von hoher Qualität. Dies vor allem, nachdem er sich im Setting der jeweiligen Lektion zurechtgefunden und seine Unsicherheiten abgelegt hatte.

Erschwerend könnte für ihn gewesen sein, dass er eine unverarbeitete Fluchtgeschichte mit sich trägt. Dieses Fluchttrauma, um es an dieser Stelle so zu nennen, führte zu einer gewissen Ambivalenz in seinen Verhaltensweisen. Einerseits wollte er verstehen und mitmachen, andererseits scheinen ihm viele seiner Gefühle nicht zugänglich zu sein. Diese Problematik zeigte sich häufig in lautem und unangebrachtem Verhalten. Mit der Unterstützung der Mitschüler und Mitschülerinnen sowie der Lehrperson liess er sich mit der Zeit auf das Thema ein. Dies führte zu spannenden Diskussionen (vgl. Anhang E, S. 84f.) und bewegenden Momenten. Kosrat schilderte beispielsweise eine Situation auf dem Mittelmeer, als er mit seiner Familie auf einem Schiff Richtung Griechenland unterwegs war. Dabei kam es zu einem Zusammentreffen mit griechischen Soldaten. Dieses Erlebnis hat Kosrat im Plenum geteilt, seine Mitschüler und Mitschülerinnen haben ihm gebannt zugehört und waren sehr betroffen. Dies verdeutlichten sie in der anschliessenden Diskussion (vgl. Anhang E, S. 84f.).

Im Interview nahm Kosrat klar Stellung dazu, dass er sich lieber mündlich als schriftlich oder zeichnerisch ausdrückt (vgl. Anhang I, S. 105f.). Diese Vorliebe trat auch im Unterricht zutage. Der Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem Ausdruck war frappant.

Das nebenstehende Somatogramm, mit dem blauen Kreis in der Herzgend, zeichnete er mit so viel Druck, dass die Farbstiftspitze mehrmals abbrach. Die zeichnerische Umsetzung ergänzte er mündlich mit dem passenden sprachlichen Bild: „Mein Herz könnte mich fast erdrücken, so fest liebe ich meine Mutter“ (vgl. Anhang E, S. 78).

Abbildung 30: Somatogramm Kosrat

Der mündliche Ausdruck fiel ihm leichter als der schriftliche. Das bestätigten die Interviews. Beide waren sehr lang, weil er das Erlebte mit grosser Detailtreue beschrieb. Kosrat erzählte beispielsweise ausführlich, dass sein Vater im Irak von einer Terrororganisation gefangen gehalten wurde:

Ich habe geglaubt, dass er tot sei und ich habe nur geheult. Aber ich habe nie vor meiner Familie geweint. Nur für mich alleine. Ich war immer innerlich traurig. Ich habe meiner Mutter nie gesagt, dass ich traurig bin. Sie war ja auch traurig, wir waren alle traurig. Ich wollte sie nicht noch mehr kaputt machen. Es wäre nur noch schlimmer für meine Mutter und sie könnte nichts tun (vgl. Anhang I, S. 97)

Diese differenzierte Beschreibung, war ihm nur mündlich und in seiner Sprache (Mundart) möglich. Dennoch konnte er sich für die Gefühlsbilanz als schriftliches Instrument erwärmen und hatte die Praxiswerkstatt grundsätzlich positiv in Erinnerung.

6.3.6 Zerda

Zerda war von Anfang an motiviert und arbeitete mit, sobald sie sich an einigen Beispielen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler orientieren konnte. Nach den ersten Unterrichtseinheiten konnte sie sich bereits von den Beispielen lösen und vertrat klar ihre Meinung. So lieferte sie sich mit Luis ein Wortgefecht, als es darum ging, dass sich Mädchen teilweise selber verletzen, wenn es ihnen nicht gut geht. Luis fand das übertrieben, wobei ihm Zerda klarmachte, dass er sich kein Urteil über die Gefühle anderer erlauben darf (vgl. Anhang E, S. 79). Das klare Einfordern von Empathie gegenüber älteren Klassenkameraden zeugte von grossen überfachlichen Qualitäten. Zerdas Beiträge waren jedoch nicht immer so sozial und überlegt, wie eben geschildert. Das Projekt traf sie mitten in der Pubertät, was einige Stimmungs- und damit einhergehende Leistungsschwankungen zur Folge hatte. Sie war aber weitgehend bei der Sache und äusserte sich im Unterricht wie auch im zweiten Interview mehrfach sehr differenziert zu ihren Gefühlen. Ihre zwei Interviews zeigten die auffälligsten Unterschiede in der Qualität der Gefühlsbeschreibungen. Im ersten Interview beschrieb sie das Gefühl der Wut noch mit deutlicher Unterstützung der Lernperson und dem Gebrauch von Emotionsworten: „Ich bin voll sauer und will alles schlagen“ (vgl. Anhang H, S. 98). Die Beschreibung im Rahmen des zweiten Interviews: „Mein Kopf ist bald am Platzen. Alles ist durcheinander. Man hat das Gefühl, dass alles auf einmal kommt“ (vgl. Anhang I, S. 106) fiel um einige Nuancen reicher aus. Es gelang Zerda, ihre Körperempfindungen wahrzunehmen und anschliessend in Worte zu fassen, um damit ein Gefühl zu beschreiben – das Ziel des Selbstmanagement-Trainings war somit erfüllt.

Negative Körperempfindungen in Sprache fassen

Beschreibe deine Körperempfindungen, die du bei der Erinnerung an die *unangenehme* Situation hast. Lass deine Fantasie spielen.

Ich spür nur no stich in mis Herz
Es fühlt sich schlimm dh man fühlt
sich allei. Mis herz glörcne mit schlimmi
Bedonker

Abbildung 31: Pos. Somatogramm und Verschriftlichung

Angenehme Körperempfindungen in Sprache fassen

Beschreibe deine Körperempfindungen, die du bei der Erinnerung an eine *freudige* Situation hast. Lass auch hier deine Fantasie spielen.

Wann ich verlobt bi chörnti mis herz davo flüge.
Wann ich verlobt bi han ich kalli Händ und Fuess.
Wann ich verlobt bi han ich Schmetterlinge im Buch.

Abbildung 32: Neg. Somatogramm und Verschriftlichung

6.4 Kritische Reflexion der Entwicklungsprozesse und Zielerreichung

Die Entwicklungsprozesse, die ohne Frage alle beteiligten Jugendlichen durchgemacht haben, sind nicht monokausal erklärbar. Das bedeutet, dass beispielsweise die klare Steigerung der Fähigkeit von Zerda, ihre Gefühle zu beschreiben, nicht ausschliesslich auf die Praxiswerkstatt zurückzuführen ist. Die 14 Lektionen waren durch einen ständigen Dialog bestimmt. Der Austausch unter den Jugendlichen, aber auch zwischen den Lernenden und der Lehrenden und das damit verbundene emotionale Lernen, hat die Selbstkompetenz der einzelnen Jugendlichen sicher gefestigt (Solzbacher et al., 2014, S.12).

Nicht unterschätzt werden darf der Einfluss vielseitiger Unterstützungsangebote, die im Unterricht bereitgestellt wurden. Die Dokumente der Schüler und Schülerinnen widerspiegeln nicht ihren effektiven, momentanen Kenntnisstand, da sie häufig in der Kooperation mit anderen Lernenden oder der Lehrperson entstanden sind. Diese Annahme bestätigen die zum Teil eher oberflächlichen Interviewaussagen im Vergleich zu den differenzierten Somatogrammen und Gefühlsbilanzen. Durch die Triangulation mit den Beobachtungen sowie den Interviews können die Ergebnisse allerdings als reliabel erachtet werden.

Interessant war die Entwicklung von Rejhan. Er zeigte von Beginn an Motivationsschwierigkeiten, die er zwar im Verlauf der Lektionen immer wieder überwinden konnte, die einem bedeutenden Zuwachs an Fähigkeiten aber im Weg standen. Indes war nicht ganz klar worauf diese motivationalen Schwierigkeiten zurückzuführen waren. Seine im unteren Durchschnitt liegende kognitive Leistungsfähigkeit hätte ein Grund für seine mässigen Erfolge im Bereich der Erarbeitung und Festigung der Selbstkompetenz sein können. Interessanterweise lässt sich diese These aber widerlegen, wenn man bedenkt, dass Samira kognitiv noch schwächer zu bewerten ist (vgl. Anhang B, S. 71). Ihre Gefühlsbeschreibungen hatten durchs Band mehr Qualität und Dichte als diejenigen von Rejhan. An der kognitiven

Leistung konnte es also nicht unbedingt liegen. Es ist eher davon auszugehen, dass er in seinem familiären Umfeld keinerlei Stimulation in diesem Bereich erfährt. Die fehlende Routine im Umgang mit Gefühlen könnte sich auf die Ergebnisse dieser Arbeit ausgewirkt haben. Diese spannende Frage ist im Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend zu klären.

6.5 Beantwortung der Fragestellung

Unter Einbezug der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und den erhobenen und analysierten empirischen Befunde, kann die Fragestellung geklärt werden.

Inwieweit verändert die Durchführung der Praxiswerkstatt die Fähigkeit der Jugendlichen, ihre Gefühle zu beschreiben?

Gesamthaft betrachtet haben alle Jugendlichen im Verlauf der Praxiswerkstatt bewiesen, dass sie ihre Gefühle unter gewissen Umständen beschreiben können. Dieser Befund ist noch wenig aussagekräftig, da ihnen diese Leistung vermutlich auch ohne das Selbstmanagement-Training irgendwann gelungen wäre. Die Prozessentwicklungsbeschreibungen aus dem vorangehenden Kapitel legen jedoch schlüssig dar, dass in allen Fällen ein Kompetenzzuwachs stattgefunden hat. Dieser zeigt sich, auch bedingt durch das unterschiedliche Vorwissen, in verschiedenen Bereichen und Ausprägungen. Die weiblichen Jugendlichen waren über den gesamten Verlauf gesehen geschickter im Umgang und in der Beschreibung ihrer Gefühle. Das kann keinesfalls als repräsentativ angesehen werden, sondern beschreibt nur die untersuchte Kleinklasse mit sechs Probanden und Probandinnen. Ihre Somatogramme waren differenzierter und in den Unterrichtssequenzen übernahmen sie oft den Lead (vgl. Anhang, E, S. 79/85). Generell konnten sich die weiblichen Lernenden etwas besser auf die Thematik einlassen. Die männlichen Probanden arbeiteten über weite Strecken ebenfalls sehr gewissenhaft und waren grösstenteils motiviert bei der Sache, erreichten in ihren Ergebnissen jedoch nicht dieselbe Dichte und Differenziertheit wie die Mädchen. Worauf dieser Unterschied zurückzuführen ist, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht klären. Dass der Umgang mit Gefühlen nach wie vor weiblich konnotiert ist und Männer auch in der modernen Gesellschaft nicht „männlich genug“ sind, wenn sie Gefühle zeigen (vgl. Tagesanzeiger vom 28. November 2018, „Echte Männer weinen nicht“) lässt aufhorchen. Wie erwähnt ist diese Erkenntnis nicht repräsentativ – interessant jedoch allemal.

Im Detail kann konstatiert werden, dass Joyce gelernt hat, ihren Körperempfindungen und Gefühlen gegenüber sehr genau zu sein. Es kam im Verlauf der Unterrichtseinheit immer wieder zu klärenden Gesprächen mit der Lehrperson. Dabei stand die Exaktheit ihrer Aussagen im Zentrum. Da sie bereits mit einer hohen Selbstkompetenz ins Training einstieg, konnten die Feinheiten in der Sprache, der Logik und dem schriftlichen Ausdruck ihrer Gefühle geschult werden. Die genaue Darstellung ihrer Gefühle gelang ihr zum Schluss des Trainings (vgl. Anhang E, S. 85) immer besser und im Rahmen des zweiten Interviews bewies sie, dass sie ihren Gefühlen sehr genau Ausdruck verleihen kann:

Also wenn ich glücklich bin, dann zeige ich das auch. Also dann lache ich die ganze Zeit, ich bin dann so ein bisschen verrückt. Wenn man das sagen kann. Ich habe Schmetterlinge im Bauch und würde gerne jede Person, die ich sehe, umarmen. (vgl. Anhang I, S. 99)

Diesen hohen Grad an Differenziertheit in der Aussage erreichte Samira noch nicht. Die Qualität ihrer Gefühlsbeschreibungen steigerte sich trotzdem kontinuierlich. Dieser Fortschritt wurde in den Interviews nicht unbedingt ersichtlich. Hingegen zeigten die festgehaltenen Beobachtungen klar, dass sie im Umgang mit ihren Gefühlen sicherer wurde. Agierte sie zu Beginn noch sehr zurückhaltend und muss zur Mitarbeit aufgefordert werden, trat sie im Verlauf des Projekts immer selbstsicherer auf. Als Höhepunkt kann der gehaltvolle Beschluss gewertet werden, den sie sich komplett selbständig erarbeitet (vgl. Kapitel 5.1.3, S. 44).

Luis Leistung war am schwierigsten einzuschätzen, da sie, auch im schulischen Alltag, enorm von seiner Tagesform abhängt und sogar während eines Tages extrem variieren kann. Wie bereits erwähnt bildeten die Interviewaussagen diese Formschwankungen anschaulich ab. Die genaue Beobachtung seines Verhaltens liess aber den Schluss zu, dass auch er mit der Zeit an Sicherheit in der Beschreibung und im Umgang mit seinen Gefühlen gewonnen hat. Dafür spricht, dass sich sein Verhalten durch den Lernzuwachs und die damit verbundene Sicherheit im Verlauf des Trainings kontinuierlich verbesserte. Sichtbar wurde dieser Lernzuwachs in der Diskussion mit Luis. Im mündlichen Austausch zu einer Gefühlsbilanz und der anschliessenden Modifikation derselben zeigte er, dass es ihm gelingt, seine Gefühle adäquat zu beschreiben und seine Körperempfindungen zu skalieren (vgl. Kapitel 5.1.2, S. 41).

Rejhan hat unter schwierigen Bedingungen gestartet und dennoch immer wieder erfreuliche Ergebnisse abgeliefert. Er war dabei meistens auf Unterstützung angewiesen und könnte von einer weiteren Durchführung des Projektes und der damit verbundenen Festigung seiner Selbstkompetenz profitieren. Damit ihm Gefühlsbeschreibungen gelingen konnten, war er noch auf Unterstützung angewiesen. Mit einer weiteren Übungsphase könnte sein erworbenes Wissen gefestigt werden.

Die Arbeit mit Kosrat glich einer Achterbahnfahrt. Seine schwierige Geschichte beeinflusste seine Leistungen massiv. Er musste sich zu Beginn jeder Lektion immer wieder neu auf die herausfordernde Aufgabe einlassen, sich seinen Gefühlen zu stellen. Der mündliche Austausch mit Kosrat hat bestätigt, dass die Aussagen zu seinen Gefühlen an Differenziertheit zugenommen haben (vgl. An-

Abbildung 33: Gefühlsbilanz Kosrat

hang E, S. 85). Die Gefühlsbilanz dokumentiert eindrücklich, welchen Herausforderungen sich Kosrat im Rahmen dieses Projektes stellen musste.

Zerda zeigte sich von Beginn an lernwillig. Aus ihren Interviews wurde der Lernzuwachs eindeutig ersichtlich. Beschrieb sie die Gefühle beim ersten Interview oberflächlich und mit der Verwendung von Emotionsworten (komisch, sauer, traurig, glücklich), gelangte ihr in der zweiten Befragung anschauliche Beschreibungen: „Ich spüre im Herz etwas. Nachher zittere ich bei (sic!) den Händen und lache die ganze Zeit“ (vgl. Anhang I, S. 106).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Selbstkompetenz steigern konnten. Die Praxiswerkstatt hat diesen Erfolg möglich gemacht. Neben dem Erwerb von Instrumenten, die das Beschreiben von Gefühlen unterstützen, war der ständige Dialog, den das Training erforderte, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Weitere fördernde sowie hemmende Einflussfaktoren auf Gefühlsbeschreibungen der Jugendlichen wurden mit Hilfe der Unterfragestellung erforscht:

Welche Rahmenbedingungen erachten die Jugendlichen als fördernd bzw. hemmend um ihre Gefühle zu beschreiben?

Fünf von sechs Probanden gaben in den Interviews an, dass ihnen eine Gefühlsbeschreibung nur dann möglich ist, wenn sie ihrem Gegenüber vertrauen. Diese Aussage war für die Durchführung der Praxiswerkstatt wegleitend. Das bereits bestehende Vertrauensverhältnis unter den Lernenden, aber auch zwischen den Lernenden und der lehrenden Person, kann keinesfalls als situationsgegeben erachtet werden. Es ist ein Konstrukt, das behutsam erarbeitet und ständig gestärkt werden muss. Dafür besonders wichtig war der transparente und konsequente Umgang mit den Regeln – als Grundlage im Schulalltag genauso wie während des Selbstmanagement-Trainings. Diffamierende oder verletzende Verhaltensweisen der Schüler und Schülerinnen wurden konsequent geahndet und mit den Betroffenen aufgearbeitet (vgl. Anhang E, S. 75/79). Diese Vorgehensweise stärkte das Gemeinschaftsgefühl und das gegenseitige Vertrauen. Die Jugendlichen dankten es mit ausnahmslos ehrlichen und bewegenden Beiträgen während der Durchführung.

Positive Gefühle (z.B. Fröhlichkeit oder Glücksempfindungen) empfanden die meisten Lernenden einfacher zu beschreiben als ein negatives Gefühl wie Traurigkeit. Wobei die Häufigkeit des zu beschreibenden Gefühls, also wie oft die Jugendlichen dieses Gefühl verspürten, nur eine untergeordnete Rolle spielte. Im Verlauf des Projektes zeigte sich, dass die Aktualität eines Ereignisses, die Qualität der Gefühlsbeschreibung beeinflusst. Aktuelle Vorkommnisse konnten differenzierter beschrieben werden. Wenn der persönliche Aspekt eines Ereignisses fehlte, waren die Beschreibungen oberflächlicher.

Ähnlich wichtig wie die Person, mit der über ein Gefühl gesprochen wurde, war das Setting. Fast alle Jugendlichen gaben an, dass ihnen die Beschreibung von Gefühlen in einem 1:1 Gespräch leichter falle, als in einer Gruppe. Diese Aussage unterstreicht, wie tragfähig die Beziehungen in der Klasse sind, da sich alle Jugendlichen im Plenum immer wieder sehr persönlich geäußert haben.

Des Weiteren wurde erfragt, ob die emotionale Verfassung der Schüler und Schülerinnen (relaxed oder gestresst) ihre Fähigkeit beeinflusst, Gefühle zu benennen. Das Interessante an dieser Frage war, dass im ersten Interview fast alle Jugendlichen sagten, dass sie einen gelassenen Zustand bevorzugten. Im zweiten Interview war dieser Faktor für die Lernenden nicht mehr von Bedeutung. Es kann interpretiert werden, dass sich die Jugendlichen dem Thema gegenüber sicherer fühlten und ihre Verfassung daher keine grosse Rolle mehr spielte.

Die Beobachtungen der Lehrperson förderten ausserdem zutage, dass die gemeinsam erarbeiteten Beispiele, die kontinuierliche Steigerung der Anforderungen, die Vorbildfunktion der Lehrperson und das Anknüpfen an der Lebenswelt der Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten stärkten (vgl. Anhang E, S. 75ff.). Zusätzlich wurde der Lehrperson vor Augen geführt, wie wichtig eine solide Vertrauensbasis für die Durchführung einer Praxiswerkstatt zum überfachlichen Kompetenzaufbau ist. Ganz im Sinne von Millers (2011) Gedanke: „Beziehung statt Erziehung“ begab sich die Lehrperson, durch das Teilen von persönlichen Beispielen, auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. Dieser Schritt erforderte zwar etwas Mut, hat sich aber sehr bewährt und zur Qualität der Praxiswerkstatt beigetragen. In dieser Hinsicht ging es der Lehrperson genau gleich wie den Jugendlichen: Gefühle möchte sie nur mit Personen teilen, denen sie vertrauen kann.

Grundsätzlich positiv standen die Jugendlichen den im Rahmen des Selbstmanagement-Trainings eingesetzten Hilfsmitteln gegenüber. Die „Gefühlsstunden“ im Allgemeinen wurden ebenfalls durchwegs gewinnbringend erlebt. Diese Aussagen könnten aufgrund des Interviewsettings und dem damit zusammenhängenden Machtgefüge verfälscht worden sein (eine bewertende Instanz [Lehrperson] befragt eine von ihr abhängige Person [Schüler und Schülerin]). Die festgehaltenen Beobachtungen als Triangulationsmittel validieren jedoch die von den Jugendlichen gemachten Aussagen.

Als hemmende Faktoren wurden unbekannte Personen bzw. Personen, zu denen kein Vertrauensverhältnis besteht und Stress (vgl. Anhang F, S. 87f.) genannt. Ausserdem kann aus den obigen Aussagen abgeleitet werden, dass negative Gefühle für die Jugendlichen schwieriger zu beschreiben sind als positive.

Zusätzlich genannte fördernde Faktoren waren die Aktualität des Gefühls sowie dessen möglichst genaue Empfindung. Der von Joyce erwähnte Faktor der Empfindung ist besonders interessant, da die Praxiswerkstatt genau diesen Ansatz vertritt. Je klarer Körperempfindungen wahrgenommen werden, umso einfacher werden die Beschreibung des Gefühls und der Umgang damit. Womit sich der Kreis schliesst, denn wie zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, ist die Fähigkeit seine Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken und damit umzugehen die Grundlage psychischer Gesundheit und Lebenszufriedenheit (vgl. Kapitel 3.1, S. 13).

6.6 Fazit

Der Erwerb und die Konsolidierung überfachlicher Kompetenzen sind in aller Munde. Der Lehrplan 21, Pädagogen und Wissenschaftler (vgl. Miller, 2011) aber auch ganze Schulsysteme (z.B. Verein Acht-same Schule Schweiz) proklamieren überfachliche Kompetenzen als Grundlage erfolgreichen Lernens.

Die zweimalige Durchführung der Praxiswerkstatt „Ich packs!“ hat gezeigt, dass überfachliche Kompetenzen die Qualität des Unterrichts und die Zufriedenheit der Lernenden erhöhen konnte. Die Schülerinnen und Schüler forderten nach beiden Durchführungen der Praxiswerkstatt eine Wiederholung ebendieser. Sie erlebten die „Gefühlsstunden“ als gewinnbringend und spannend, wie ihren Interviewausagen zu entnehmen ist. Die gesteigerte Selbstkompetenz sowie das Zusammenwachsen als Gruppe beschreibt Meier (2018) in der bereits 13. Auflage seines Buches „Was ist guter Unterricht?“ als Gelingensfaktor guten Unterrichts. Seine Ausführungen bestätigen, dass ein respektvolles und offenes Klassenklima für erfolgreiches Lernen unabdingbar ist. Der vorliegende Projektbeschrieb veranschaulicht, dass die Tragfähigkeit der Beziehung und das gegenseitige Vertrauen, aufgebaut im Dialog miteinander, die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen positiv beeinflusst. Die „Gefühlsstunden“ und die darin besprochenen Situationen und Gefühle waren auch nach Beendigung des Projekts immer wieder Thema im Klassenverband, was für deren Bedeutung nicht nur im Untersuchungsfeld, sondern auch im Alltag spricht.

Kritischer als die Wirksamkeit eines Projekts dieser Art, ist dessen Durchführbarkeit. Im beschriebenen Setting war es möglich, vierzehn Lektionen zu „stehlen“. Das schulische Programm wurde angepasst und Mathematik- und Deutschlektionen für die Durchführung des Selbstmanagement-Trainings gestrichen. Diese Freiheiten kann sich nicht jede Lehrperson nehmen. Stoffdruck kann dies verhindern und ganz allgemein scheint die heutige Leistungsgesellschaft nicht viel übrig zu haben für „Gefühlsstunden“. Diese Annahme bestätigte sich in meinem persönlichen Umfeld. Auf meine Masterarbeit angesprochen, erklärte ich den Ansatz der Praxiswerkstatt und erzählte von Erlebnissen aus den jeweiligen Stunden. Zwar gab es keine direkten negativen Reaktionen, aber das Gefühl, belächelt zu werden, konnte ich nicht ganz ausräumen. Auch im Lehrerteam konnten nicht alle Kolleginnen und Kollegen nachvollziehen, weshalb ein solches Projekt gewinnbringend sein kann, wenn doch nicht im herkömmlichen Sinn gelehrt und gelernt wird. Mir kamen zuweilen sogar selber Zweifel, weil ich manchmal nicht ganz sicher war, welche Rolle ich in diesem speziellen Setting innehatte, da sich die Durchführung des Trainings oft nicht nach herkömmlicher Schule anfühlte.

Fachliche und überfachliche Kompetenzen konkurrieren sich im Schulalltag. Die einfach überprüfbareren Fähigkeiten und Fertigkeiten werden mit aller Macht eingefordert. Jugendliche erhalten Nachhilfeunterricht und üben fleißig Vokabeln. Dem gegenüber stehen die überfachlichen Kompetenzen. Deren Wert wird zwar überall angepriesen, jedoch sagt einem als Lehrperson niemand, woher man die Zeit dafür nimmt beziehungsweise wo und wie man sich das nötige Knowhow zur Vermittlung dieser Kompetenzen aneignen kann. Der Lehrplan 21 ist für diese Zerrissenheit ein prägnantes Beispiel: Er fordert mit aller Vehemenz überfachliche Kompetenzen, beantwortet aber keine der oben genannten Fragen.

Die Durchführung der Praxiswerkstatt hat mich bestärkt in meiner Absicht, eine mutige und visionäre Lehrperson zu sein, die sich Zeit nimmt für den Aufbau der überfachlichen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler, obschon die Stundentafel immer dichter und die Lektionen immer voller werden. In Zukunft würde ich mir das Fach „Soziales Lernen“ wünschen, in dem Projekte, wie das in dieser Arbeit beleuchtete, ihren Platz und ihre angemessene Wertschätzung bekämen.

Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarb. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2016). *Vergleich Zürcher Lehrplan 21 und Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (1991)*. Version Dezember 2016. Zugriff am 02.05.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_lehrplan21_materialien/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/1040_1481096824253.spooler.download.1481096607728.pdf/vergleich_lp_lp21.pdf

Blasi, A. (1988). Identity and the development of the self. In D. Lapsley & F. Power (Eds.), *Self, ego and Identity: Integrative approaches* (S. 226-243). New York: Springer.

Bohleber, W. (1997). Zur Bedeutung der neueren Säuglingsforschung für die psychoanalytische Theorie der Identität. In H. Keupp & R. Höfer (Hrsg.), *Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung* (S. 93-119). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler; mit 87 Tabellen* (4., überarb. Aufl., [Nachdr.]). Heidelberg: Springer-Medizin-Verlag.

Collins, A., Brown, J. S. & Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.), *Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser* (S. 453–495). Hillsdale: Erlbaum.

Damasio, A. R. (2015). *Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn* (8. Aufl.). München: List.

Denham, S., Warren, H., v. Salisch, M., Benga, O., Chin J-C. & Geangu, E. (2011). Emotions and social development in childhood. In P. K., Smith & C. H., Hart (Hrsg.), *The Wiley-Blackwell handbook of childhood social development* (2nd ed). Chichester: Wiley-Blackwell.

Döring, N. (2003). *Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen*. Göttingen: Hogrefe.

Fend, H. (1994). *Die Entdeckung des Selbst und die Verarbeitung der Pubertät. Entwicklungspsychologie der Adoleszenz in der Moderne* (Band III). Bern: Huber.

Gaisbacher, J. & Pongratz, H. J. (Hrsg.). (2012). *Persönlichkeiten stärken: Initiativen zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen*. Graz: Leykam.

Greene, R. W. & Beifuss, K. (2012). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (1. Aufl.). Bern: Huber.

Grawe, K. (1998). Lernen und Gedächtnis: Mentale Prozesse und Gehirnstrukturen. In G. Roth & W. Prinz (Hrsg.). *Kopf-Arbeit*. Heidelberg: Spektrum.

Literaturverzeichnis

- Gollwitzer, P. (1991). *Abwägen und Planen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen* (Überarb. deutschspr. Ausg. von Visible Learning / besorgt von W. Beywl und K. Zierer, 3., erw. Aufl. mit Index und Glossar). Baltmannsweiler: Schneider.
- Heckhausen, H. (1989). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer.
- Herbst, D. (2008). *Charisma ist keine Lampe: wie Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte auf uns wirken und warum*. Wiesbaden: Gabler.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korr. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Jugert, G., Rehder, A., Notz, P. & Petermann, F. (2016). *Soziale Kompetenz für Jugendliche: Grundlagen und Training* (9., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuhl J. (2001). *Motivation und Persönlichkeit. Interaktion psychischer Systeme*. Göttingen: Hogrefe.
- Künne, T. & Sauerhering, M. (2012). *Selbstkompetenz (-Förderung) in der KiTa und Grundschule*. Nifbe (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung). Themenheft Nr. 4. Osnabrück: Eigenverlag.
- Küttel, Y., Hubatka, B. & Storch, M. (2014). *Ich packs! ZRM-Praxiswerkstatt Gefühlskompetenz; das Trainingstool zur Ressourcenaktivierung mit Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Lehrplan 21. Zugriff am 02.05.2019 unter <http://zh.lehrplan.ch/index.php>
- Lettau, A. & Breuer, F. (n.d.). *Kurze Einführung in den qualitativ-sozialwissenschaftlichen Forschungsstil*. Münster: Psychologisches Institut III. Zugriff am 01.06.2019 unter <https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aebreuer/alfb.pdf>
- Maag Merki, K. & Grob, U. (2005). Überfachliche Kompetenzen: Zur Validierung eines Indikatorensystems. In Frey, A., Jäger, R. S., & Renold, U. (Hrsg.). *Kompetenzdiagnostik: Theorien und Methoden zur Erfassung und Bewertung von beruflichen Kompetenzen*. Landau: Verl. Empirische Pädagogik.
- Martens, J.U. & Kuhl, J. (2004). *Die Kunst der Selbstmotivierung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Meyer, H. (2018). *Was ist guter Unterricht?* (13. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Raydt, T. (2010). *Bildungsreformen nach PISA. Paradigmenwechsel und Wertewandel*. Hamburg: tredition GmbH. Zugriff am 08.06.2019 unter https://www.pedocs.de/volltexte/2012/5372/pdf/Raidt_PISA_2010_D_A.pdf

Riedener Nussbaum, A. & Storch, M. (2014). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche ; ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell* (3., vollst. überarb. Aufl). Bern: Huber.

Röbken, H. & Wetzel, K. (2016). *Qualitative und quantitative Forschungsmethoden*. (2. aktualisierte Aufl.). Zugriff am 03.05.2019 unter https://uol.de/fileadmin/user_upload/c3l/Studiengaenge/BABusinessAdmin/Download/Leseproben/bba_leseprobe_quli_quanti_forschungsmethoden.pdf

Rohlf, C., Harring, M. & Palentien, C. (Hrsg.). (2014). *Kompetenz-Bildung: soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen* (2., überarb. und aktualisierte Aufl). Wiesbaden: Springer VS.

Roth, G. (2009). *Fühlen, Denken, Handeln: wie das Gehirn unser Verhalten steuert* (Neue, vollst. überarb. Ausg., 1. Aufl., [Nachdr.]). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Roth, G. (2015). *Aus Sicht des Gehirns* (4. Aufl.-Vollst. überarb. Neuaufl). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudemonic well-being. *Annual Review of Psychology*, 52, 141-166.

Schlichter, N. (2003). *Qualitative Forschung - nur der kleine Bruder quantitativer Methoden? Eine Frage vor dem Hintergrund der qualitativen Verfahren: Inhaltsanalyse nach Mayring und Grounded Theory-Ansatz*. München: Grin.

Schultheiss, O. & Strasser, A. (2012). Referential processing and competence as determinants of congruence between implicit and explicit motives. In S. Vazire & T. Wilson (Eds.). *Handbook of self-knowledge* (S. 39-62). New York: Guilford.

Solzbacher, C., Lotze, M. & Sauerhering, M. (Hrsg.). (2014). *Selbst - Lernen - Können: Selbstkompetenzförderung in Theorie und Praxis*. Baltmannsweiler: Schneider.

Strauch, B. (2003). *Warum sie so seltsam sind. Gehirnentwicklung bei Teenagern*. Berlin: Berlin-Verlag.

Storch, M. (2005). *Das Geheimnis kluger Entscheidungen: von somatischen Markern, Bauchgefühl und Überzeugungskraft* (Vollst. Taschenbuchausg., 2. Aufl). München: Goldmann.

Storch, M. & Krause, F. (2014). *Selbstmanagement - ressourcenorientiert: Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen-Modell (ZRM)* (5., erweiterte und vollständig überarb. Aufl.). Bern: Huber.

Storch, M. & Kuhl, J. (2013). *Die Kraft aus dem Selbst: sieben PsychoGyms für das Unbewusste* (2., überarb. Aufl). Bern: Huber.

Tenorth, H.-E. & Tippelt, R. (Hrsg.). (2007). *Beltz Lexikon Pädagogik*. Weinheim: Beltz.

Weinert, F. E. (Hrsg.). (2001). *Leistungsmessungen in Schulen*. Weinheim: Beltz.

Anhang

A Auszüge aus dem sonderpädagogischen Konzept der Oberstufe X (OX)

Seite 5; Grundhaltung und Ziele, 1.1 Sonderpädagogik an der OX., 1.1.1 Das Prinzip der „Inklusion“

An der OX soll wo möglich und sinnvoll Inklusion gefördert werden. Die der OX anvertrauten Schüler/innen sollen entsprechend ihren Voraussetzungen möglichst gut und ganzheitlich gefördert werden. Primäre Zielsetzung ist die bestmögliche soziale und schulische Integration von Kindern und Jugendlichen in den Klassenverband einer Regelklasse sowie Partizipation an möglichst allen Aktivitäten der Regelschule. Soziale Integration und gelebte schulische Gemeinschaft sind gleichzeitig Mittel und Ziel des Integrationsprozesses. Die integrative Didaktik und Förderung versteht Lernen als aktiven, individuellen und gemeinschaftlichen Vorgang. Die integrative Förderung von Schüler/innen aller Stufen und Klassen orientiert sich sowohl an den Lern- und Entwicklungszielen der jeweiligen Stufe und Klasse als auch an den individuellen Voraussetzungen der Schüler. Die Integration in die Regelklasse ermöglicht den Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die Lebenspraxis im Umgang mit der Normalität täglich im Alltag zu üben. Sie erreichen dabei ihre Lernziele in der Auseinandersetzung mit der Alltagsrealität. Alle Schüler/innen - leistungsschwache sowie leistungsstarke - profitieren im präventiven Sinn in Bezug auf ihre Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz von der heterogenen Klassengemeinschaft und vom heilpädagogischen Fachwissen der beteiligten sonderpädagogischen Fachpersonen.

Seite 17; 4.2 Kleinklasse

Vorbemerkungen / Angebot

Die OX führt eine Kleinklasse für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. In dieser Klasse werden Schüler/innen unterrichtet, welche einen durch den SPD abgeklärten und zugewiesenen Sonderstatus mit Empfehlung auf Kleinklasse haben. Dies können z.B. Jugendliche sein, die dem Stoff der Regelklasse nicht zu folgen vermögen und denen ein individuelles Lerntempo ermöglicht werden soll. Sie benötigen ein Angebot, das ihren intellektuellen Fähigkeiten entspricht. Ebenfalls in die Kleinklasse können Jugendliche mit auffälliger Entwicklung im sozialen Bereich (aggressive, ängstliche und gehemmte Jugendliche) und im Arbeitsverhalten (Konzentration, Tempo etc.) aufgenommen werden. Die Klassengröße darf 12 Jugendliche nicht übersteigen.

Ressourcen und Organisation

Mit der Genehmigung von SPD, SL, SP und Klassenlehrperson können bei genügend Platzressourcen auch Schüler/innen die Klasse besuchen, die diesen Status nicht besitzen, aber für die der Besuch der Kleinklasse erfolgsversprechend erscheint. Ausnahmsweise und mit der Zustimmung der SL, SP, Klassenlehrperson und dem SPD können auch Schüler/innen bereits ab der 6. Klasse in die Kleinklasse eintreten.

Kleinklassenschüler erhalten in der Regel keine zusätzlichen sonderpädagogischen Massnahmen wie IF oder Nachteilsausgleiche, können aber Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Audiopädagogische Unterstützung) oder dem DAZ-Unterricht zugewiesen werden. Die Schüler/innen

der Kleinklasse erhalten das reguläre Zeugnis ihrer Stufe. Wurden für einzelne Unterrichtsgegenstände individuelle Lernziele vereinbart, wird die Beurteilung in diesen Fächern in einem Lernbericht festgehalten und im Zeugnis neben der Note „gemäss Lernbericht“ vermerkt. Sofern freie Plätze vorhanden sind, können auch Schüler/innen aus den umliegenden Schulgemeinden unter Verrechnung eines Schulgeldes gemäss Vereinbarung vom 5.4.2009 aufgenommen werden.

Personelle Rahmenbedingungen (Ausbildung)

Die Kleinklasse wird von ausgebildeten Lehrpersonen mit Zusatzausbildung als ausgebildeten SHP (schulischen Heilpädagogen) geführt oder von Lehrpersonen, die über eine Zulassung der Bildungsdirektion verfügen.

B ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Ana		
Gesundheitszustand		
Cystische Fibrose (Mukoviszidose), stark fortgeschritten		
Körperstrukturen Intelligenzquotient im Normalbereich (Sek B oder A) knapp Normalgewicht Kyphose sehr tiefe Lungenfunktion (ca.20%) schnelle Ermüdung Körperfunktionen Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt sozial-emotional feinfühlig Sprechen z.T. erschwert durch Husten/wenig Luft Turnen/Pause draussen nicht möglich	Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Gute Aufmerksamkeit; Normale Merkfähigkeit; Kann selbständig Lösungen finden; Kann planen und üben; Trifft Entscheidungen <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> Spricht Hochdeutsch; versteht wenig Schweizerdeutsch <i>Mathematisches Lernen</i> mathematisch stark; Sachaufgaben herausfordernd <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Sehr selbständig und zurückhaltend; Erkennt Frust und Freude und kann damit umgehen; Übernimmt Verantwortung	Partizipation Steht in Beziehung mit ihrer Klasse Kann nur am Vormittag am Unterricht teilnehmen Beteiligt sich an Diskussionen nach Aufforderung Hat kaum Kontakt nach aussen
Umweltfaktoren Verweigert ein Beatmungsgerät oder Rollstuhl Klassenzimmer im obersten Stock (kein Lift!) Pausenzeiten/Sportlektionen alleine im Klassenzimmer Mutter und Stiefvater sehr bemüht Positive Lebenseinstellung, starke Persönlichkeit Berufliche Anschlusslösung mit IV-Unterstützung	Personenbezogene Faktoren 17 Jahre, weiblich Seit 4.5 Jahren in der Schweiz (Serbien) Primarschule in Serbien 2.5 Jahre in der Sek B, seit Sommer 2018 CF (A-Abschluss) 1 jüngere Schwester Fröhlich, optimistisch, ruhige Art, sozial stark	

Joyce		
Gesundheitszustand		
Nichts bekannt		
Körperstrukturen Trägt eine Brille Schlank und gross für ihr Alter Körperfunktionen Kann sportliche Höchstleistungen erbringen (mehrmals auf dem Podest am Leichtathletik Sporttag)	Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Gute Zuhörerin; Aktiv im Unterricht; Gewissenhaft und zuverlässig; z.T. etwas unsorgfältig; selbständig Lösungen finden ist schwierig <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> In der Mundart gewandt; Standardsprache mit Schwierigkeiten <i>Mathematisches Lernen</i> Rechnet relativ sicher im Kopf und schriftlich; Versteht und beherrscht den Unterrichtsstoff; Sachaufgaben herausfordernd <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Kann mit hohen Anforderungen umgehen ; Steckt sich selbst hohe Ziele; Teamfähig; Verantwortungsbewusst; Kann mit Frust und Freude umgehen	Partizipation Ist gut vernetzt in der Klasse und über die Klasse hinaus Nimmt aktiv am Unterricht teil Übernimmt Führungsrolle und schätzt diese War Delegierte im Schülerrat
Umweltfaktoren Lebt in einfachen Verhältnissen Eltern leben seit Winter 2018 in Trennung Gotte (Ex-Frau des Vaters/Schweizerin) unterstützt sie Positive Lebenseinstellung	Personenbezogene Faktoren 16 Jahre, weiblich 2 Geschwister (Bruder jünger, Schwester älter) Mutter und Vater aus dem Kongo In der Schweiz geboren Offen, zugänglich, interessiert	

Samira		
Gesundheitszustand Nichts bekannt		
<p>Körperstrukturen Etwas übergewichtig</p> <p>Körperfunktionen IQ knapp unterdurchschnittlich (IV anerkannt)</p>	<p>Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Starke Lernbeeinträchtigung; Sehr gewissenhaft; Fleissig; Kann kaum selbständige Lösungen finden; Plant und übt sorgfältig <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> Altersgerechter Wortschatz; Einfache Kommunikation gut möglich <i>Mathematisches Lernen</i> Sie beherrscht den Rechenstoff ihrer Klasse nicht; Sorgfältig geübte Vorgänge können kurzfristig abgerufen werden <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Zuverlässig; Übernimmt Verantwortung für ihr Lernen; Kann ihre Emotionen steuern; Neigt zu stiller Resignation; Zurückhaltend in Gruppen</p>	<p>Partizipation Ist in der Klasse akzeptiert Ruhiger Pol Ausserhalb der Schule ebenfalls vernetzt Nicht in einem Verein</p>
<p>Umweltfaktoren Lebt in einfachen Verhältnissen Unternimmt viel mit der Familie Kann Hilfsmittel (Smartphone/Computer) nutzen, z.B. SBB-App</p>	<p>Personenbezogene Faktoren 16 Jahre, weiblich 1 jüngerer Bruder Mutter aus Brasilien, Vater aus der Schweiz In der Schweiz geboren Herzlich, liebenswert, anständig</p>	

Luis		
Gesundheitszustand Diabetiker (tangiert den Schulalltag kaum, isst keinen Zucker)		
<p>Körperstrukturen Trägt eine Brille Normalgewicht Diagnose ADS und Sprachentwicklungsstörung</p> <p>Körperfunktionen Intellektuelles Potential Spürt sich zuweilen kaum Eher unsportlich Undeutliche Artikulation</p>	<p>Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Kurze Konzentrationsspanne; Interessiert an naturwissenschaftlichen Themen Übernimmt kaum Verantwortung für sein Lernen <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> Sprachentwicklungsstörung; Wortschatz z.T. nicht altersgerecht <i>Mathematisches Lernen</i> Basale Fertigkeiten fehlen z.T.; Versteht komplexere Sachzusammenhänge nach Übungsphasen <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Tiefe Frustrationstoleranz; Rasch überfordert</p>	<p>Partizipation Im Klassenverband eingebettet Kann sehr sozial/empathisch handeln Ausserhalb der Schule kaum Kontakte</p>
<p>Umweltfaktoren Situation der Eltern unklar (getrennt oder zusammen) Eltern kaum zuhause Teilt sich das Zimmer mit dem 22jährigen Bruder</p>	<p>Personenbezogene Faktoren 15 Jahre männlich 1 älterer Bruder Eltern aus Kroatien In der Schweiz geboren Mitfühlend, humorvoll, ungestüm</p>	

Rejhan		
Gesundheitszustand		
Nichts bekannt		
<p>Körperstrukturen übergewichtig IQ knapp durchschnittlich</p> <p>Körperfunktionen tiefer Körpertonus</p>	<p>Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Kann zuhören ; Konzentrationsschwierigkeiten; Schwache Merkfähigkeit; Selbständig Lösungen finden für kleine Arbeitsschritte möglich <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> In der Mundart gewandt; Wenig Weltwissen/Wortschatz <i>Mathematisches Lernen</i> Rechenstoff seiner Stufe versteht und beherrscht er knapp <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Hausaufgaben oft i.O.; Prüfungsvorbereitung schwierig; Übernimmt selten Verantwortung bei Gruppenarbeiten; Übernimmt kaum Verantwortung für sein Lernen; Kann meistens mit seinen Emotionen umgehen</p>	<p>Partizipation Eher ruhig und zurückhaltend In der Klasse hat er seinen Platz Klassenübergreifend vernetzt Abgrenzung fällt ihm schwer</p>
<p>Umweltfaktoren Lebt finanziell in guten Verhältnissen V.a. mazedonisches Umfeld Jüngster und einziger Sohn</p>	<p>Personenbezogene Faktoren 14 Jahre, männlich 2 ältere Schwestern Mutter und Vater aus Mazedonien In der Schweiz geboren Humorvoll, etwas faul, sensibel</p>	

Kosrat		
Gesundheitszustand		
Grosse Bauchoperation vor ca. 3 Jahren, nichts Genaueres bekannt.		
<p>Körperstrukturen normalgewichtig kräftig gebaut Bartwuchs</p> <p>Körperfunktionen Kann aggressives Verhalten zeigen Eher träge interessiert/wissbegierig vermutlich traumatisiert (Flucht aus Nordirak)</p>	<p>Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Kurze Konzentrationsspanne; Interessiert an geschichtlichen Themen, die mit seiner Herkunft zusammenhängen; Selbständig HA machen, kaum möglich; Schulabbruch in der 4. Primarklasse (Kriegsausbruch), Wiederaufnahme schulische Aktivitäten im Sommer 2015 <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> Erst seit 4 Jahren Deutschunterricht; Muttersprache Kurdisch; Wortschatz z.T. nicht altersgerecht <i>Mathematisches Lernen</i> Kaum Abstraktionsvermögen; Basale Fertigkeiten fehlen; Bearbeitet Primarschulstoff <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Tiefe Frustrationstoleranz; Konzentrationseinbrüche</p>	<p>Partizipation Neu in der Klasse Im Klassenverband nur teilweise akzeptiert Kann grob/unsozial handeln → schwierig für die Kontaktaufnahme Ausserhalb der Schule Kontakt mit Jugendlichen die kriminell sind</p>
<p>Umweltfaktoren Familie lebt in ärmlichen Verhältnisse, kleine Wohnung wird vom Sozialamt finanziert, Vater erhält IV-Rente Eltern arbeitslos Eigenes Zimmer Trauma der Flucht</p>	<p>Personenbezogene Faktoren 14 Jahre männlich 2 jüngere Brüder Familie aus dem Nordirak Vor knapp 4 Jahren Ankunft in der CH Ehrlich bemüht, aufbrausend, macht sich viele Gedanken über die Welt</p>	

Zerda		
Gesundheitszustand Nichts bekannt		
Körperstrukturen Körperlich weit entwickelt sportlich Körperfunktionen Kleidet sich sehr weiblich Ist nicht für den Sportunter- richt motiviert Ängstlich	Aktivitäten <i>Allgemeines Lernen</i> Häufig aufmerksam; Kann sich Sachzusammen- hänge merken; Übt und plant sorgfältig <i>Spracherwerb u. Begriffsbildung</i> Kann sich altersgerecht verständigen <i>Mathematisches Lernen</i> Starke Kopfrechnerin; den mathematischen Anfor- derungen gewachsen <i>Umgang mit Herausforderungen</i> Kleine Konzentrationsschwächen; Übernimmt Ver- antwortung; Zeigt eine gewisse Prüfungsangst; Kann ihre Emotionen nur schwer kontrollieren	Partizipation ruhig und zurückhaltend Sucht ihren Platz in der Klasse (einzige 1. Klässlerin)
Umweltfaktoren Erlebte in der Primarschule starkes Mobbing Zuzug vor den Sommerferien 2018	Personenbezogene Faktoren 14 Jahre weiblich 1 ältere Schwester Mutter aus der Türkei, Vater aus Italien In der Schweiz geboren Sensibel, zurückhaltend, arbeitsscheu	

C Gemischte Gefühlsbilanz; gemeinsam erarbeitet

D Halbstandardisierter Interviewleitfaden

Gefühle beschreiben (Fragen 1-4)

Was passiert genau in deinem Körper? Erkläre immer für die „Aliens“! Sie haben keine Ahnung und müssen nachher das gleiche fühlen wie du.

Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du **extrem fröhlich (1)** bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

Bei Bedarf Bsp. der LP: Meine Noten haben sich verbessert und ich habe die mündliche Zusage für eine Lehrstelle.

Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du **extrem wütend (2)** bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

Bei Bedarf Bsp. der LP: In der grossen Pause beleidigt Ein/e Mitschüler/in meine Familie oder meine/n beste/n Freund/in.

Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du **enttäuscht (3)** bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

Bei Bedarf Bsp. der LP: Ein/e Freund/in lügt mich an.

Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation **mit einem Gefühl (4)** verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. → *Wenn die SuS es nicht schaffen, zur nächsten Frage gehen.*

Fördernde Faktoren (Frage 5a)

Du hast mir jetzt einige deiner Gefühle erklärt. Was hilft dir beim Erklären deine Gefühle?

Nach den eigenen Aussagen noch zusätzliche Angebote machen. SuS müssen Stellung beziehen → 1 völlig unwichtig, 2, mittelwichtig, 3 extrem wichtig

Ich gebe dir noch eine Auswahl. Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

- die Person
- die Beziehung zur Person
- das Gefühl selbst
- meine Routine im Umgang mit dem Gefühl (weil ich oft glücklich bin, kann ich es auch gut beschreiben?)
- das Praxisprojekt (der 1. Durchgang)
- was genau? (Somatogramm? Gefühlsbilanz?)
- allein oder in der Gruppe
- die Situation (Schule, Freizeit, zuhause, ...)
- Meine Verfassung (ich bin gerade im Stress, ich bin gerade traurig, ich bin gerade fröhlich)

Hemmende Faktoren (Frage 5b)

Was macht es für dich schwierig, ein Gefühl zu beschreiben?

Nach den eigenen Aussagen noch zusätzliche Angebote machen. SuS müssen Stellung beziehen → 1 völlig unwichtig, 2, mittelwichtig, 3 extrem wichtig

Ich gebe dir noch eine Auswahl. Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

- die Person
- die Beziehung zur Person
- das Gefühl selbst
- meine Routine im Umgang mit dem Gefühl (weil ich oft glücklich bin, kann ich es auch gut beschreiben?)
- das Praxisprojekt (der 1. Durchgang)
- was genau? (Somatogramm? Gefühlsbilanz?)
- allein oder in der Gruppe
- die Situation (Schule, Freizeit, zuhause, ...)
- Meine Verfassung (ich bin gerade im Stress, ich bin gerade traurig, ich bin gerade fröhlich)

Evaluation der Praxiswerkstatt und der Hilfsmittel (Fragen 6-8)

6 Das was wir gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“? Kannst du erklären, was du gelernt hast?

7 Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst. Wie findest du dieses Instrument?

8 Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ. Was hältst du von der?

E Forschungstagebuch und Detailplanung

Allgemeine Beobachtungen & Interpretationen

Joyce, Samira, Luis, Rejhan, Kosrat, Zerda

Interview 1 mit SuS	KW 45; Mo/Di, 05./06.11.18	6-7 Schüler à je 5-10 Minuten
<p>Die Interviews fanden in der Kalenderwoche 45 am Montag und Dienstag statt und dauerten zwischen fünf bis zehn Minuten. Die Klassenlehrperson sowie ein Schüler bzw. eine Schülerin begaben sich in den Gruppenraum neben dem Klassenzimmer. Die übrigen Lernenden arbeiteten an ihrem Wochenplan im Klassenzimmer. Die Lernenden kannten diesen Ablauf aus der ersten Durchführung und die Interviews wurden speditiv durchgeführt. Die Möglichkeit, die Praxiswerkstatt mit einem Einzelgespräch zu beginnen, war wertvoll. Die Jugendlichen fühlten sich sofort ernst genommen und waren gern bereit Auskunft zu geben.</p>		

Einheit 1&2	KW 46, Mo/Di	2 Lektionen à je 45 Minuten
<p><i>Kopf und Bauch / Vertrauensbildung (S. 28 - S. 31)</i> Regeln erarbeiten, aufschreiben, unterschreiben, aufhängen. Zwischenbeschäftigung klären (lesen, hat jeder ein Buch/Heft unter der Bank?) Start mit ICH – Fragen an HP (Was macht mich wütend/traurig/...; Wer sind die wichtigsten Personen in meinem Leben?; Warum sind diese Personen mir so wichtig?; Was kann ich nicht ausstehen?; Was liebe ich? ...). Jeder beantwortet sie auf Post-Its. Sammlung im Plenum. Hinweis: Je mehr du über dich weisst, umso besser kannst du dieses Wissen auch nutzen. (Beispiele sammeln. Z.B. Ich weiss, dass mich Lügen wütend machen. Daher sage ich euch das.). Input: Wortschatz an der WT sammeln. Alle bekommen eine Wörterliste. Wir gehen sie gemeinsam durch → Pantomimenspiel. <i>Angenehme Ereignisse / Angenehme Körperereignisse in Sprache fassen (S. 41- S. 45)</i> Angenehme Ereignisse werden am Flipchart gesammelt (Beispiele: Party, gute Noten, Sieg der Lieblingsfußballmannschaft, Musik hören, chillen, neue Freundschaften schliessen, erfolgreicher Wettkampf, ...) Mit Klebepunkten markieren die Jugendlichen 3 Dinge, die sie selber schon erlebt haben. (Klebepunkte mit Namen versehen!). Wir erinnern uns gemeinsam an diese Situation. Was hast du gespürt? Wo hast du etwas gespürt? Wie fühlte sich das an? ... → Erst Schritte mit der Gefühlsbeschreibung (unbedingt auch kleine Schritte positiv verstärken.</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Die Sus liessen sich erneut/zum ersten Mal auf das Experiment ein. Sie haben mitgemacht und waren aktiv dabei. Die ICH-Männchen/Frauchen sind sehr sorgfältig gestaltet worden. Die Regeln konnten in kurzer Zeit zusammengetragen werden. Die SuS haben sinnvolle und umsetzbare Regeln erarbeitet. Transparent machen der Ziele. Sie werden neben den Regeln im Klassenzimmer aufgehängt. A. und S. haben sich eher zurückgehalten. Z. hatte viele gute Ideen und schnell und ohne Vorbehalte von sich erzählt. Am Schluss versuchte sie das Gefühl «verliebt sein» zu beschreiben. J. hat gute Ideen gebracht, war aber eher zurückhaltend. Beim Erarbeiten der Regeln hat sie sich aktiv eingebracht. R. hat sich kaum beteiligt. Die Regeln aber im Anschluss unterschrieben und gesagt, dass er sie schon gut finde. L. hat ein tolles ICH-Bild gestaltet und war während gut 20 Minuten total konzentriert an der Arbeit. In der zweiten Lektion liess er sich ab und an von K. ablenken. Auf ein mögliches Timeout hingewiesen wollte L. unbedingt im Zimmer bleiben. K. hat oft nachgefragt, was er machen musste. Bei der Erarbeitung der Regeln hat er gut mitgearbeitet. Es fiel ihm zu Beginn schwer zu unterscheiden zwischen Regeln die allgemein gelten (z.B. nicht spucken) und Regeln die zusätzlich für diese Lektionen wichtig sind. In der zweiten Phase musste er einmal das Zimmer verlassen, da er das Lachen trotz mehrmaligem Hinweisen nicht unterdrücken konnte.</p>	<p>Einlassen auf das Projekt Erarbeitung der Regeln Zieltransparenz</p> <p>S. agiert zurückhaltend Einstieg gelingt sofort</p> <p>J. gute Inputs von Beginn an</p> <p>Passiv positiv</p> <p>Konzentration auf und ab, will teilnehmen! Androhung Timeout</p> <p>Unsicherheit bei K.</p> <p>Timeout, Lachen</p>
	Reflexion	<p>Die ICH-Männchen/Frauchen als auch das gemeinsame Erarbeiten der Regeln erlebte ich als sehr konzentriert und produktiv. Die Wortliste hat die SuS angeregt über neue Formulierungen nachzudenken. Es gab auch lustige Momente, z.B. als das Wort «berauscht» pantomimisch dargestellt wird. Das beschreiben von Gefühlen erlebten die SuS auf Nachfrage sehr schwierig. Es fiel oft das Wort «gut» bei Beschreibungen, dieses genauer zu erklären war für sie schwierig (ist auch kein Problem, da wir erst am Anfang des Projektes sind!).</p>

Anhang

Fazit	<p>Erneut ein toller Start ins Projekt. Noch ist Zurückhaltung zu spüren, vor allem der neue Schüler K. bringt Unsicherheit. Die andere SuS vertrauen ihm noch nicht voll. Erstaunlich wie sich auch diese SuS-Gruppe wieder ziemlich vorbehaltlos auf das Projekt einlässt.</p> <p>Die bekannte Materialauswahl hat sich bewährt (Flipchart/dicke farbige Filter/leuchtende Post-It's) als Abgrenzung zum «normalen» Unterricht.</p> <p>Im Idealfall könnte man den Stuhlkreis stehen lassen und die SuS hätten dennoch alle einen Stuhl am Platz. Das Mittragen der Stühle (ca. 2x pro Lektion) schafft Unruhe. Lässt sich nicht anders einrichten, da zu wenig Stühle vorhanden.</p>	<p>Unsicherheit durch K. Ernsthaftigkeit der SuS</p> <p>Routine</p>
--------------	---	--

Einheit 3&4	KW 47, Mo/Di	2 L. (zeitlich verschoben -> koll.UB2)
<p><i>Somatogramm</i> (S. 32 – S. 35) Einführung Somatogramm. Ich starte mit angenehmen Ereignissen. (Einheit 4 aus 1. Durchführung!). Bezug auf die Einheit 2. Wir zeichnen die Gefühle gemeinsam am Beispiel ein. Alle machen das gleiche auch individuell. Wir versuchen wieder gemeinsam Begriffe zu finden für dieses «Wohlfühlen». Alle SuS wählen aus ihrer Wortta- belle 5 Wörter, die ihnen besonders zusagen. Versuch die Somatogramme zu versprachlichen. Zuerst in drei Sätzen, danach erklären die SuS ihre Somatogramme in der Gruppe. Wortschatz Input2, anstreichen was ihnen bekannt ist, kurzes Pantomimenspiel. Negativ, siehe oben für positiv.</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Die «geübten» SuS übernehmen zuerst die Verantwortung im Kreis (z.B. J.), um das gemeinsame Somatogramm zu erstellen. Es kommen interessante Hinweise von allen. R. sagt, dass seine Beine mit Energie vollgepumpt sind, wie vollgeladene Batterien. L. sagt, dass seine Hände wie «geladen» sind. S. sagt, dass ihr Herz schnell und stark schlage. J. sagt, dass sie schöne Gedanken habe. Daraufhin hat Z. keine Mühe, sich ebenfalls zu äussern. Sie sagt, dass sie am ganzen Körper Energie spüre und sich ganz leicht fühle. K. sagt, dass er nicht wisse, was er jetzt tun soll. Nach einigen Beispielen mehr und mit der Unterstützung der anderen SuS gelingt es ihm zu formulieren, dass er am ganzen Körper zittere. Grundsätzlich finden alle SuS schnell wieder in die Lektion hinein. Sie kommen in den Stuhlkreis und arbeiten mit. S. nur nach Aufforderung. K. hat Mühe, sich auf das Thema einzulassen. Wir üben auch das Versprachlichen der Somatogramme. Die SuS geben sich grosse Mühe. Es gelingt (z.T. mit Hilfe – R/S/K). Die Adjektive überfordern sie etwas. Ihre Beschreibungen sind einfach (Ich fühle mich ganz schwer; Alles zieht mich auf den Boden →L.). L. muss trotz guter Mitarbeit ein 5minütiges Timeout nehmen. Im Gespräch sagt er, dass er kaum geschlafen habe und dass sein Wochenende sehr langweilig war. Gemeinsam überlegen die SuS, in welcher Form sie die Somatogramme präsentieren wollen. Sie entscheiden sich für eine Präsentation im Kreis. Nach einer kurzen Vorbereitungsphase (individuell) kommen alle im Kreis zusammen. Die Mädchen beginnen. Zu Beginn müssen sich die Jungs noch ein Lachen verkneifen, nach einem kurzen Einwand lassen sie sich auf die Arbeit ein und hören zu. Während der dritten Präsentation drehen sich K. und L. plötzlich ab und machen etwas an ihren Somatogrammen. Ich unterbreche vehement und sage, dass sie zuhören sollen und was das für ein Gefühl auslöst in der Person die präsentiert, wenn sie sich einfach abdrehen. Sie reagieren einsichtig und wollten interessanterweise nur noch etwas an ihren Somatogrammen ändern (verbessern, austradieren). Ich erkläre ihnen, dass es genau richtig ist, so wie sie es gemacht haben, sie müssen sich nicht mit den anderen vergleichen. Es ist also ein Missverständnis und lässt sich schnell klären. Die Jungs erklären ebenfalls sehr ernst und gewissenhaft. Sie scheinen etwas nervös zu sein. Zu Übungszwecken wählen wir nochmals eine ganz konkrete positive Situation aus. Ich mache ein paar Beispiele an denen sich die SuS orientieren können (verliebt sein / von der Mutter gelobt werden, weil man staubgesaugt hat / eine telefonische Zusage für die Lehrstelle bekommen / der Vater sagt, dass er stolz auf einem sei / ...). Viele SuS wählen eins dieser Beispiele.</p>	<p>Geübte SuS Vorreiterrolle</p> <p>Guter Kommentar</p> <p>Selbständig som. Marker genannt, solider Input J. undifferenziert Nach Beispielen sofort dabei Unsicherheit bei K., mit Beispielen und pers. Unterstützung Beschreibung möglich. Mitarbeit nach Aufforderung Mühe sich einzulassen Mit Hilfe Versprachlichung möglich</p> <p>Timeout, schlechte Tagesverfassung</p> <p>Mädchen beginnen Lachen der Jungs – Unsicherheit? Ernsthaftigkeit, K&L wollen es gut machen</p> <p>Modeling, sich an Beispielen orientieren</p>
--------------------------------	--	---

	<p>K. muss ich den Auftrag mehrmals wiederholen und ihn eng begleiten. Er bringt ein interessantes Somatogramm, in dem er, auf Herzhöhe einen dicken blauen Kreis ausmalt und dabei extrem fest drückt. Mündlich ergänzt er: „Mein Herz könnte mich fast erdrücken, so fest liebe ich meine Mutter.“ Mehr möchte er nicht einzeichnen. L. versteht den Auftrag, schafft es aber nicht sich zu konzentrieren, mit meiner Hilfe entsteht ein Ergebnis. J&S arbeiten konzentriert und selbständig. J. notiert zuerst sehr allgemeine Bemerkungen (z.B. ein schönes Gefühl), danach wird es konkreter. Ich weise sie darauf hin und sie versteht, was ich möchte (konkrete Wahrnehmen: z.B. mein Herz schlägt, anstatt ich bin stolz). S. hat ein gutes Beispiel (Lehrstellen-zusage) und bearbeitet den Auftrag sehr genau.</p> <p>Z. hat ebenfalls ein passendes Beispiel für sich gefunden (verliebt sein) und arbeitet sehr sorgfältig. Angesprochen auf die Gefühlsstunden antwortet sie, dass sie ihr Spass machen.</p> <p>R. ist sehr bemüht. Oft hört er genau zu und übernimmt häufig Formulierungen von den Beispielen (Frage an mich: Was ist hier kognitiv möglich?).</p>	<p>Enge Begleitung durch LP, interessantes mündliches Resultat</p> <p>braucht Unterstützung</p> <p>tolles Beispiel</p> <p>Bemüht, arbeitet mit Vorlagen</p>
<p>Reflexion</p>	<p>Die gemeinsamen Beispiele helfen den SuS sehr. Z.T. zeichnen/schreiben sie auch vom Flipchart ab (scaffolding wygotski). Nicht so hilfreich war die Adjektivliste. Sie scheint die SuS eher zu überfordern.</p> <p>Vor allem L. und K. brauchen viel Unterstützung. L. bringt tolle Ergebnisse, wenn er die Konzentration aufrechterhalten kann.</p> <p>K. scheint hin und her gerissen zu sein zwischen „sich zu öffnen“ und „sich nicht mit dem Thema befassen zu wollen“. Hypothese → er möchte keine schlafenden Hunde wecken... würde er sich ganz ehrlich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen, würden sie ihn vermutlich übermannen (Fluchthintergrund, nicht psychologisch aufgearbeitet).</p>	<p>Hilfe durch Beispiele Adjektivliste, hat noch Potential</p> <p>Viel Unterstützung, mit Konzentration gute Ergebnisse möglich</p> <p>Fluchtvergangenheit von K. Hindernis um sich zu öffnen</p>
<p>Fazit</p>	<p>Wenn mit einer Adjektivliste gearbeitet wird (z.B. Bei negativen Somatogrammen) vereinfachen/kürzen mit den Jugendlichen selber erarbeiten. Es braucht eher Bewegungsadjektive. Wie fühlt sich etwas an? Es schwebt, zittert, bebt, ist leichtfüßig, elegant, ist angespannt...</p> <p>Die konkreten Beispiele waren bei den SuS sehr beliebt.</p> <p>Wir sind nicht zu den negativen Somatogrammen gekommen. Diese Einheit wird verschoben.</p>	<p>Ideen für Adj. Liste</p> <p>Beispiele für die SuS</p>

Einheit 5&6	KW 48, Mo/Di	2 Lektionen à je 45 Minuten
<p><i>Neg. Körperempfindungen in Sprache fassen (S. 36-S. 37)</i> Negative Situationen zusammentragen → Klebepunkte vergeben. Versuchen die negativen Gefühle in Worte zu fassen. Gemeinsames Somatogramm am Flipchart. Eine Situation wird aufgezeigt. Die SuS versuchen das Somatogramm individuell am Platz zu gestalten, für ihre gewählte Situation. 2. Schritt: Die SuS versuchen das Somatogramm mit Hilfe der Wortliste zu versprachlichen. Wer fertig ist: Weiterüben! Mit einer anderen Situation!</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Die Stimmung in der Klasse ist nach der Musiklektion immer etwas aufgeheizt. So auch heute. Die SuS können kaum ruhig sitzen. Es fallen immer wieder Seitenblicke. Wir beginnen daher im Kreis, allerdings stehend um die unruhige Stimmung aufzufangen. Wir tragen unangenehme Situationen zusammen. Interessanterweise kommen die SuS nicht so ins Feuer. Es läuft harzig. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beteiligen sich vor allem Z. und L. Sie bringen Inputs. S. sagt ebenfalls etwas, ohne dass sie aufgefordert wird. Sie bringt ein aktuelles Beispiel (Schmerzen am Knie, zum Glück keine OP). Auch J. und R. bringen Inputs. Wobei J. sehr zurückhaltend ist (letzte Woche hat sie mir erzählt, dass sich ihre Eltern trennen werden, ich weiss nicht, wie fest sie sich in unangenehme Situationen hineinversetzen möchte, ohne dass es ihr allenfalls zu viel wird...). Die SuS finden ihren Rhythmus und es kommen nun einige Beispiele.</p> <p>Die Jungs erzählen häufig, wie sie auf die Situationen mit Aggressionen reagieren würden, die Mädchen verhalten sich still. Daraus ergibt es sich, dass ich ihnen erzähle, dass unangenehme Gefühle sich bei den Jungs häufig nach aussen zeigen und sie sich bei den Mädchen eher nach innen bemerkbar machen. Ich bringe das Beispiel selbstverletzendes Verhalten. R. lacht laut er wird sofort und kompromisslos rausgeschickt. Z. und L. unterhalten sich, weil auch L. findet, dass ich jetzt mal nicht übertreiben soll. Z. wehrt sich und sagt, dass er ja nicht wissen könne, wie sich die Mädchen fühlen. Ich bestärke Z. in ihren Worten und sage, dass niemand das Recht hätte über die Gefühle oder Reaktionen anderer zu urteilen.</p> <p>Am Platz starten die SuS mit ihren Somatogrammen. Derweil bespreche ich mit R. die Situation von vorhin. Er redet sich zuerst raus, etwas später lenkt er ein, als ich ihn darauf hinweise, wie ärgerlich es für ihn sei, wenn man seine Mutter beleidige. Dieser Vergleich hilft ihm zu verstehen, dass alle Menschen mit Beleidigungen unterschiedlich umgehen und dass man sich deswegen eben auch selber verletzen kann. Daraufhin darf er wieder am Unterricht teilnehmen. K. macht erneut ein sehr einfaches Somatogramm mit nur wenigen Zeichenstrichen. Schriftlich fällt es ihm schwer, sich zu äussern. Im Gespräch mit der Lehrperson macht er differenzierte Bemerkungen. «Mein Herz schmerzt», «Ich will, dass mich niemand sieht, damit die Tränen kommen können.»</p>	<p>Situative Adaption</p> <p>Super Meldung ohne Aufforderung Input L./R./Z. J. sehr zurückhaltend, persönliche Probleme</p> <p>Interessant: Jungs aggressiv nach aussen, Mädchen nach innen</p> <p>Regelverstoss-> Konsequenz; Timeout! Diskussion L&Z, ritzen Macht sich stark für ihre Ansicht LP und R klären Konflikt SuS ernstnehmen; Konflikte klären, sich Zeit nehmen Einfaches Somatogramm, schriftlich schwierig, mündl. differenziert</p>
Reflexion	<p>Der «Ständerat» hatte Vor- und Nachteile. Positiv: die SuS konnten sich stehend austoben, Negativ: Es wurde unruhig, weil immer wieder SuS angelehnt haben, andere SuS das bemerkten und sie zurechtwiesen. Der Fokus ging so etwas verloren.</p> <p>Der Disput zwischen Z. und L. war spannend. Z. hat sich vehement dafür eingesetzt, dass „ritzen“ durchaus vorkäme bei Mädchen und dass L. sich kein Urteil darüber erlauben darf. J. und S. haben zugehört. J. hat gesagt, dass niemand wisse, wie es jemandem innendrin gehe. Das Gespräch war sehr wertvoll und der Ausschluss von R. hat deutlich gemacht, dass auslachen oder auch nur das Werben einer Aussage zum (zeitlich begrenzten) Ausschluss führen kann.</p> <p>L. ist nur wenig konzentriert und braucht viel personelle Unterstützung. J. und Z. entwerfen schöne Somatogramme und verschriftlichen diese ohne grosse Mühe. S. zeichnet sorgfältig, das verschriftlichen fällt ihr schwer.</p> <p>R. beginnt mit dem Somatogramm, kann sich aber nicht ganz darauf einlassen. Nach dem klärenden Gespräch mit der LP beginnt er zu arbeiten und zeigt Interesse.</p>	<p>Adaption nicht 100% erfolgreich</p> <p>J. und S. hören aufmerksam zu, bringt sich ein Regeln einfordern Somatogramm & Verschriftlichung kein Problem Unterstützung / Problem: Konzentration Sorgfalt, Verschriftlichung schwierig Gespräch->Erfolg</p>
Fazit	<p>Der Ständerat hat sich nur bedingt bewährt. Das konsequente Rausschicken eines Schülers war ein starkes Zeichen. Die Mädchen konnten sich besser auf die Aufgabe einlassen als die Jungs.</p>	<p>Regeln einfordern Mädchen besser als Jungs</p>

Einheit 7&8	KW 49, Mo/Di	2 Lektionen à je 45 Minuten
<p><i>Der Begriff „somatische Marker“ und die Wurmmetapher (S. 49 – S. 53)</i> Wir haben gelernt, was wir wo fühlen, wenn es uns gut/schlecht geht. Vorbereitungsfrage: Wie hilft uns das jetzt weiter? Strudelwurmgeschichte -> stark vereinfacht! Gleichzeitig mit Zeichnungen am HP! Verständnissicherung durch nachfragen und diskutieren. <i>Verstand und Unbewusstes (S. 54 - 59)</i> Die Zwei Informationssysteme nochmals aufnehmen. Am HP mit Folie (S. 55). Beispiele Mia/Ben (S. 57) gemeinsam besprechen. Sammeln und erweitern am HP, was Verstand und Unbewusstes bei uns so treibt. Die Gefühlsbilanz (S. 60 – S. 65) Negative Gefühlsbilanz. Gross am Flipchart. Gefühlsbilanz mit Lebensmitteln/essen, das ich gar nicht mag.</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Der stark vereinfachten und mit Zeichnungen begleiteten Geschichte zum Strudelwurm konnten die SuS fast bis zum Schluss folgen. Dies haben sie durch gezieltes Nachfragen bewiesen. Ausserdem wurden sie immer wieder aufgefordert eigene Beispiele einzubringen. Dies hat v.a. J., R. und Z. sehr engagiert gemacht. S. hat zugehört und sich auf meine Aufforderung hin ebenfalls gemeldet. Ihr Beitrag war eine Wiederholung eines meiner Beispiele (Angst vor dem Hund, weil man einmal gebissen wurde.). K. war zuerst etwas aufgeregt und nervös. Es dauert jeweils einen Moment, bis er den Einstieg in die Lektionen findet. Er ist zu Beginn oft verunsichert und fragt laut und unpassend in die Runde, was denn nun zu tun sein. Er fand bisher allerdings in alle Lektionen hinein und beteiligt sich, sobald er merkt, was die anderen beitragen.</p> <p>Je länger die Geschichte wird (trotz Vereinfachung) umso eher schweifen die SuS ab. Ich improvisiere und erzähle fast nur noch anhand von Beispielen. Die SuS beteiligen sich daraufhin wieder aktiver. Es entsteht eine spannende Diskussion, ab wann man Erinnerungen abspeichern kann. Ich sage, dass bereits ein Embryo im Bauch gewisse Dinge abspeichern kann (z.B. die Eltern streiten sich ständig, das Kind spürt die Anspannung der Mutter.). Mit den Beispielen habe ich die Aufmerksamkeit der SuS. Sie fragen nach (R. Wie wissen sie das? J. Warum kann ich mich daran nicht erinnern?). Das Beispiel mit den Jeans leuchtet den SuS ein. Der Strudelwurm will die Jeans unbedingt obwohl sie zerrissen ist und teuer. Der Verstand sagt, dass sie zu teuer ist und viel zu kalt für den Winter. J. muss schmunzeln. Darauf angesprochen, sagt sie, dass sie sich ertappt fühle. Weiter erkläre ich, dass der Verstand in der Pubertät noch im Aufbau ist. R. fragt, ob er also gar nichts dafür könne, dass er die HA nie dabei habe. Die Stimmung wird immer entspannter. Ich versuche anhand eines Beispiels zu erklären, was es bedeutet, wenn die Jugendlichen die Konsequenzen ihres Handelns nicht erkennen:</p> <p>Immer zu spät → es gibt eine gelbe Karte → nach drei gelben Karten gibt es eine Rote Karte → danach folgt ein Verweis → danach entweder der Schulausschluss oder die Kreuzchen in Zeugnissen werden ganz schlecht. Die SuS sehen vorerst nur die Gelbe Karte, die ihnen noch ziemlich egal ist. Sie sehen nicht, dass sie sich langfristig das Leben schwer machen.</p> <p>Die SuS haben aufmerksam zugehört und nachgefragt. Die Zeichnung am HP haben S. und K. kommentiert und gesagt, dass sie manchmal wirklich noch nicht kapieren, was die Konsequenzen seien für ihr späteres Leben.</p> <p>Die Stunde fand einen schönen Abschluss mit den Beispielen von Mia (aus dem Lehrmittel). Viele SuS konnten sich mit diesen Beispielen identifizieren (Z. mit dem Cannabis Konsum, R. mit den Hausaufgaben, J. mit dem Kauf von Kosmetika, K. mit den Verspätungen, S. mit dem Handy bis in alle Nacht). Ich habe die SuS bei einigen Beispielen ganz konkret angeschaut und sie mussten schmunzeln. R. hat sogar im Plenum gesagt, dass es genauso sei.</p> <p>Es gab eine kurze Wiederholung zum Thema Verstand und Unbewusstes. Die SuS konnten sich an das Beispiel mit den Jeans erinnern. Daraufhin suchten wir gemeinsam nach unbewussten Vorgängen, und solchen, die wir direkt steuern wollen/können. Es kamen einige gute Beispiele zusammen. Im Anschluss erarbeiteten die SuS je 3 eigene Beispiele für Unbewusstes bzw. Verstand.</p> <p>Am Flipchart wurde danach die Gefühlsbilanz erklärt. Die SuS haben schnell erfasst, worum es ging. Die gemeinsame Gefühlsbilanz hat sich schnell gefüllt. Nach einer Runde mit «Essen, das wir nicht mögen», gingen wir eine Stufe weiter. Jede/r musste eine unangenehme Situation notieren, und diese auf der negativen Seite verorten. Gleichzeitig haben die Jugendlichen erklärt, warum sich ihre Situation wo auf der Skala befindet.</p>	<p>Theorieinput stark vereinfacht Engagement Zuhören, Melden nach Aufforderung, Wiederholung unsicher → K. wird laut</p> <p>Theorieinput zu komplex Situative Adaption Lebenswelt der Jugendlichen Lebenswelt der Jugendlichen, Beispiele</p> <p>Bestätigt das Verständnis von Verstand und Unbewusstem</p> <p>Lebenswelt, Beispiele Bsp., Identifikation</p> <p>Von einfach zu schwierig, mit Vorwissen gute Ergebnisse</p>
--------------------------------	--	---

<p>Reflexion</p>	<p>Die Geschichte lässt sich kaum mehr kürzen. Der Konzentrationsbogen der SuS wurde sichtbar. Nach ca. 7 Minuten musste ich improvisieren und habe vor allem mit Beispielen gearbeitet. Auch die Metapher des Strudelwurms finde ich nicht so geeignet. Die SuS können sich irgendwie nicht damit identifizieren. Die SuS wurden hellhörig als ich von der Entwicklung des Hirns sprach, also, dass sie «gar nichts dafür können» obwohl ich dem vehement widersprochen habe. Sie müssen, obwohl ihr Hirn noch nicht 100% bereit ist, Verantwortung übernehmen. Mit diesem Schlusspunkt, den alle mit Nicken quittierten, gingen die SuS in die Pause.</p> <p>Das Einordnen von schlechten Situationen haben die SuS mit viel Seriosität erledigt. Es kam zu interessanten Äusserungen. R. sagte, dass es zwar Scheisse sei, wenn die PS4 kaputt gehe, dafür hätte er dann Zeit zu lernen. S. erklärte, dass die neue Zahnsperre zwar schmerzt und nicht schön aussieht, dafür hat sie später schöne Zähne. J. und Z. klebten ihre Zettel (Vertrauen missbrauchen, Betrogen werden) zuoberst hin und erklärten auch, dass das für sie das Schlimmste sei. K. hat im Brustton der Überzeugung erklärt, dass es für ihn das Schlimmste sei, wenn er keine frischen Kleider mehr hat. Es entstand eine spannende Diskussion darüber, was jetzt schlimmer sei «betrogen werden» oder «keine frischen Kleider». Ich erklärte, dass das jede/r für sich selber entscheiden muss. Brachte aber das Beispiel eines toten Familienmitglieds. Damit konnte K. etwas anfangen. Er hat dann erklärt, dass er die Stärke seines somatischen Markers verändern würde, wenn er noch andere Dinge platzieren müsste. L. hat kurz gesagt, dass es schlimm sei, wenn sein Computer einen Virus hätte. Aber man könne den Computer dann ja neu aufsetzen, darum habe er seine Situation nicht zuoberst hingetan.</p>	<p>Problematik Theorieinput, keine Identifikation mit dem Strudelwurm, SuS haben keine Vorstellung davon, was das überhaupt ist. →Situative Adaption Ernsthaftigkeit</p> <p>Gutes Bsp. Schönes Beispiel</p> <p>Auseinandersetzung mit dem Thema Unsicherheit → etw. ins Lächerliche ziehen Im Gespräch lenkt K. ein (Bsp. Tod in der Familie leuchtet ihm ein)</p> <p>Begründet Gefühlsbilanz</p>
<p>Fazit</p>	<p>Den Stolperstein Strudelwurmgeschichte würde ich ganz auflösen und mit Beispielen arbeiten. Das Thema Hirnentwicklung interessiert sie sehr → daran anknüpfen. Die unendliche Geschichte mit den Konsequenzen haben die SuS verstanden und hoffentlich etwas für den Schulalltag mitgenommen.</p> <p>Das Thema Verstand/Unbewusstes interessiert die SuS sehr, vor allem mit dem Hintergrundwissen, dass ihr Hirn gerade in Sachen Verstand noch nicht voll ausgebildet ist. Die Beispiele von Mia/Ben waren sehr einleuchtend und passend. Eine Situation als mit negativen, somatischen Marker zu bewerten, haben die SuS gut gemeistert. Es war eine sehr angeregte Trainingseinheit.</p>	<p>Input Strudelwurm ganz auflösen; Idee Hirnentwicklung?</p>

Einheit 9&10	KW 50, Mo/Di	2 L. (zeitlich verschoben -> koll.UB2)
<p><i>Stärkegrad eindeutiger somatischer Marker bestimmen (S. 66 – S. 70)</i> Eindeutig negative somatische Marker individuell eintragen. Mit kurzer Begründung. Gemeinsam am Flipchart: Positive Situationen einordnen. Zuerst Lieblingsessen, dann schöne Situation. Eindeutig positive somatische Marker individuell eintragen. Mit kurzer Begründung. <i>Wahrnehmung, Wertigkeit und Stärkegrad somatischer Marker trainieren (S. 71 – S. 75)</i> Gemeinsam: Gemischte Gefühle am Flipchart. Alle am Platz: Gemischte Gefühle, nur 2. Achtung: 4x Eintragungen, weil alle Vorkommnisse in positiv und negativ verortet werden müssen.</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Kurze Wiederholung, der negativen somatischen Marker. Warum haben die SuS welche Ereignisse wo eingeordnet. Gemeinsam im Ständerat. Die SuS haben als Wiederholung (für A.) nochmals ihre negativen Ereignisse eingeordnet und erklärt. Danach haben am Platz alle SuS drei Situationen ausgewählt, die sie negativ in Erinnerung hatten. Sie mussten sie auf der Skala verorten. Die LP ging durch die Tischreihen und hat teilweise nachgefragt. L. hat ganz oben den Tod eines Familienmitglieds notiert. Kurz darunter schrieb er: PC kaputt. Ich sprach ihn auf die Nähe dieser zwei Bewertungen an. Daraufhin hat er sofort realisiert, dass er die zwei Ereignisse weiter auseinander positionieren möchte. Er hat es auch erklärt. Beim Tod eines Familienmitglieds könne ich ja nicht nichts machen. Wenn der PC kaputt ist, könne er ihn aber reparieren lassen.</p> <p>Im Anschluss an diese Sequenz haben alle SuS ein Beispiel ausgewählt und erklärt, warum sie ihr Beispiel genau dort verortet haben. J. erklärte, dass sie sich den Fuss brach, das war für sie ganz oben auf der Skala. In der anschließenden Erklärung, hat sie das Ereignis dann ganz detailliert beschrieben. Ein älterer Junge hat ihr in der Primarschule mit Absicht den Fuss so verdreht, dass er brach. Ihre Erläuterungen waren wichtig für die Einordnung auf der Skala. S., A. und Z. haben wie L. die Situation des Todes eines Familienangehörigen oder einer Kollegin gewählt.</p> <p>Der gemeinsame Input am Flipchart zu den positiven somatischen Markern lief routiniert ab. Zuerst wurde das Lieblingsessen verortet, danach kamen persönliche Ereignisse/Situationen. J. und A. haben beide ihre Geschwister notiert. Die Erklärungen waren einleuchtend, sie nerven zwar manchmal aber sie sind doch froh, dass sie ihre Geschwister haben. S. hat von ihren fünf Hunden in Brasilien erzählt, die zwar viel Arbeit aber auch viel Freude machen. K. hat erklärt, dass er es liebe mit seinen Freuden Faxen zu machen, dass sie es manchmal aber auch übertreiben, darum klebte er sein Post-It nur in die Mitte der Skala. Z. hat mit einem Schmunzeln, das «schulfrei» ganz oben auf die Skala geklebt. Die LP hat nachgefragt, ob sie es im Vergleich zu den anderen Ereignissen dort oben lassen möchte. Sie hat diese bestätigt und dabei immer wieder geschmunzelt. Die SuS haben individuell am Arbeitsplatz positive Ereignisse notiert. Z. hat sich damit schwer getan, und in einer halben Stunde nur ein Ereignis notieren können. L./S./J. waren sehr speditiv und hatten schnell drei Ereignisse zusammen. Ihre mündlichen Erklärungen dazu waren sehr aufschlussreich (Hund haben, alte Kollegen wieder treffen). K. war sehr hibbelig. Er konnte kaum ruhig sitzen und brauchte immer wieder Unterstützung. Er hat zu Beginn ausserdem die Skalen falsch verstanden (+++ / ---). Ganz negativ hat er auf der negativen Skala ganz unten eingetragen anstatt ganz oben. Dieser Zeitverlust stresste ihn. Es hat nicht für drei Ereignisse gereicht. R. war zuerst nicht bei der Sache (eine Gelbe Karte vom Morgen hat ihn zu sehr beschäftigt, wie im Einzelsprach danach herauskam). In der letzten Viertelstunde konnte er sich sammeln und hat selbständig passende Beispiele gefunden. Im Anschluss an die individuelle Arbeit duften alle SuS ein Ereignis präsentieren. Diese Möglichkeit haben alle SuS ausser Z. wahrgenommen.</p> <p>Die gemischten Gefühle wurden genauso eingeführt, wie zuvor die negativen/positiven. Die SuS hatten schnell den Dreh raus, auch, weil wir schon bei den negativen und positiven viel diskutiert haben. Die SuS haben dann je 2 Ereignisse auf den Skalen verortet. Im Anschluss daran, beschrieben sie die positiven und negativen Aspekte der ausgewählten Ereignisse. Z. hat keine Hilfe benötigt und zügig gearbeitet. Auf die vorherige Lektion angesprochen meinte sie, dass es ihr besser gehe, darum sei sie schneller. R. und L. haben mit etwas Hilfe ein tolles Ereignis erzielt. S. und J. haben selbständig gute Ideen zu Papier gebracht. K. hat mit enger Begleitung ebenfalls ein gelungenes Ergebnis erzielt. Das Ausfüllen der positiv/negativ Tabelle zu den einzelnen Ereignissen gelang zumeist selbständig.</p>	<p>Bsp. L. Computer kaputt vs. Tod Familienmitglied</p> <p>Präsentation Ergebnisse Routine Beispiel, wo die mündl. Erklärung wichtig war Wiederholung</p> <p>Sinnvolle Erklärungen</p> <p>Motivationseinbruch</p> <p>Speditive Arbeit</p> <p>Unterstützung nötig, Missverständnis, Zeitverlust, Stress</p> <p>Abgelenkt durch GK</p> <p>Nicht präsentiert</p> <p>Routine und Vorwissen erleichtern die Aufgaben</p> <p>Alles gut. Es geht besser, darum arbeitet sie besser. Mit Hilfe, tolles Ergebnis Selbständige, gute Ideen Enge Begleitung, danach selbständiger</p>
--------------------------------	---	---

Reflexion	<p>Interessant waren die Erklärungen zu den einzelnen Ereignissen aber auch der Austausch darüber. Diese haben zuweilen Recht viel Licht in die Angelegenheit gebracht (Fussbruch, PC vs. Tod Familienmitglied). Der schriftliche Ausdruck der Jugendlichen wurde durch gezieltes Nachfragen/Mündlichkeit detaillierter. Untereinander gab es kaum Diskussionen. Alle SuS haben akzeptiert, was die anderen notiert haben.</p> <p>Die Routine bringt Ruhe in den Ablauf. Alle kommen im Ständerat um das Flipchart herum und erklären. Die SuS waren mit Seriosität dabei, Z. schien sich etwas aufzuspielen mit ihrer Positionierung des «schulfrei».</p> <p>Das Vorstellen der einzelnen Ergebnisse im Plenum wird sehr positiv aufgenommen. Die anderen SuS hören zu und verhalten sich recht still. Für die LP sind diese Momente wertvoll, da sich die SuS mündlich noch detaillierter ausdrücken können.</p> <p>Bei der Arbeit mit den gemischten Gefühlen hat sich die Routine vor allem bei Z. J. und S. gezeigt. Die drei Mädchen der Klasse arbeiten absolut selbständig. Zeigen ihr Ergebnis und widmen sich danach eigenen Aufgaben. Die Jungs brauchen alles in allem mehr Unterstützung, kommen damit aber auch zu schönen Ergebnissen und sie führen tolle Diskussionen.</p>	<p>Austausch und Ergänzungen wichtig Alle SuS-Meinungen werden akzeptiert</p> <p>Routine Aufspielen</p> <p>Mündl. Vorstellen wichtig</p> <p>Mädchen total selbständig, Jungs mit etwas mehr Unterstützung auch zum Ziel</p>
Fazit	<p>Die SuS arbeiten gerne mit den Skalen. Diese müssen aber sorgfältig eingeführt werden (Siehe Problematik K. mit ---/+++). Ideal sind die Runden im Kreis. Interessant ist immer wieder, wie begeistert die SuS davon sind, etwas zu präsentieren. Sei es auch noch so persönlich – oder gerade deswegen?</p>	<p>Gefühlsskala wird pos. bewertet SuS präsentieren gerne</p>

Unterbruch	KW 51-53	Schulsilvester / Weihnachtsferien
Wiedereinstieg/-holung	KW 2, Mo	1 Lektion intensiv!
<p>In der Lektion wird wiederholt und aufgefrischt. Die Lehrperson stellt ein persönliches Somatogramm (Situation: LP wird von der Schulpflege in einer Lektion besucht) vor. Sie erklärt zudem, welche Gefühle sie in dieser Situation hat und wo sie diese auf der Gefühlsbilanz verortet.</p>		

Einheit 11&12	KW 2, Mo/Di	2 Lektionen à je 45 Minuten
<p>Wiedereinstieg, Wiederholung, Eintauchen Nochmals gemischte Gefühlsbilanz. Pro SuS 1. Auf ein A3 Papier. Schön gestalten. Somatische Marker können auch von aussen beobachtet werden. 2 Gruppen. 1 Gruppe sieht sich Bilder an. Die andere Gruppe beobachtet. (3 Bilder). Danach wechseln die Gruppen. Was ist zu beobachten? Danach versuchen, alle Bilder zeigen. 1 Person sieht sich die Bilder an, die anderen versuchen zu erraten um welches Bild es sich handelt. <i>Ein Thema bearbeiten (S. 84/85).</i> Gemischte oder negative Situation wählen. Hineinversetzen. Somatogramm mündlich machen. Gefühlsbilanz aufzeichnen und Gründe (pos./neg. benennen → AB 4.2). Ideenkorb individuell, danach in Teams AB 4.3.</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Die SuS waren schnell wieder im Thema, als wir die Gefühlsbilanz vom letzten Mal gemeinsam im Ständerat nochmals angesehen haben. Z. hat sogar aktiv nach den Gefühlsstunden gefragt (am Montagmorgen). L. war sehr konzentriert dabei. Er hat von der Beerdigung seines Grossvaters erzählt. Und spannende Beiträge gebracht (z.B. alle Familienmitglieder sind traurig/weinen, darum ist er auch traurig). Z. hat von der Trennung ihres Freundes geschrieben. Mit J. habe ich lange diskutiert, weil sie aufgeschrieben hatte «Lehrstelle finden», ihr war nicht klar, dass dies ein Wunsch/Idee/Vorsatz ist und nicht das, was ich von ihr wollte. Nach einem Gespräch einigten wir uns darauf, dass sie die Situation «Druck durch die Lehrstellensuche» notieren soll. Sie hat danach sorgfältig und interessante Dinge notiert. K. wollte zu Beginn erneut nicht, hat sich gesträubt und hatte keine Idee. Nach langem hin&her war es dann so, dass er von einer sehr bewegenden Situation auf dem Boot erzählte (zw. der Türkei und Griechenland, Schlepper, Fluchtgeschichte). Sie wurden von griechischen Soldaten aufgegriffen und diese schossen in die Luft. Das hat ihm Angst gemacht aber er war auch dankbar, weil die Soldaten ihm und seiner Familie geholfen haben. S. hat die Situation mit ihrem verstorbenen Onkel ausgewählt. Der Todesfall ist noch nicht lange her (Herbstferien) und sie konnte gut beschreiben, was sie gefühlt hat. Gefühle sichtbar machen. L. hat sich bereit erklärt, die Fotos anzuschauen. Die anderen SuS haben ihn dabei beobachtet und ihre Beobachtungen mündliche mitgeteilt (z.B. Es war sicher etwas ekliges, er hat den Mund verzogen.). S. hat sehr genau beobachtet und interessante Inputs gebracht, z.B. „Er hat die Augenbrauen zusammengezogen“ oder „Er hat mit den Augen gerollt“. Die Jugendlichen lachten viel in dieser Sequenz. Im Anschluss habe ich die Fotos allen Jugendlichen gezeigt, die Eindrücke waren toll (J. und S. bei den Insekten, der Ekel wurde sichtbar. Oder S. beim Unfallbild, sie sah ganz schockiert aus.) In der Partnerarbeit haben die Jugendlichen ihre Gründe für neg./pos. Bewertungen erweitert. Es sind spannende neue Ideen dazugekommen. L. hat gut mit S. gearbeitet. Auch das Team Z. und J. war erfolgreich. R. und K. wurden stark durch die LP unterstützt.</p>	<p>SuS schnell wieder drin, Routine Konzentration +, gutes Bsp. J. braucht Unterstützung Sträubte sich, danach sehr bewegende Geschichte L. ist motiviert Stille, genaue, Beobachterin Lachen; pos. Emotionen LP unterstützt K & R stark Gute Zusammenarbeit (L&S) Erfolgreiche Teamarbeit</p>
Reflexion	<p>Wiedereinstieg ins Thema ist geglückt. Allenfalls ein/e Schüler/in einspannen um die Fotos zu zeigen, dass die LP in Ruhe und in einiger Entfernung die Fotos der Gesichter machen kann. Es muss klar unterschieden werden von Gründen warum etwas negativ/positiv ist und den Stärken, die sich aus den jeweiligen Gründen ableiten lassen (z.B. Situation: Druck der Lehrstellensuche. J. schreibt, dass sie durchhalten wird. Das ist ein Vorsatz aber kein Grund. Ein Grund für eine positive Bewertung wäre: Dass es sie durchhaltbarer macht.). Die sprachlichen Feinheiten sind für die SuS schwierig zu erfassen.</p>	<p>Adaption für eine weitere Durchführung Grund vs. Vorsatz Problem Sprache</p>
Fazit	<p>Geglückter Wiedereinstieg. Das Spiel mit den sichtbaren Emotionen war ein Erfolg. Die SuS fanden es spannend. Interessant war auch, wie L. zu Beginn versucht hat, ein Pokerface aufzusetzen. Nach einiger Zeit fiel er aber immer wieder in seine Rolle zurück. Die SuS haben sich geäußert, dass die negativen Emotionen einfacher zu entdecken seien als die positiven. Dies hängt vermutlich auch damit zusammen, dass die Karten nur auf einer kleinen Stufe Emotionen auslösen. Sich über eine Lehrstelle zu freuen ist nicht vergleichbar mit einem Bild auf dem ein Glacé zu sehen ist.</p>	<p>Erkenntnis: neg. Emotionen sind schneller lesbar als pos. → Bild (als Trigger) zu schwach</p>

Einheit 13&14	KW 3, Mo/Di	2 Lektionen à je 45 Minuten
<p><i>Verstand und Unbewusstes verbinden, AB 4.4 / Auswertung und Prüfung der Realisierbarkeit (S. 97 – S. 101)</i> Besprechen in Teams, welche Beschlüsse durchführbar sind. Was ist möglich? Mein Beschluss – schriftlich festhalten. Positives/Negatives und Ideen um das Negative zu überwinden. → Im Frühling 2019: Gefühlsbilanz nach Durchführung des Beschlusses (S. 102 – S. 105)</p>		

Beobachtungen allgemein	<p>Das Vorstellen der «schwierigen Situationen», mit negativen und positiven somatischen Markern hat routiniert geklappt. Alle SuS haben ihre Situation vorgestellt. Es gab eine spannende Diskussion, als K. seine Situation nochmals genauer erklären musste (Flucht aus der Türkei mit einem Boot). Die SuS zeigten sich sehr beeindruckt von seiner Geschichte. (J: «Boaal!»). Am Flipchart wurde die Situation der Lehrperson erläutert «Ist gestresst, wenn sie von der Schulpflege Besuch bekommt». Die LP hat selber notiert, was sie gegen diesen Ärger machen kann (z.B. bewusst entspannen (Atem), gut vorbereiten). Danach haben wir im Klassenverband gesammelt, was man noch machen könnte. Z.B. sich nicht stressen lassen – sie können ihren Beruf ja gut; sich vorstellen, dass der Schulpfleger unterrichten müsste, ... V.a. die Mädchen waren sehr intensiv dabei. Die Jungs konnten sich nicht so gut konzentrieren. Das Abstrahieren von negativen somatischen Markern senken bzw. positive somatische Marker stärken viel ihnen schwer. Danach haben alle eine eigene Situation gewählt, in der sie ihr Verhalten verändern wollten. Z: emotional sein bei Konflikten, J: Wut an anderen Personen rauslassen, S: wenig reden, L: Ausrasten beim Gamen, R: Ausrasten, K: andere beleidigen. In einem ersten Schritt haben sie selber nach Tricks gesucht, die ihr Verhalten verändern könnten. Vor allem S. hat sich sehr gut selber eingeschätzt. «Ich bin schüchtern und habe Angst, etwas Falsches zu sagen. Dann sage ich lieber nichts.» Nach der individuellen Phase haben wir für alle SuS im Plenum nach weiteren Tricks gesucht, welche die SuS bei ihrer Verhaltensänderung unterstützen könnten. K. brachte einige Ideen, S. hat vor allem beim Erklären ihrer Situation sehr ehrlich reflektiert („Ich habe Angst!“) und wurde daraufhin von der Klasse darin bestärkt, dass sie keine Angst haben muss. Sie ist ja noch am Lernen. J. war ebenfalls sehr kritisch mit sich selber und hatte interessante Ideen. Z. lernt gerade, zu reflektieren und ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen, dies hat sie gezeigt im Gespräch („Ja sie, die anderen stressen mich dann halt so.“) Es war schwierig sie davon zu überzeugen, dass sie selber an der Situation etwas ändern kann und dass die Anderen nur bedingt Einfluss auf ihr Verhalten ausüben. Sie selber kann ihr Verhalten ändern. K. brauchte einen Moment, bis er den Auftrag verstanden hatte. Die anderen haben ihn gut unterstützt (z.B. du kannst weglaufen/Musikhören anstatt zu beleidigen). R. war zuerst etwas ideenlos, durch die anderen Beispiele hat er Inspiration gewonnen und eigene Ideen gebracht.</p>	<p>Geschichte K. → spannende Diskussion Respekt unter den SuS Empathie</p> <p>Mädchen pos. Würde daher nicht so sehr gewichtet. Wichtig waren Ideen. Beschluss selbständig Beschluss selbständig Beschluss selbständig Tolle Selbsteinschätzung</p> <p>Unterstützung durch die SuS Interessantes Muster, die anderen sind „schuld“, Z. kann selber nur wenig zu ihrem Un/Glück beitragen Braucht Unterstützung und Zeit Unterstützung durch die SuS Beschluss mit Hilfe</p>
Reflexion	<p>Die SuS sind geübt im Umgang mit den somatischen Markern. Der Transfer zur aktiven Beeinflussung der somatischen Marker durch den Verstand fiel ihnen schwer. Alle brauchten etliche Beispiele um den Unterschied von somatischen Markern und der Beeinflussung ebendieser zu verstehen. Die Wortwahl aus dem Lehrmittel musste angepasst werden. «Situationen, in denen ich mich anders verhalten möchte.» Die Einteilung in negativ verringern und positiv stärken schafften sie nicht. Diese Unterscheidung schien auch der LP sehr schwierig. Daher haben die SuS zuerst die somatischen Marker und ihrer Gefühle notiert. Danach haben sie versucht, aus den somatischen Markern Verhaltensweisen zu formulieren, wie sie sich in der Situation anders verhalten können.</p>	<p>Routine mit Somatogramm wird sichtbar Schwierigkeit Unterschied som. Marker und deren Beeinflussung Situative Adaption durch LP</p>
Fazit	<p>Der Transfer fällt etwas schwer. Vereinfachen (z.B. weglassen von pos. som. Marker verstärken bzw. neg. som. Marker verringern – stattdessen einfach Ideen sammeln, wie die Situation besser gemanagt werden kann. Allenfalls im Nachhinein zuordnen.)</p>	<p>Transfer ist schwierig → vereinfachen Adaption für nächstes Mal</p>

Interview 2 mit SuS	KW 3 oder 4, Mo/Di/Mi	6-7 Schüler à je 5-10 Minuten
----------------------------	-----------------------	-------------------------------

F Codier-Leitfaden

Kategoriensystem Interviews

Kategorie	Ankerbeispiel	Konkrete Beispiele aus Interview1	Konkrete Beispiele aus Interview2
<i>In wie weit verändert die Durchführung der Praxiswerkstatt die Fähigkeit der Jugendlichen, ihre Gefühle zu beschreiben?</i>			
Beschreibung der Gefühle ohne Unterstützung der LP	<p>LP: Stelle dir eine Situation vor, in der du extrem fröhlich bist. Was läuft in dir ab? Erkläre deine Gefühlswelt Schritt für Schritt.</p> <p>J: Also ich spüre meinen Bauch. Es kribbelt. ... Ich springe herum. Bin einfach ein bisschen also nicht verrückt, also schon verrückt aber nicht so, sondern... Ich zeige dann einfach, dass ich fröhlich bin.</p>	<p>JM1/JM2/JM3/JM4 SR1/SR2/SR3 ZH2 LC2/LC4 K4</p>	<p>JM1/JM2/JM3 SR1/SR2/SR3 ZH3 KS2/KS4 (im Ansatz)</p>
Beschreibung der Gefühle mit Unterstützung der LP möglich.	<p>LP: Stelle dir eine Situation vor, in der du extrem fröhlich bist. Was läuft in dir ab? Erkläre deine Gefühlswelt Schritt für Schritt.</p> <p>L: Geil.</p> <p>LP: Kannst du das genauer beschreiben? Was spürst du?</p> <p>L: Ich war so fröhlich, dass ich nicht mal richtig schlafen konnte. Ich war so aufgeregt.</p>	<p>RC2 SR3 ZH1/ZH2/ZH3 LC1/LC2/LC4 K1/K2/K3</p>	<p>RC1 (mit enormer Unterstützung)/RC2/RC3 JM2/JM3 ZH1/ZH2 LC1/LC2</p>
Beschreibung der Gefühle trotz Unterstützung der LP nicht möglich.	<p>LP: Stelle dir eine Situation vor, in der du extrem fröhlich bist. Was läuft in dir ab? Erkläre deine Gefühlswelt Schritt für Schritt.</p> <p>R: Ich bin dann sehr glücklich. Und auch stolz auf mich.</p> <p>LP: Gibt es einen Ablauf? So Schritt für Schritt. Zuerst fühlst du das, dann das, usw.?</p> <p>R: Nein.</p>	<p>RC1/RC3/RC4 ZH4 (verknallt sein)</p>	<p>RC4 (es fällt ihm kein Gefühl ein) JM4 (es fällt ihr kein Gefühl ein) SR4 (es fällt ihr kein Gefühl ein) ZH (es fällt ihr kein Gefühl ein) LC3 LC4 (es fällt ihm kein Gefühl ein) KS3</p>
Anstatt Beschreibungen von Gefühlen werden Gefühle/Adjektive genannt. (Oberflächliche Antworten: gut/schlecht/geil/etc.)	<p>LP: Stelle dir eine Situation vor, in der du extrem fröhlich bist. Was läuft in dir ab? Erkläre deine Gefühlswelt Schritt für Schritt.</p> <p>K: ... es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Etwas Schönes.</p>	<p>RC1/RC2/RC3/RC4 JM3 SR1/SR2/SR3 ZH2/ZH3 LC1/LC3 K1/K3</p>	<p>JM3 SR1/SR3 ZH1/ZH3 KS1 KS4</p>

Kategorie & Ankerbeispiel	Konkrete Beispiele Interview1	Konkrete Beispiele Interview2
Welche Kriterien erachten die Jugendlichen als fördernd bzw. hemmend um ihre Gefühle zu kommunizieren?		
<p>5a) Die Jugendlichen nennen Faktoren, die ihnen beim Beschreiben und Kommunizieren von Gefühlen helfen.</p> <p>LP: Kommt es für dich darauf an, welcher Person du ein Gefühl beschreiben sollst? S: Es muss eine Person sein, die ich kenne. ... bedeutet→keine verwertbare Antwort</p>	<p>Person RC-halbhalb JM-vertraute Person, richtig gute Kollegin, jemand von der Familie SR-vertrauen, kennen ZH-wirklich vertrauen LC-muss bekannt sein KS-konnte es fast niemandem sagen, ein paar musste er (LP, Psychologin)</p> <p>Beziehung RC-Kollege JM-Situationsbedingt (LP/Kollegin) SR-Mutter/Kollegin ZH-Person muss man gut kennen LC-wichtig, muss Bez. zu dieser Pers. Haben KS-...</p> <p>Gefühl RC-unwichtig JM-fröhlich einfacher als traurig SR-Gefühl bestimmt, mit wem sie es bespricht (glücklich-bekannte Person, traurig-Mutter) ZH-ja, wenn man noch voll drin ist, ist es schwierig LC- ja, traurig schwieriger KS-ja: verliebt-> ein paar wenigen; traurig ->Mutter; wütend->Kollegen (Antwort auf Beziehungsebene!)</p> <p>Häufigkeit RC-ja (häufiger=einfacher) JM-nicht unbedingt einfacher, wenn häufiger SR-... ZH-kommt nicht drauf an LC-kommt nicht drauf an KS-...</p> <p>Gruppe/1:1 RC-beides JM-beides möglich, vielleicht kann Gruppe unterstützend sein SR-1:1 ZH-1:1 LC-1:1 KS-in der Gruppe sind nicht alle Gefühle möglich.</p>	<p>Person/Beziehung (zusammen genommen beim 2. Mal) RC-nicht wichtig, könnte es auch fremder Person sagen JM-Person muss bekannt sein; LP und Kolleginnen sind für unterschiedliche Gefühle zuständig SR-Eltern, Kolleginnen->verlassen können, vertrauen ZH-vertrauen, Person muss zuhören können LC-bekannte Person, dann muss man nicht immer alles erklären; LC muss der Person vertrauen KS-Kollege, nicht Familie, gut kennen, lieber Jungs als Mädchen</p> <p>Gefühl RC-privat/allgemein, fröhlich geht besser (ohne Begründung) JM-glücklich einfacher als traurig, weil sie fast immer glücklich ist SR-glücklich geht besser als wütend ZH-nein, immer einfach LC-egal (eher glücklich, ohne Begründung) KS-es gibt Unterschiede</p> <p>Häufigkeit RC-egal JM-ja wichtig, aber auch dass man das Gefühl gerade verspürt (z.B. verliebt sein) SR-vermutlich ja ZH-egal LC-egal KS-...</p> <p>Gruppe/1:1 RC-egal JM-egal, aber für andere Personen ist es vielleicht wichtig SR-eher 1:1 ZH-es kommt auf die Personen an, 1:1 ein bisschen einfacher LC-1:1 KS-eher 1:1, die anderen könnten lachen</p> <p>Stress/Relaxed RC-egal JM-immer eher schwierig SR-... ZH-egal LC-egal</p>

	<p>Stress/Relaxed RC-Relaxed JM-Relaxed SR-eher relaxed ZH-kommt nicht drauf an LC-... KS-beides geht Zusätzliches JM - Richtig genau sein, mit der Beschreibung der Gefühle. SR-die reale Situation vereinfacht das Beschreiben von Gefühlen (Haustier-glücklich, Tod-traurig) KS- Wenn ich kein Vertrauen habe, dann erzähle ich keine Gefühle.</p>	<p>KS-... Zusätzliches RC-nichts hilft JM-genau überlegen, sich selber gut kennen SR-sie muss ruhig sein um es zu beschreiben SR-es ist schwierig, wenn ein Gefühl zu beschreiben, wenn man es gerade nicht fühlt. ZH-an die Situation denken, die Gefühle sagen; die Übungen in der Gefühlsstunde haben geholfen</p>
<p>5b) Die Jugendlichen nennen Faktoren, die das Beschreiben und Kommunizieren von Gefühlen schwierig machen.</p> <p>LP: Wie wichtig ist die Beziehung zu einer Person, wenn du mit ihr über Gefühle sprechen sollst? R: Wie meinen sie unbekannt? LP: Würdest du jemandem der du nicht kennst, deine Gefühle erklären? Nein.</p>	<p>Person RC-unbekannte Person SR-fremde Person ZH-fremde Person LC-fremde Person (nie im Leben) Beziehung KS-Kein Vertrauen Gefühl LC-Traurigkeit KS-Liebe, Enttäuschung, Traurigkeit Gruppe/1:1 Stress/Relaxed RC-Stress JM-Stress Zusätzliches RC-nichts JM-wenn man nicht weiss, wie man es beschreiben soll. ZH-nichts</p>	<p>Person ZH-wenn man die Person (noch) nicht so gut kennt Beziehung Gefühl SR-wenn ich sehr traurig bin, will ich es nicht erklären LC-traurig ist schwierig Gruppe/1:1 Stress/Relaxed JM-wenn man gerade wütend ist Zusätzliches RC-nichts</p>

Anhang

Kategorie	Konkrete Beispiele Interview1 <i>ZH/KS waren bei der ersten Durchführung nicht dabei!</i>	Konkrete Beispiele Interview2			
6) Praxiswerkstatt allg. → <i>im Interview „Gefühlsstunde“ genannt</i>	Positiv RC JM – beschreibt konkrete Situation SR LC-eher positiv	Negativ; keine Stimmen	Neutral -	Positiv RC-eher pos. (ohne Begründung) JM-zuerst überlegen warum, dann Strategien anwenden zur Beruhigung; sich selber kennen SR-grundsätzlich ja ZH-Tipps, G. besser kennen, besser beschreiben LC-eher pos. KS-sich selber besser kennengelernt, Sachen rausgelassen	Negativ/Neutral; keine Stimmen
7) Somatogramm	Positiv RC JM – man sieht, wo man etwas spürt SR – hilfreich und schwierig		Neutral LC-sieht keinen Nutzen	Positiv RC-es hilft beim Beschreiben JM-man sieht gerade was man fühlt SR-weiss, wo sie etwas spürt ZH-G. wird dadurch sichtbar/„wahr“ LC-jeder kann sehen, wo das G. ist; man kann voll drücken mit dem Stift->Aggression rauslassen; man kann sich Zeit nehmen KS-zeichnen ist ok, aber beschreiben ist einfacher (äussert sich zum Zeichnen eher negativ)	
8) Gefühlsbilanz	Positiv RC JM – Gefühl wird sichtbar SR – hilfreich und schwierig LC-konnte Gefühle besser beschreiben		Neutral -	Positiv RC-eher pos. (mit viel Hilfe der LP->Bein OP) JM-Vergleich SR-weil G. sichtbar werden ZH-fand es einfach LC-sehen, dass etwas was „scheisse“ ist, auch gut ist KS-eher ja	

Kategorie	Konkrete Beispiele Interview1	Konkrete Beispiele Interview2		
Im Interview sollten die Jugendlichen 4 Gefühle (fröhlich, traurig, enttäuscht & ein „Wahlgefühl“) beschreiben. Für welches Gefühl fiel ihnen die Beschreibung am leichtesten? → Aus Interviewantworten auszählen.				
NK: <i>Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast.</i>	Möglich (mit/ohne Hilfe) JM SR (Gebrauch Adj.) ZH mit H. LC mit H.&Adj. KS mit H.&Adj.	Nicht möglich RC	Möglich (mit/ohne Hilfe) RC mit H. SR mit Adj. ZH mit H.&Adj. LC mit H. KS kaum mögl./mit Adj.	Nicht möglich JM
NK: <i>Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was</i>	Möglich (mit/ohne Hilfe) RC mit H. JM SR Adj. ZH z.T. mit H.&Adj.	Nicht möglich	Möglich (mit/ohne Hilfe) RC mit H. JM mit wenig H./Adj. SR ZH mit H.	Nicht möglich

Anhang

<i>ist in dir drin.</i>	LC KS mit H.		LC mit H. KS mit H.	
<i>NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.</i>	Möglich (mit/ohne Hilfe) JM (Gebrauch Adj.) SR mit H. ZH mit H.&Adj. LC mit H.&Adj. KS mit H.&Adj.	Nicht möglich RC	Möglich (mit/ohne Hilfe) RC mit H. JM mit wenig H./Adj. SR mit Adj. ZH mit Adj.	Nicht möglich LC KS
<i>NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.</i>	Möglich (mit/ohne Hilfe) JM (Schock) SR (traurig) LC z.T. mit H. (traurig) KS (traurig)	Nicht möglich RC (traurig/wütend) ZH (verknallt sein)	Möglich (mit/ohne Hilfe) KS mit H.&Adj. (traurig)	Nicht möglich RC (es fällt ihm nichts ein) JM (es fällt ihr nichts ein) SR (es fällt ihr nichts ein) ZH (es fällt ihr nichts ein) LC (es fällt ihm nichts ein)

G Wortschatzliste

Adjektive, um Gefühle auszudrücken

<i>andächtig</i>	<i>entspannt</i>	<i>interessiert</i>	<i>unbekümmert</i>
<i>angeekelt</i>	<i>erbittert</i>	<i>lustig</i>	<i>unbeschwert</i>
<i>ängstlich</i>	<i>erfreut</i>	<i>missgünstig</i>	<i>ungeduldig</i>
<i>anmaßend</i>	<i>erleichtert</i>	<i>misstrauisch</i>	<i>unruhig</i>
<i>ärgerlich</i>	<i>ernst</i>	<i>munter</i>	<i>unsicher</i>
<i>aufgebracht</i>	<i>erregt</i>	<i>mutlos</i>	<i>unzufrieden</i>
<i>aufgeregt</i>	<i>erschrocken</i>	<i>nachdenklich</i>	<i>verärgert</i>
<i>ausgeglichen</i>	<i>erstaunt</i>	<i>neidisch</i>	<i>verbittert</i>
<i>bedrängt</i>	<i>erzürnt</i>	<i>nervös</i>	<i>verblüfft</i>
<i>bedrückt</i>	<i>fassungslos</i>	<i>nett</i>	<i>verdutzt</i>
<i>begeistert</i>	<i>freudig</i>	<i>neugierig</i>	<i>vergnügt</i>
<i>behutsam</i>	<i>freundlich</i>	<i>niedergeschlagen</i>	<i>verlegen</i>
<i>bekümmert</i>	<i>froh</i>	<i>rasend</i>	<i>verletzt</i>
<i>beleidigt</i>	<i>fröhlich</i>	<i>ruhig</i>	<i>verliebt</i>
<i>beruhigt</i>	<i>furchtsam</i>	<i>sauer</i>	<i>verstimmt</i>
<i>beschämt</i>	<i>geduldig</i>	<i>schadenfroh</i>	<i>verträumt</i>
<i>besorgt</i>	<i>gekränkt</i>	<i>scheu</i>	<i>verwirrt</i>
<i>betrogen</i>	<i>gelangweilt</i>	<i>schüchtern</i>	<i>verwundert</i>
<i>böse</i>	<i>gelassen</i>	<i>schuldig</i>	<i>verzückt</i>
<i>boshaft</i>	<i>gestresst</i>	<i>schwach</i>	<i>verzweifelt</i>
<i>dankbar</i>	<i>glücklich</i>	<i>sicher</i>	<i>vorsichtig</i>
<i>durcheinander</i>	<i>grimmig</i>	<i>sprachlos</i>	<i>wild</i>
<i>eifersüchtig</i>	<i>großzügig</i>	<i>stark</i>	<i>wütend</i>
<i>eingeschnappt</i>	<i>gutmütig</i>	<i>stolz</i>	<i>zaghaf</i>
<i>einsam</i>	<i>hämisch</i>	<i>tobsüchtig</i>	<i>zornig</i>
<i>empört</i>	<i>heiter</i>	<i>traurig</i>	<i>zufrieden</i>
<i>entgelstert</i>	<i>herablassend</i>	<i>überglücklich</i>	<i>zurückhaltend</i>
<i>entrüstet</i>	<i>hingerissen</i>	<i>überheblich</i>	
<i>entsetzt</i>	<i>hitzig</i>	<i>überrascht</i>	

Copyright © 2009 Medienwerkstatt Münchener Verlagsgesellschaft mbH und deren Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

H Transkriptionen Interview 1

Beschreiben von Gefühlen. Was passiert genau in deinem Körper? Erkläre immer für die „Aliens“! Sie haben keine Ahnung und müssen nachher das Gleiche fühlen wie du. (Ziel: Gefühle benennen)

Joyce

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

JM: Also ich spüre meinen Bauch. Es kribbelt. Ich bin ein bisschen, also wie soll ich das, also, ich springe herum. Bin ein bisschen also nicht verrückt, also schon verrückt aber nicht so, sondern ... Ich zeige dann einfach, dass ich fröhlich bin.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

JM: Wenn ich wütend bin, dann bin ich sehr viel in Gedanken. Also, ich weiss nicht ob ich das dann auch zeige. Aber z.B. meine Schwester merkt dann, dass ich wütend bin. Ich möchte dann nicht mit Menschen sprechen sondern bin für mich alleine. Und dann auch so eine Wut in mir.

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

JM: Also enttäuscht, dann bin ich so traurig und frage mich warum es so gekommen ist. Oder warum es so ist. Also eigentlich auch viel in Gedanken.

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

JM: Wenn etwas passiert, wo ich voll geschockt bin. Also so einfach Schock. Ein Schlag ins Gesicht. Also so, ein Schlag ins Gesicht. Sprachlos. Ähm, man weiss nicht was sagen.

NK: Der Schlag ins Gesicht, das meinst du nicht wortwörtlich, oder?

JM: Nein.

NK: Also sprachlich, vor den Kopf gestossen. Genau. Was war die Situation?

JM: Also ich habe es halt nicht so erwartet, dass es so kommt. Ich war so schockiert, wie es gekommen ist. Also einfach, es war ein Schlag ins Gesicht.

NK: OK.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

JM: Also Gefühle beschreiben ist einfacher wenn ich so eine vertraute Person bei mir habe. Also z.B. eine richtig, richtig gute Kollegin. Oder jemand aus der Familie. Dann kann ich wirklich so beschreiben, weil sie verstehen es dann wirklich. Und dann kann ich dann meine Gefühle richtig gut beschreiben. Also was dann ist oder was mit mir abgeht.

NK: Gibt es noch weitere Dinge, die es dir einfacher machen?

JM: Wenn ich versuche mich richtig auszudrücken, so dass es auch andere Leute verstehen. Ja.

NK: Also ganz genau sein, mit den Gefühlen?

JM: Ja.

NK: Kommt es für dich darauf an, welcher Person du ein Gefühl beschreiben sollst?

JM: Ja, es ist für mich sehr wichtig.

NK: Wie wichtig ist die Beziehung zu dieser Person? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

JM: Also es kommt drauf an. Also es gibt auch ein paar Dinge, die ich den Lehrpersonen sage, aber wenn man etwas selber regeln kann, dann gehe ich mehr zu Kolleginnen, um halt ja, also es kommt wirklich auf die Situation drauf an.

NK: Was ist mit dem Gefühl selber? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

JM: Also ich glaube fröhlich kann man besser beschreiben als traurig. Weil, wenn man traurig ist, kommt halt wahrscheinlich vieles mit. Also, ich weiss nicht, ich glaube fröhlich kann man besser beschreiben.

NK: Wenn du ein Gefühl gut kennst. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

JM: Also vielleicht schon. Aber auch wenn ich es immer habe, dann kann ich es trotzdem nicht immer so gut beschreiben. Weil es mir schwer fällt, wie ich es spüre.

NK: Sehr gut. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer Gruppe zu beschreiben oder alleine?

JM: 5“ Also vielleicht wäre alleine besser, aber irgendwie auch nicht, weil man in der Gruppe ist und nicht weiss, wie man es richtig beschreiben soll, vielleicht versteht jemand diese Gefühle und kann dann auch sagen: „Ja, ich weiss was du meinst.“ Und diese Person kann es dann vielleicht besser beschreiben.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im Stress oder total relaxed beschreiben musst?

JM: Ich glaube wenn ich relaxed bin, weil dann weissst du ja, dass du nicht gestresst bist. Du bist beruhigt.

NK: Man kann sich Zeit nehmen um ein Gefühl zu beschreiben.

JM: Ja.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

JM: Eben, wenn man nicht weiss, wie man das beschreiben soll. Dann ist es schwierig.

6 NK: Das was wir das erste Mal gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

JM: Ja schon, **es hat schon so etwas genützt. Ich habe z.B. eine Situation gehabt, letzte Woche, mit einer Kollegin und dann ist es mir einfacher gefallen erklären was mit mir ist, weil ich gerade traurig war.**

7 NK: Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

JM: **Ja, es hat etwas genützt.**

NK: Kannst du beschreiben was?

JM: **Also man sieht wo man etwas spürt. Z.B. im Bauch spürt man etwas. Oder Wut spürt man im Herzen.**

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

JM: Ja, **weil da kann man ja beschreiben wo man sich gerade befindet. Also wenn nichts negativ ist, dann sieht man das gerade und wenn halt etwas negativ war, dann kann man grad sehen wie negativ es ist.**

NK: Man sieht gerade wie man fühlt?

JM: **Ja genau, es wird gerade klar, wie ich mich in dieser Situation fühle.**

NK: Gut. Danke.

Samira

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

SR: Als ich nach Hamburg geflogen bin. Da habe ich meine Familie nach langer Zeit wieder gesehen. Das **fühlt sich so komisch an, weil du sie schon lang nicht mehr gesehen hast aber du bist glücklich, ein Kribbeln im Bauch**, dass du sie wieder siehst. Ja, es ist einfach ein Kribbeln im Bauch.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

SR: Bei der Mathematik. Als ich eine schlechte Note bekommen habe. **Da war ich wütend auf mich**, weil ich falsch gerechnet habe. Das ist so ein **Gefühl im Kopf. Du kannst einfach nicht mehr denken. Die Sachen sind einfach verschwunden. Du kannst nicht mehr richtig denken.**

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

SR: 8“ Ich bin enttäuscht, z.B. gestern, dass eine Kollegin von mir nicht mehr zurückgeschrieben hat. Und ja, ich wollte eine Antwort und es kam keine. Und das ist **ein komisches Gefühl.**

NK: Kannst du dieses komische Gefühl beschreiben? Das würde mich interessieren.

SR: Ja, **der ganze Körper ist steif. Du kannst dich nicht mehr gut bewegen.**

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

SR: 10“ Nein. Ich kann mich an nichts erinnern.

NK: Dann kann ich dir ein Beispiel geben. ZB. Stolz sein, oder traurig sein.

SR: Beim traurig sein, dass meine Grosstante gestorben ist. **Mein Körper war einfach traurig**, dass sie gestorben ist und, ja, **es hat einfach weh getan, meine Grossmutter und ihren Mann zu sehen, die so traurig waren, weil der Mann hat seine Frau nicht mehr und meine Grossmutter keine Schwester mehr hat. Das hat mir im Herzen weh getan. So wie ein Stich.**

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

SR: Also, ich weiss nicht so recht.

NK: Also ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Kommt es für dich darauf an, welcher **Person** du ein Gefühl beschreiben sollst?

SR: 5“ Es muss eine **Person sein, die ich kenne. Dass ich mit dieser Person trauen kann, dass ich ihr alles erzählen kann, was passiert ist.**

NK: Also die Person ist wichtig.

SR: Ja.

NK: Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

SR: Es muss, ... Nein, ... Also bei mir ist es so, dass es meine **Mutter sein kann oder eine Kollegin, damit ich mit ihr reden kann.**

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

SR: Also ich muss, wenn ich z.B. **glücklich bin, dann muss ich mit einer Person sein, die ich kenne, keine Fremde.**

NK: Bei Traurigkeit? Wäre es anders?

SR: Bei traurig gehe ich eher zu meiner Mutter.

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst**. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

SR: Es ist einfacher wenn ich glücklich bin als traurig.

NK: Und hat es etwas damit zu tun, dass du mehr glücklich bist. Also dass du wie Profi bist, vom Gefühl „Glück“?

SR: Also wenn z.B. jemand stirbt, dann bin ich traurig aber wenn ich ein neues Haustier bekomme, dann bin ich sehr glücklich. Dann kann ich es gut beschreiben.

NK: Sehr gut. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

SR: Also vor **allem** fällt es mir manchmal schwer, ein Gefühl zu beschreiben.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

SR: Ich weiss nicht, **vielleicht relaxed?**

NK: OK.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: *Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?*

SR: Wenn ich die Hausaufgaben nicht verstehe, dann ist ein Gefühl im Kopf. Es ist alles schwarz. Ich kann nicht mehr klar denken. Und dann brauche ich eine Pause, dass ich wieder nachdenken kann.

NK: Könnte man sagen, dass du verzweifelt bist in dieser Situation?

SR: Ja.

NK: Gibt es Sachen, die es schwierig machen ein Gefühl zu beschreiben? Du hast z.B. vorhin gesagt, dass du einer fremden Person nicht deine Gefühle erklären würdest. Gibt es noch andere Sachen die es schwierig machen?

SR: Ja, wenn ich z.B. die Familie meines Vaters, obwohl ich sie kenne, aber schon lange nicht mehr gesehen habe, z.B. meine Cou-Cousine, war so **wie eine Fremde für mich**. Ich habe sie nicht mehr richtig gekannt. Obwohl es meine Cousine ist.

NK: Ihr ein Gefühl zu erklären wäre schwierig?

SR: Ja.

6 NK: Das was wir das erste Mal gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

SR: **Ja, schon noch.**

7 NK: Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

SR: **Ja, es hat mir geholfen und manchmal war es auch schwierig wo es (das Gefühl) genau ist.**

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

SR: **Ja und es war auch ein bisschen schwierig. Wo sollte ich es hintun. Wo genau passt es? Und wieso es so ist.**

NK: Gut. Danke.

Luis

1 NK: *Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.*

LC: Das war der Tag, an dem ich meine erste X-Box bekam.

NK: Mh. Wie hat sich das angefühlt?

LC: **Geil.**

NK: Kannst du das genauer beschreiben? Was spürst du?

LC: **Ich war so fröhlich, dass ich nicht mal richtig schlafen konnte. Ich war so aufgeregt.**

NK: Mh. Sonst noch etwas?

LC: Ich habe verschiedene Sachen, wo ich am meisten Glück hatte. Z.B. als mein Handy aus dem 8. Stock fiel und nicht kaputt ging.

NK: Ok. Und was hast du da gespürt in dir drin. Was war das Gefühl?

LC: **Dass ich fett Glück gehabt habe.**

NK: Wo hast du etwas gespürt?

LC: Nirgendwo eigentlich. Ich war nur ein bisschen aufgeregt weil mein Handy aus dem 8. Stock fiel und keinen Kratzer hatte.

2 NK: *Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.*

LC: Ja, wenn ich wütend bin, **dann werde ich immer rot und so. So überhitzt.** Sonst weiss ich nichts mehr. Ich war schon lange nicht mehr wütend.

3 NK: *Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.*

LC: Ich war mal enttäuscht, als ich von einem Kollegen angelogen wurde.

NK: Wie hat sich das angefühlt?

LC: **Scheisse eigentlich. Er hat mein Vertrauen gebrochen.**

NK: Wo hast du das gespürt, dass dein Vertrauen gebrochen wurde?

LC: **Im Gehirn. In mein Gehirn kamen so Gedanken. Also das will ich jetzt nicht sagen. Aber so du Scheisslügner und so. Es war ein Chaos im Hirn.**

4 NK: *Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.*

LC: Also welches Gefühl ist es jetzt?

Anhang

NK: Du darfst eines wählen.

LC: Z.B. wenn ich jetzt traurig bin.

NK: Ja genau.

LC: Dann heule ich einfach, ohne mich zu kontrollieren.

NK: Wo spürst du etwas?

LC: Überall.

NK: Und wie spürst du etwas?

LC: Es zittert mein ganzer Körper wegen der Traurigkeit.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

LC: Wie meinen sie?

NK: Also ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Kommt es für dich darauf an, welcher **Person** du ein Gefühl beschreiben sollst?

LC: Es ist ein bisschen schwierig.

NK: Warum?

LC: Weil ich die meisten Situationen nicht kenne.

NK: Das musst du erklären. Wie meinst du das?

LC: Die meisten Situationen die sie gesagt haben, die passieren mir fast nie.

NK: Also kommt es darauf an ob du mir oder einem guten Kollegen ein Gefühl erklärst?

LC: Es geht beides.

NK: Und an einer fremden Person?

LC: Nie im Leben.

NK: Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

LC: Die Beziehung ist wichtig für mich. Ich muss schon eine Beziehung zu dieser Person haben.

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären?

Kommt das drauf an?

LC: Stolz sein und verliebt sein.

NK: Das wäre einfacher oder schwieriger?

LC: Einfacher.

NK: Und traurig sein?

LC: Das ist schwieriger.

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst**. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

LC: Es kommt nicht so drauf an.

NK: Sehr gut. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

LC: Alleine ist einfacher als in der Gruppe.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

LC: Ich bin immer relaxed. Ich bin nie gestresst.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

LC: Das weiss ich jetzt auch nicht.

NK: Also, du hast vorhin gesagt, einer fremden Person würdest du nichts sagen. Gibt es noch andere Dinge, die machen, dass du deine Gefühle nicht beschreiben möchtest.

LC: Eigentlich nichts, ausser das Gefühl Traurigkeit, das ist für mich schwierig zu erklären.

6 NK: Das was wir das erste Mal gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

LC: Also das hat mich ein bisschen verändert.

NK: Was hat sich verändert?

LC: Also meine Aggressionen.

NK: Was hat sich an denen verändert?

LC: Also jetzt weiss ich, was ich machen soll, wenn ich wütend bin. Wie einmal als ich länger hierbleiben musste.

NK: Was hast du dann gemacht.

LC: Als ich nachhause kam lag ich ins Bett und habe geschlafen.

7 NK: Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

LC: Eigentlich nichts.

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

LC: Damit konnte ich meine Gefühle besser beschreiben.

NK: Gut. Danke.

Rejhan

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem **fröhlich** bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast.

RC: 10" Ich habe eine.

NK: Mh. Probier zu erklären, was du in dir drinnen spürst.

RC: Ich bin dann **sehr glücklich. Und auch stolz** auf mich.

NK: Gibt es einen Ablauf. So Schritt für Schritt. Zuerst fühlst du das, dann das und so weiter?

RC: Nein.

2 *NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.*

RC: 5" Dann fühle ich mich einfach total **scheisse. Dann bin ich traurig.**

NK: Wenn du wütend bist? Was hast du dir ausgedacht? Wütend oder traurig?

RC: Ja, dann bin ich halt **einfach total wütend.**

NK: Was passiert in dir drin?

RC: Wie meinen sie, was passiert in mir drin?

NK: In dir drin passieren doch Dinge, wenn du wütend bist. Oder auch nach aussen.

RC: Dann bekomme ich **meistens Bauchschmerzen.**

NK: Wenn du wütend bist?

RC: Mh.

3 *NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du **enttäuscht** bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.*

RC: 10" Atmet hörbar aus. Es kommt mir keine Situation in den Sinn.

NK: Zum Beispiel, enttäuscht darüber, dass du eine Absage von einer Schnupperlehrstelle bekommen hast. Kannst du dich in dieses Gefühl hineinversetzen?

RC: Ja. 10"

NK: Kannst du es erklären?

RC: Wie meinen sie erklären?

NK: Eben. Man hat dir abgesagt. Das wäre die Schnupperlehre deines Lebens geworden. Was spürst du in dir drin?

RC: 3" Ich **bin traurig und ein bisschen wütend.** ... Ja.

NK: Ok.

4 *NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.*

RC: Das von gestern?

NK: Zum Beispiel. Mit deinem Vater?

RC: Ja, weil er mich zusammengeschissen hat wegen der roten Karte.

NK: Ok. Probiere zu erklären, was ist in dir drin passiert als er so wütend war.

RC: Ja, ich **bin traurig geworden und auch wütend.** ... Also, wie soll ich sagen, ... Also ich kann es nicht genau erklären.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst?

RC: Also wie meinen sie?

NK: Kommt es für dich darauf an, welcher **Person** du ein Gefühl beschreiben sollst?

RC: Es ist für mich **halbhalb** wichtig.

NK: Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

RC: Wie meinen sie unbekannt?

NK: Würdest du jemandem der du nicht kennst, deine Gefühle erklären?

RC: **Nein.** Kollege.

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

RC: **Nein.**

NK: **Nein.** **Unwichtig**?

RC: **Ja.**

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst.** Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

RC: Das Erste.

NK: **Glücklich** sein. Das kannst du einfacher beschreiben?

RC: **Ja.**

NK: **Weil du es viel bist?**

RC: **Ja.**

NK: Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

RC: **Beides.**

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

RC: **Relaxed.**

NK: **Relaxed** ist einfacher?

RC: **Ja.**

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

RC: **Nein.**

NK: Vorhin hast du gesagt, dass es auf die Person an kommt. Also einem **Unbekannten** würdest du nicht deine Gefühle erklären.

RC: **Ah ja.**

Anhang

NK: Gibt es noch andere Dinge, die es schwierig machen?

RC: **Nein.**

NK: Gut. Danke.

6 NK: Das was wir das erste Mal gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

RC: **Ja.**

7 NK: Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

RC: Ja.

NK: Hat dir das konkret etwas genützt?

RC: **Ja.**

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

RC: Ah ja.

NK: Hat dir das geholfen?

RC: **Ja, das auch.**

Kosrat

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

KS: **Sehr sehr gut, fühlt sich das an.** Es kommt darauf an, wie man glücklich wird aber es ist **ein sehr sehr, gutes Gefühl. Etwas Schönes.**

NK: Spürst du etwas im Körper, wenn du glücklich bist?

KS: Ja, also **so im Gehirn und Herz. Im Gehirn mache ich mir Gedanken, wie ich die Person die mich glücklich gemacht hat, wie ich die das nächste Mal auch glücklich machen könnte. Im Herz, also Freundschaft, die Person habe ich sehr gern im Herz.**

NK: Mh. Sehr gut.

KS: Also z.B. wenn meine Mutter traurig ist und dann kaufe ich ihr eine Rose und dann ist sie wieder glücklich, das macht mich dann auch glücklich.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

KS: Also ich habe die Frage irgendwie nicht so ganz verstanden.

NK: Wenn du wütend bist, wo spürst du das? Wie fühlt sich das an?

KS: Also bei mir, also es gibt Leute, bei denen fühlt es sich nicht so gut an. Bei mir fühlt es sich gut an. Nicht bei allen Sachen aber bei einigen Dingen schon.

NK: Ok. Wo spürst du diese Wut?

KS: **In den Händen.**

NK: Ok. Ich sehe auch, dass du so eine Faust machst.

KS: **Weil dann, muss ich etwas schlagen. Fenster oder Spiegel. Damit ich das kaputt machen kann und sich meine Hand verletzt. Dann bekomme ich eine Narbe.**

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

KS: **Ja voll scheisse.**

NK: Kannst du mehr dazu sagen. Wo spürst du etwas?

KS: **Im Herz,** weil einmal habe ich im Spass einen Kollegen geschlagen. Der bekam Nasenbluten. Da war ich enttäuscht von mir selber. Es war irgendwie nicht korrekt von mir. Am Anfang war es Spass und dann habe ich ihn halt grad so gut getroffen.

NK: Du hast gesagt, du spürst etwas im Herz. Was spürst du im Herz?

KS: **Ja, es tut weh. Dann muss ich ihn das nächste Mal so richtig glücklich machen, damit er das vergisst.**

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

KS: Traurig. Wenn ich traurig bin. Es kommt immer auf die Situation drauf an, sagen wir z.B. als ISIS meinen Vater genommen hat, da war ich traurig und ich habe einen Monat meinen Vater nicht gesehen. **Ich habe geglaubt, dass er tot sei und ich habe nur geheult. Aber ich habe nie vor meiner Familie geweint. Nur für mich alleine. Ich war immer innerlich traurig. Ich habe meiner Mutter nie gesagt, dass ich traurig bin. Sie war ja auch traurig, wir waren alle traurig. Ich wollte sie nicht noch mehr kaputt machen. Es wäre nur noch schlimmer für meine Mutter und sie könnte nichts tun.**

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

KS: Wie?

NK: Also ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Kommt es für dich darauf an, welcher **Person** du ein Gefühl beschreiben sollst?

KS: Ich könnte das nicht jedem, also fast keinem könnte ich das erklären. Es ist so, was ich erlebt habe möchte ich eigentlich niemandem sagen. Aber ein paar Leuten musste ich es sagen, z.B. so wie ihnen, oder der Psycho-

login, weil ich aggressiv war und so. Ich schäme mich nicht, für das was ich erlebt habe. Ich kann nichts dafür, dass ich es erlebt habe aber es ist auch kein gutes Gefühl das immer wieder zu erzählen. Meinem Bruder kann ich es z.B. auch nicht sagen, weil er war jünger als das alles passiert ist. Ich habe es schon besser verstanden. Ich will nicht ihm diese Dinge erklären, weil ich will, dass er es vergessen kann.

NK: Ich fasse nochmals zusammen. Du musst einer Person vertrauen.

KS: Ja, also, es ist, nein, ich will es lieber niemandem sagen.

NK: OK. Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

KS: Hä? Wie?

NK: *Lange Erklärung durch die Interviewerin.*

KS: Hä? Beziehung? Ich verstehe es nicht.

NK: Ok. Kein Problem, dann lassen wir es.

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

KS: Ja. Viel, viel besser.

NK: Welches?

KS: Alle.

NK: Was meinst du mit alles.

KS: Eines von denen kann ich sogar sehr, sehr gut erklären. (Lange Geschichte über Beziehung mit einem Mädchen und sexuelle Kontakte...).

NK: Ich komme zurück zur Frage. Ist das Gefühl von Bedeutung, wenn du es erklären musst.

KS: Also wie, also wenn ich verliebt bin, dann kann ich das nur ein paar Personen sagen, denen ich vertraue.

Sehr, sehr gute Kollegen und meinem Cousin. Wenn ich traurig bist, dann meine Mutter oder alleine. Wütend sage ich meinem Kollegen.

NK: Also die Gefühle sind nicht so wichtig. Du hast Leute, denen du die Gefühle erklären kannst.

KS: Ja. (Lange Geschichte mit Messerstecherei und Gott.) Traurig kann ich nicht jedem sagen. Meinen Kollegen vertraue ich schon, aber das würde ich ihnen nicht sagen. Nur ein paar andere Dinge. Ich vertraue meiner Mutter am meisten aber ich sage ihr trotzdem nicht alles.

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst**. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

KS: also wie meinen sie? (Wir gehen zur nächsten Frage.)

NK: Ok. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

KS: In der Gruppe könnte ich nur über Wut sprechen. Weil ich möchte nicht über Liebe, enttäuscht, traurig und so sprechen. Ich vertraue denen schon aber das ist total schwer um das zu erzählen.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

KS: Relaxed und stress. Beides geht.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

KS: Wenn ich kein Vertrauen habe dann sage ich keine Gefühle.

NK: Gut. Danke.

Die Fragen 6-8 wurden nicht gestellt, da der Schüler nicht teilgenommen hat an der ersten Durchführung der Praxiswerkstatt.

Zerda

1 *NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.*

ZH: Keine Ahnung. In der letzten Zeit bin ich wirklich glücklich.

NK: Super. Wenn das so generell ist. Dann kannst du mir zu erklären versuchen, was es mit dir macht, glücklich zu sein.

ZH: **Völl motiviert. Lache die ganze Zeit.**

NK: Spürst du es an einem speziellen Ort im Körper?

ZH: **Ja, ich fühle mich so voll frei.**

2 *NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.*

ZH: Wenn ich wütend bin, **dann will ich alleine sein**. Weil es gibt auch Menschen die provozieren und dann ist es nicht mehr gut.

NK: Warum?

ZH: Nachher ist es schwieriger mich zu beruhigen.

NK: Kannst du nochmals versuchen herauszufinden ob du die Wut in deinem Körper irgendwo spürst?

ZH: Nein, ich bin einfach so **völl sauer** und **man will einfach alles schlagen**.

3 *NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.*

ZH: Das **fühlt sich komisch** an. Nachher wird **man auch noch traurig**. Und ja.

NK: Kannst du das komisch noch ein bisschen genauer beschreiben?

ZH: Ja, weil man hat gedacht, dass der Mensch gut ist. Und plötzlich ist man voll enttäuscht dass der Mensch falsch ist. Das ist dann nicht mehr gut, weil man **war glücklich und nachher ist man traurig**, weil der Mensch enttäuscht hat.

NK: Spürst du das irgendwo im Körper?

ZH: Ja, **im Herz tut es ein bisschen weh.**

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

ZH: Ich möchte das Gefühl nicht sagen.

NK: Oh, dann wird es ganz schwierig für mich. Dann musst du das Gefühl so gut beschreiben, dass ich es herausfinden kann.

ZH: Nein, das will ich auch nicht.

NK: Oh, auch nicht. Hm, ja, also ich glaube ich weiss was es ist (schmunzelt). Ist es verknallt zu sein?

ZH: Ja (lacht verlegen).

NK: Also, aber weisst du was, dann lassen wir das gerade so. Vielleicht kannst du das Gefühl ja nach unseren Gefühlsstunden beschreiben. Ich werde dich beim zweiten Interview nochmals fragen, wie es sich anfühlt verliebt zu sein.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

ZH: Hm, also, ich weiss nicht so genau.

NK: Also ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Kommt es für dich darauf an, welcher **Person** du ein Gefühl beschreiben sollst?

ZH: Es kommt darauf an ob ich **diesem Mensch wirklich vertrauen kann.**

NK: Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

ZH: Ja.

NK: Einer fremden Person?

ZH: Niemals.

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

ZH: Jein. Es kommt darauf an, was man damit erlebt hat.

NK: Mh. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?

ZH: Also z.B. man hat etwas Schlimmes erlebt und es geht einem total schlecht und dann möchte man nicht sagen, dass es einem schlecht geht, weil man den Grund nicht sagen will.

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst**. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

ZH: Ich kann alles beschreiben. **Es kommt nicht so drauf an.**

NK: Sehr gut. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

ZH: **Also in einer Gruppe, das könnte ich nicht.**

NK: Also in der Klasse, in einem Kreis, das fändest du schwieriger?

ZH: Ja.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

ZH: Es kommt nicht drauf an. **Ich kann es gestresst und relaxed.**

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

ZH: Nein.

NK: Ich komme nochmals auf das Gefühl von vorhin zurück. Warum wolltest du das nicht erklären?

ZH: Keine Ahnung (lacht verlegen).

NK: Gut. Danke.

Die Fragen 6-8 wurden nicht gestellt, da die Schülerin nicht teilgenommen hat an der ersten Durchführung der Praxiswerkstatt.

I Transkriptionen Interviews 2

Beschreiben von Gefühlen. Was passiert genau in deinem Körper? Erkläre immer für die „Aliens“! Sie haben keine Ahnung und müssen nachher das gleiche fühlen wie du. (Ziel: Gefühle benennen)

Joyce

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

JM: Also wenn ich glücklich bin **dann zeige ich das auch.** Also dann lache ich die ganze Zeit, ich bin dann so ein bisschen verrückt. Wenn man das sagen kann. Habe Schmetterlinge im Bauch und würde gerne jede Person die **ich sehe umarmen.**

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

JM: Wenn ich wütend bin, **dann kann ich nicht klar denken. Und am liebsten würde ich rumschreien aber kann ich nicht, weil ich muss mich ja irgendwie runterfahren.**

NK: Wo spürst du etwas, wenn du wütend bist? Kannst du das sagen?

JM: Mh, also ich spüre dass ich wütend bin, **es ist so wie ein Krampf, so ... es zieht sich alles zusammen.**

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

JM: Wenn ich enttäuscht bin, also es kommt drauf an wie, aber wenn ich sehr enttäuscht bin, dann bin ich sehr verletzt, traurig. Und ich spüre, also wie kann man das sagen, ich spüre es nicht im Kopf aber ich werde sehr nachdenklich. Ähm, ja.

NK: Spürst du sonst noch etwas im Körper?

JM: Ich würde sagen auch im Bauch. Wie bei der Wut, so voll Krampf.

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

JM: Ich glaube nicht.

NK: OK.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

JM: Dass ich genau überlege, wie ich mich fühle. Und mich selber kennenlernen.

NK: Kommt es für dich drauf an, welcher Person du ein Gefühl beschreiben sollst?

JM: Ja, ich glaube schon, weil dann ist es auch irgendwie leichter, wenn man eine Person kennt. Dann ist es viel leichter, als wenn man einer fremden Person einfach so aus dem Nichts heraus etwas erzählt.

NK: Wie wichtig ist die Beziehung zu dieser Person? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

JM: Also es kommt drauf an. Also es gibt auch ein paar Dinge, die ich den Lehrpersonen sage, aber wenn man etwas selber regeln kann, dann gehe ich mehr zu Kolleginnen, um halt ja, also es kommt wirklich auf die Situation drauf an.

NK: Was ist mit dem Gefühl selber? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

JM: Also es ist irgendwie beides schwierig aber ich glaube glücklich wäre bei mir viel einfacher, weil ich es fast immer bin, als wütend.

NK: Ah, das wäre gerade meine Anschlussfrage. Wenn du ein Gefühl gut kennst. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

JM: Also ich glaube schon. Also wenn ich jetzt sozusagen verliebt wäre, dann könnte ich es ja auch gut erklären.

NK: Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer Gruppe zu beschreiben oder alleine?

JM: Also für mich ist es egal, aber vielleicht für andere Personen ist es wichtig, dass sie es nur der Mutter oder so erzählen.

NK: Warum meinst du, ist das so?

JM: Vielleicht weil sie sich nicht getrauen oder vielleicht weil sie Angst haben, dass jemand sie auslacht.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im Stress oder total relaxed beschreiben musst?

JM: Für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Aber wenn ich voll wütend bin, will ich nicht mit jemandem reden. Also es wäre vielleicht schon einfacher, wenn ich nicht voll wütend bin, um das Gefühl zu beschreiben.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

JM: Eben, zum Beispiel wenn man voll wütend oder traurig ist, dann will ich nicht mit jemandem reden.

6 NK: Das was wir gemacht haben bei den Gefühlsstunden. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

JM: Dass ich nicht alles rauslasse. Also wenn ich jetzt wirklich so wütend wäre, dass ich so für mich zuerst überlege und wenn ich wirklich wütend bin, dass ich dann Musik höre um mich runterzufahren. Und dass ich mich besser kennenlernen möchte, also dass ich weiss, wie ich ticke.

7 NK: Kannst du dich erinnern ans Somatogramm? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

JM: Ja, da sieht man ja gerade wo man es [Gefühl] gerade genau spürt.

8 NK: Kannst du dich auch an die Gefühlsbilanz erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ. Was hältst du von der?

JM: Da sieht man, wo es genau ist bei positiv und bei negativ. Also man kann es so vergleichen.

NK: Gut. Danke, Joyce.

Samira

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

SR: Ich bin glücklich gewesen, dass ich im Geometrietest einen 5.5 geschafft habe. Und ich habe es im Bauch gespürt. Dass es gekribbelt hat.

NK: Ja. Gab es noch andere Stellen im Körper, wo du etwas gemerkt hast?

SR: Nein. Nur im Bauch.

N2 K: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

SR: Ich spüre es im Kopf und im ganzen Körper, wenn ich, es ist alle ganz heiss.

NK: Ok, es fühlt sich heiss an.

SR: Ja.

NK: Und im Kopf?

SR: Die Gedanken sind alle weg.

NK: Also wenn du wütend bist, gibt es im Hirn...

SR: ... gar nichts.

NK: Nichts, es geht alles weg.

SR: Ja.

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

SR: Es fühlt sich komisch an. Es ist genau im Bauch. So wie Bauchweh, man bekommt Krämpfe.

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

SR: Nein, mir fällt keines ein.

NK: Keine Sache, dann gehen wir weiter.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

SR: Ich höre Radio. Dann kann ich mich besser beruhigen.

NK: Ok, und wenn du mir ein Gefühl erklären musst, was hilft dir, dass du es mir erklären kannst?

SR: Also ich muss einfach ruhig sein, damit ich es erklären kann. Dass ich, also ich stelle mir vor, dass ich Radio höre.

NK: Ok, du machst es also in der Vorstellung.

SR: Ja.

NK: Wie wichtig ist die Beziehung zu dieser Person? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

SR: Bei mir ist es, also meine Eltern kann ich Gefühle erklären oder bei meinen Kolleginnen.

NK: Das heisst, es kommt darauf an, wem du ein Gefühl erklärst.

SR: Mh.

NK: Wie muss diese Person sein?

SR: Dass ich mich auf sie verlassen kann, also dass ich ihr vertrauen kann.

NK: Was ist mit dem Gefühl selber? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

SR: Also für mich ist es einfacher, wenn ich glücklich bin.

NK: Zufriedenheit, Glück, das kannst du besser beschreiben als was...

SR: Als Wut.

NK: Wenn du ein Gefühl gut kennst. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

SR: Also, ja, vielleicht kann ich Glück besser als Wut. Weil ich mehr glücklich bin.

NK: Sehr gut. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer Gruppe zu beschreiben oder alleine?

SR: Also eher bei ihnen anstatt in der Gruppe.

NK: Ok, also es ist einfacher das einer Person zu erzählen als mehreren.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im Stress oder total relaxed beschreiben musst?

SR: Also es ist schwierig zum Beschreiben, wenn man das Gefühl gerade nicht spürt.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

SR: Also z.B. wenn ich sehr traurig bin, dann möchte ich es z.B. nicht erklären. Weil dann bin ich ja traurig.

6 NK: Das was wir gemacht haben bei den Gefühlsstunden. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

SR: Bei den Tabellen, als wir positiv und negativ etwas hinschreiben mussten ...

NK: Mh, kannst du noch ein bisschen genauer sagen, was dir geholfen hat?

SR: Also als wir unsere Schätzungen eingetragen haben.

8 NK: Ok. Also bei der Gefühlsbilanz, wo du zu einer Situation positive und negative Gefühle eintragen musstest, das hat dir geholfen.

SR: Ja.

7 NK: Kannst du dich erinnern ans Somatogramm? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

SR: Ja. Es war gut.

NK: Helfen dir diese Männchen, wenn du ein Gefühl beschreiben musst?

SR: Ja, dann weiss ich, wo ich etwas spüre.

NK: OK. Super. Danke Samira.

Luis

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

LC: Als ich meinen Hund in Kroatien bekommen habe.

NK: Mh. Was hast du gespürt?

LC: Ich konnte mit ihm spielen, er hat sich immer gefreut. Also immer wenn ich nach Kroatien gehe freut er sich.

NK: Wo in deinem Körper fühlst du etwas, wenn du dich so auf deinen Hund freust?

LC: Keine Ahnung, so voll, alles zittert. Es ist wie elektrisch.

NK: Dein Körper.

LC: Ja.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

LC: Ich probiere nicht zu eskalieren. Ich will keine Konsequenzen.

NK: Ok, wie würde es aussehen, wenn du „eskalieren“ würdest?

LC: Vielleicht würde ich jemanden schlagen. Manchmal schlage ich deshalb in die Wand, nicht in den Menschen.

NK: Wo im Körper spürst du die Wut.

LC: In den Fäusten und im Kopf. Der Kopf ist voll.

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

LC: Z. B. wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Das will ich im 2019 besser machen.

NK: Was spürst du, wenn du dich nicht konzentrieren kannst.

LC: Keine Ahnung

NK: Ok. Wo spürst du die Enttäuschung im Körper.

LC: Ich weiss nicht.

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

LC: Keine Ahnung welches Gefühl.

NK: Ok.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

LC: Also wie?

NK: Also ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Kommt es für dich darauf an, welcher Person du ein Gefühl beschreiben sollst?

LC: Ja, weil man muss immer alles erklären. Vielleicht jemand den man kennt, muss man nicht immer alles erklären.

NK: Ok. Du würdest deine Gefühle also eher jemandem erzählen den du kennst und nicht jemandem, den du nicht kennst.

LC: Ja.

NK: Wie wichtig ist die Beziehung zu dieser Person? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

LC: Er muss mir getrauen.

NK: Wie meinst du das?

LC: Er darf nichts weitererzählen. Wenn ich ihm etwas sage.

NK: Meinst du, du musst dieser Person vertrauen.

LC: Ja.

NK: Was ist mit dem Gefühl selber? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

LC: Weiss nicht. Nein.

NK: Wenn du ein Gefühl gut kennst. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

LC: Vielleicht besser glücklich. Dann freue ich mich. Z.B. mit dem Hund.

NK: Weil du häufiger glücklich bist als traurig?

LC: Weiss nicht, nein es kommt nicht drauf an.

NK: Aha. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer Gruppe zu beschreiben oder alleine?

LC: Alleine ist einfacher als in der Gruppe.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im Stress oder total relaxed beschreiben musst?

LC: Es kommt nicht drauf an.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

LC: Ich weiss nicht?

NK: Gibt es also immer einfach, Gefühle zu beschreiben?

LC: Ja, nein, z.B. traurig ist schwierig.

NK: Ok, also wenn du traurig bist, das erklärst du nicht gerne.

LC: Ja.

6 NK: Ok. Das was wir gemacht haben bei den Gefühlsstunden. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

LC: Ja, mit dem Zeichnen finde ich es gut. Jeder sieht, wo das Gefühl ist.

NK: Meinst du bei den Männchen, wo man die Gefühle einzeichnen musste (Somatogramm)?

LC: Ja.

NK: Das fandest du gut?

LC: Ja, man kann voll drücken mit dem Stift und so. Die Aggressionen rauslassen.

Anhang

7 NK: Du erinnerst dich also ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst. Kannst du damit besser deine Gefühle ausdrücken.

LC: **Man hat genug Zeit**. Wenn man es dann auch noch erklären muss, ist es wie ein Vortrag, man kann immer auf die Zeichnung schauen.

NK: Ok. Das hat dich also unterstützt.

LC: Ja.

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

LC: Das war auch gut.

NK: Was hat dir daran gefallen?

LC: **Weiss nicht, trotzdem zu sehen, dass etwas was scheisse ist auch gut ist**.

NK: Gut. Danke, Luis.

Rejhan

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast.

RC: [10“, seufzt] Mir kommt nichts in den Sinn.

NK: Wo du glücklich bist?

RC: 15“, ...

NK: Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass dir nichts in den Sinn kommt, wo du glücklich bist.

RC: Also am Montag war ich in Zürich. Und ich war im Rolexladen und habe viele Rolex probiert, es war für so voll ... gut.

NK: Ok, gut, das ist die Situation. Jetzt probiere dich zu erinnern, was hast du gefühlt, als du diese Rolex anprobiert hast.

RC: Also wie, was hast du gefühlt?

NK: Z.B. Im Körper, wie hat sich das angefühlt, in diesen Laden hineinzugehen?

RC: **Sie, es war einfach zu geil**.

NK: Wo hast du etwas gespürt?

RC: ... 5“

NK: Wir haben doch diese Somatogramme gemacht, diese Männchen, weisst du noch?

RC: Ja.

NK: Dort haben wir doch eingezeichnet, wo wir etwas spüren.

RC: **Ja, Herz**.

NK: Was hast du beim Herz gespürt?

RC: **Ich weiss nicht wie beschreiben aber das war einfach, also mein Herz hat begonnen mehr zu schlagen. Es war einfach ein zu gutes Gefühl**.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

RC: Egal was?

NK: Ja.

RC: Im Kopf.

NK: Was ist im Kopf?

RC: **Dann kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren, dann denke ich die ganze Zeit an das**.

NK: Spürst du Wut sonst noch irgendwo im Körper?

RC: Nein.

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

RC: 5“, Also, wenn egal was passiert?

NK: Mh. Spürst du etwas?

RC: **Eigentlich nirgends. Aber dann will ich mit dieser Person einfach nichts mehr reden**.

NK: In deinem Körper, spürst du da irgendetwas?

RC: Nein.

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

RC: Ich weiss nicht.

NK: Fällt dir ein Gefühl ein, das du beschreiben könntest?

RC: Nein.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst?

RC: Also was erklären?

NK: Diese Gefühle, die du jetzt erklärt hast.

RC: **Nichts hilft**.

NK: Was heisst das? Findest du es so oder so schwierig, deine Gefühle zu beschreiben?

RC: Keine Ahnung.

NK: Ok, dann mache ich dir ein paar Vorschläge. Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

RC: Nicht wichtig.

NK: Könntest du es einer fremden Person erzählen?

RC: Ja.

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

RC: Ja, wenn es jetzt zum Beispiel etwas **Privates ist, dann ich ja klar, nicht. Aber so etwas Allgemeines schon.**

NK: In Bezug auf die Gefühle. Z. B. Wut oder Fröhlichkeit, kannst du eines oder das andere besser beschreiben?

RC: Fröhlich.

NK: Kannst du dir vorstellen warum das so ist?

RC: Nein.

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst**. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

RC: Nein.

NK: Also es kommt nicht drauf an.

RC: Ja.

NK: Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

RC: Egal.

NK: Kommst es darauf an, wie du dich selber gerade fühlst? Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

RC: Nein.

NK: Es ist auch egal.

RC: Ja.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?

RC: Nein.

6 NK: Das was wir gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

RC: Also wie etwas gebracht?

NK: Also kannst du jetzt etwas besser oder hast du was gelernt?

RC: Ja. Eben, das besser beschreiben, wo spüre ich das [Gefühl].

7 NK: Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

RC: Ja, es hilft schon.

NK: Warum?

RC: Weil ich eben gelernt habe, wie ich es beschreiben kann.

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

RC: Normal.

NK: Was heisst normal? Das musst du erklären.

RC: Wir hatten es ja schon letztes Jahr.

NK: Stimmt. Kannst du dir also gerade eine Situation vorstellen, wo du das anwenden könntest?

RC: Ja. Meine Bein-OP.

NK: Dass du dir ganz genau überlegst, was ist das positive und das negative daran.

RC: Ja (seufzt).

NK: Gut. Danke. Rejhan.

Kosrat

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

KS: Als ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe.

NK: Ok. Und was hast du gespürt?

KS: Ja eben das, ich war fröhlich, ich habe getanzt.

NK: Kannst du sagen wo im Körper du etwas gespürt hast.

KS: Herz.

NK: Wie war das Herz?

KS: Glücklich. Ich war eigentlich gar nicht traurig.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

KS: Woah. Schlimm. Im Kopf und Herz.

NK: Ok...

KS: Mein Kopf so: Geh zu ihm, schlag ihn und so, aber mein Herz sagt: Nein, mach das nicht.

NK: Ist es ein Kampf zwischen Kopf und Herz?

KS: Ja.

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

KS: Boah. 5“. **Es kommt mir jetzt gar nichts in den Sinn.**

NK: Wenn du z.B. eine Absage von einer Lehrstelle bekommst.

KS: Dann nehme ich eine andere. Also scheiss drauf.

NK: Wie fühlt sich das an?

KS: **Ist mir egal.**

4 NK: *Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.*

KS: Also, wenn ich traurig bin. Also wie ich das spüre oder wie meinen sie?

NK: Mh.

KS: Ich spüre das **irgendwie im Herzen und auch ...**

NK: Wie fühlt sich das Herz an?

KS: **Ja schlimm so, traurig, nicht gut.**

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: *Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?*

KS: Es hilft eigentlich vieles. Also das Gute ist, man kann mit jemandem reden. Man kann alles rauslassen. Also mit einer Person die nicht von meiner Familie ist. Also mit einem Kolleg aber ein richtiger Kollege. Nicht einfach einer von der Strasse, den du zwei Tage kennst. Ich muss diese Person gut kennen oder mit ihm aufgewachsen sein, also allgemein, ich muss den einfach gut kennen.

NK: Die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Es kommt für dich darauf an, welcher **Person** du ein Gefühl beschreiben sollst?

KS: Ja. **Lieber Jungs als Mädchen.**

NK: Die nächste Frage hast du mir eigentlich schon beantwortet. Wie wichtig ist die **Beziehung zu dieser Person**? Z.B. eine unbekannt Person oder ein ganz enger Kollege?

KS: Wichtig, eben ich erkläre es **nicht jeder Person.**

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären? Kommt das drauf an?

KS: Wie meinen sie?

NK: Sind alle Gefühle gleich schwierig/einfach zu erklären? Glücklich sein, Traurig sein, Wütend sein...

KS: Es gibt Unterschiede. Beim Verlieben ist es einfach, jemandem zu sagen. Traurig sein ist auch einfach aber glücklich sein, das kann ich nicht jedem sagen, weil sie wollen dann alles wissen, warum man glücklich ist und so.

NK: Wenn man jemandem sagt, dass man verliebt ist, fragt die Person dann nicht warum und so?

KS: Also er würde schon fragen mit wem und seit wann und so. Aber irgendwie juckt es ihn nicht. Weil, die ist jetzt ja mit mir zusammen und nicht mit ihm. Er kann schon fragen aber, wie soll ich das erklären, es interessiert ihn auch nicht so. Er will nur wissen, wer sie ist.

NK: Und bei glücklich würde man mehr nachfragen?

KS: Ja. Wieso, warum, seit wann, mit wem warst du, was hast du bekommen und so.

NK: Ich komme zurück zur Frage. Ist das Gefühl von Bedeutung, wenn du es erklären musst.

KS: Also ich habe die Frage nicht verstanden.

NK: Ja, es ist auch eine schwierige Frage. Also ich bin z. B. mehr glücklich in meinem Leben als traurig. Dadurch fällt es mir leichter, glücklich sein zu erklären, weil ich meistens glücklich bin.

KS: Ja, weil sie immer glücklich gewesen sind.

NK: Ja, genau. Geht dir das ähnlich?

KS: Boah, also bei traurig vergesse ich nie aber bei glücklich vergesse ich schon Sachen. Glücklich sein vergesse ich manchmal. Aber traurig bin ich sicher ein Jahr lang. Nach ein paar Wochen sieht man es nicht mehr aber innerlich bin ich trotzdem noch traurig. Weil die Person die du verloren hast, ist immer in deinem Kopf. Sie kommt immer wieder vor.

NK: Ja, die vergisst du nicht.

KS: Ja.

NK: Sehr gut. Was ist einfacher? Ein Gefühl vor einer **Gruppe** zu beschreiben oder **alleine**?

KS: Eigentlich erzähle ich das was ich gesehen habe oder erlebt habe fast niemandem. Ich erzähle **ganz wenig meiner Mutter** aber sonst nicht. Ich behalte es für mich. Ich will nicht die anderen traurig machen, wenn ich es ihnen erzähle. Weil dann wären sie auch traurig, darum behalte ich es für mich.

NK: In den Gefühlsstunden hast du ja schon ein paar Dinge erzählt. War es einfacher das in der Gruppe zu erzählen oder nur einer Person.

KS: **Ja, das. Nur einer.** Weil Gruppe, ich habe keine Angst wenn die lachen, aber es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Du erklärst das und das ist irgendwie komisch. Lieber persönlich und einer Person.

6 NK: Das was wir das erste Mal gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

KS: Es kommt drauf an. Es hat mir schon geholfen, **weil ich habe schon ein paar Sachen rausgelassen.** Ich **habe mich besser kennengelernt**, also ich kenne mich schon aber ich habe mich noch besser kennengelernt.

7 NK: Kannst du dich erinnern ans **Somatogramm**? Die Männchen die wir gezeichnet haben. Du musstest einzeichnen wo du etwas spürst.

KS: Eigentlich nicht. **Das war für mich so ganz normal.** Das war einfach so malen. **Du zeichnest aber wenn du mit jemandem sprichst kannst du es irgendwie besser erklären.**

NK: Ist erklären für dich also einfacher als zeichnen?

KS: Ja, weil du musst nicht zeichnen, ein Blatt nehmen, alles zeichnen, draufschreiben was es ist und wieso, es ist Zeitverschwendung. Es nimmt viel Zeit weg. Lieber erkläre ich einer Person alles von A bis Z und sage ich ihr, „das spüre ich da, das spüre ich dort“. Das ist einfacher. Und er könnte auch nachfragen und so.

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ. Hat dir das geholfen.

Kannst du dich erinnern?

KS: Ja. Ich glaube.

NK: Du hattest das Beispiel auf dem Boot, mit den Männern mit den Gewehren.

KS: Ja.

NK: Dort musstest du auch erklären, was war das Gute an dieser Situation und was war schlecht.

KS: Ah ja, dann weiss ich was sie meinen.

NK: Hat dir das etwas geholfen?

KS: Ja. Also das hat schon geholfen. Das ist ja fast das gleiche wie reden. Also bis jetzt war das mit dem Zeichnen das schwierigste. Das mit positiv/negativ war gut. Reden war am besten. Aber das mit dem Zeichnen war nicht gut. Also es war schon gut, aber für mich nicht. Vielleicht für andere schon aber für mich nicht. Nicht jeder ist gleich.

NK: Gut. Danke.

Zerda

1 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem fröhlich bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Du kannst mir sagen, wenn du dir etwas vorgestellt hast. Was spürst du, wenn du extrem fröhlich bist.

ZH: Ich spüre ganz viel Freude. Es macht glücklich.

NK: Kannst du so, wie du es gelernt hast, mit den Somatogrammen und so, noch ein bisschen genauer sagen, wo du etwas spürst und was du spürst.

ZH: Ich spüre im Herz etwas. Nachher zittere ich bei den Händen und lache die ganze Zeit.

2 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du extrem wütend bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt. Die gleiche Frage. Probiere deine Gefühlswelt zu erklären. Was ist in dir drin.

ZH: Dann bin ich sauer. Aber ich versuche mich dann zu beruhigen. Normal zu sprechen.

NK: Was spürst du und wo spürst du etwas? Wenn du wütend bist?

ZH: Ja, dass mein Kopf bald am Platzen ist. Alles ist durcheinander, man hat das Gefühl, dass alles auf einmal kommt.

3 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Was läuft in dir ab, wenn du enttäuscht bist/wirst. Erkläre deine Gefühlswelt, Schritt für Schritt.

ZH: Dann spüre ich etwas im Herzen. Ich bin dann traurig.

4 NK: Stelle dir eine Situation vor, du musst sie nicht laut sagen. Du musst die Situation mit einem Gefühl verbinden. Beschreibe nun möglichst genau, wie es zu diesem Gefühl kommt. Lass dir Zeit, wähle ein Gefühl aus und beschreibe dann ganz genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du etwas wählst, dass gerade kürzlich passiert ist.

ZH: Mir kommt keines in den Sinn.

NK: Ok.

5a Was hilft dir beim Benennen von Gefühlen?

NK: Was würde es dir einfacher machen, die 4 Fragen von oben zu beantworten? Worauf kommt es an, dass du das Gefühl gut beschreiben kannst? Was hilft?

ZH: An diese Situation zu denken. Die Gefühle zu sagen. Sagen was man gefühlt hat und so.

NK: Also was meinst du damit – Gefühle sagen.

ZH: So wie wir es in der Gefühlsstunde gemacht haben. Sagen dass wir im Bauch etwas spüren oder so.

NK: Wie muss die Person sein, der du deine Gefühle ohne Angst erklärst?

ZH: Es muss jemand sein, dem man vertrauen kann. Und der zuhören kann.

NK: Was ist mit dem **Gefühl selber**? Ist es einfacher für die Traurigkeit oder Verliebtheit oder Wut zu erklären?

Kommt das drauf an?

ZH: Nein.

NK: Es kommt also nicht drauf an, welches Gefühl du beschreiben sollst.

ZH: Nein.

NK: Fällt es dir bei allen Gefühlen leicht?

ZH: Ja.

NK: Wenn du ein **Gefühl gut kennst**. Du bist z. B. häufig glücklich. Ist das einfacher zu beschreiben als z.B. enttäuscht zu sein, weil du nicht so oft enttäuscht bist?

ZH: Es ist alles gleich.

NK: Es spielt keine Rolle. Auch wenn du vielleicht nur einmal enttäuscht warst, du kannst es trotzdem beschreiben?

ZH: Ja.

NK: Kommt es darauf an, ob du ein Gefühl nur einer Person erklärst oder in der Gruppe. So wie wir es in den Gefühlsstunden oft allen erklärt haben?

ZH: Nein, nicht so.

NK: Aber... was heisst nicht so?

ZH: Ja, weil ich mit einigen nicht so viel Kontakt habe. Und nachher weiss man nicht so genau, was das für eine Person ist. Ein bisschen einfacher ist es schon, wenn man es nur einer Person sagt, als wenn man es allen sagen muss.

NK: Kommt es für dich drauf an ob du ein Gefühl im **Stress** oder total **relaxed** beschreiben musst?

ZH: Nein.

NK: Das spielt also keine Rolle.

ZH: Nein.

5b Was erschwert das Benennen von Gefühlen?

NK: *Gibt es etwas, was es dir schwierig macht, ein Gefühl zu beschreiben?*

SR: Z.B. wenn ich sie noch nicht gut kannte, dann wollte ich ihnen nicht meine Gefühle sagen.

6 NK: Das was wir gemacht haben bei den **Gefühlsstunden**. Hat dir das etwas genützt, dass du besser geworden bist im „Gefühle beschreiben“?

ZH: Ja.

NK: Kannst du ein bisschen genauer beschreiben, was genau dir geholfen hat?

ZH: Ja, ich habe sehr **viele Tipps bekommen. Und ich habe Gefühle besser kennengelernt. Ich kann jetzt besser beschreiben und ich weiss jetzt, was Gefühle wirklich bedeuten.**

7 NK: Kannst du dich erinnern, an das **Somatogramm**? Dass war die Figur, bei der wir im Bauch oder Kopf oder so eingezeichnet haben, wo wir etwas spüren.

ZH: **Ja, dann sehe ich, dass es wirklich so ist. Dass ich mir diese Gefühle nicht nur einbilde.**

NK: Ah, interessant. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?

ZH: **Wenn ich es zeichne kommt ja dieses Gefühl und dann weiss ich, dass ich mir dieses Gefühl nicht einbilde.**

8 NK: Kannst du dich auch an die **Gefühlsbilanz** erinnern? Das waren die zwei Striche positiv/negativ.

Was hältst du von der?

ZH: Das war einfach für mich.

NK: Wie meinst du einfach?

ZH: **Das konnte ich gut. Aber manchmal ist etwas halt einfach nur ... scheisse. Also dann weiss ich auch nicht, was ich bei der guten Seite einschreiben soll.**

NK: Ok. Danke vielmals Zerda.